

The Jurchens in Anatolia: Traces of a People Who Arrived with the Mongols (Moğollarla Gelen Çorça Halkı ve Anadolu'daki İzleri Üzerine)

Abstract

As Genghis Khan advanced toward establishing one of the largest empires in history, he did not limit himself to subjugating the neighboring groups, tribes, and communities that could strictly be classified as Mongol. Aiming to expand his realm of sovereignty by incorporating diverse ethnic groups living within his sphere of activity, he extended his reach eastward into the geography known as Manchuria—inhabited by ethnic communities distinct from the Mongols—thereby consolidating his power. Genghis Khan succeeded in introducing his name and the Mongols to the world. Later, his grandson Hulagu set out on a journey toward Iranian geography—in accordance with the orders and instructions of his elder brother, the Mongol Khan Möngke—that would culminate in the establishment of a distinct empire. It appears that the military units accompanying Hulagu included various non-Mongol peoples, even if some were broadly recognized as Mongols. There are indications that these units may have included, along with their families, commanders and troops belonging to the Jurchen (Çorça) people. The Jurchens had established a powerful dynasty between 1125 and 1234 in a vast region defined today as Manchuria, Northern China, or the Russian Far East, which was ultimately dismantled by the Mongols. In this article, despite scarce and limited primary sources, it will be argued through specific examples that communities belonging to the Jurchen people were among the groups that arrived in Anatolia with Hulagu and were subsequently settled there. Furthermore, this study examines the probability that Samagar (Samagir) Noyan—frequently mentioned as a highly prominent commander during the early period of the Mongol Ilkhanid Empire—was a Jurchen, and explores whether an emirate was established under this name alongside the Samagar tribe from which he drew his name. The name and ethnic origin of the emir recorded as Eretna (Ertena), whose name is traditionally associated with a state in history, will also be briefly brought into the discussion. The objective of this research is to present an overview of the history of the Jurchen people and the state they established in Manchuria (later dissolved by the Mongols), interspersed

throughout the discussions where necessary, while examining their contributions to the Mongols, if any, and primarily focusing on their traces in Anatolia. Additionally, the origins and potential Jurchen connections of certain internationally recognized words, alongside vocabulary in modern Turkish thought to belong to the Jurchen language, will be discussed. Furthermore, the widespread Varsak (Farsak) tribe, whose name is still prominent in Anatolia today, and the Bulgars, who show signs of a potential relationship with them, will be briefly analyzed. Finally, brief traces of a Kurdish presence will be highlighted through examples from the geography of Cilicia—including Tarsus, which appears connected to the Varsaks and Bulgars—and Cappadocia, which is linked to the Jurchens. In summary, the primary objective of this study is not only to demonstrate the presence of the Jurchen people in Anatolia, but also to utilize the cases of the Mongols, Jurchens, Varsaks, Bulgars, and Kurds to show that discussing sovereignty and settlement patterns in various regions solely through a Turkish lens fails to reflect historical realities, thereby challenging the traditional consensus that has taken root among researchers regarding the pre- and immediate post-Mongol invasion eras.

Keywords: Jurchen; Çorça; Samagar; Eretna; Mongols; Turgut Mongols; Varsak; Altai; Arak; Efe; Kurds; Bulgars; Mount Hasan; Gülek.

Özet

Cengiz Khan tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurmanın yolunda ilerlerken sadece bölgede yakınında bulunan ve Moğol oldukları söylenebilecek grup, aşiret ve toplulukları kendisine itaat ettirmekle yetinmemiştir. Faaliyet alanında yaşayan farklı etnik grupları da dahil ederek egemenlik alanını genişletme planıyla birlikte doğuya doğru, Mançurya ismiyle bilinen ve Moğollardan farklı etnik topluluklar barındıran coğrafyaya da el atarak gücünü pekiştirmiştir. Daha sonra ismini ve Moğolları dünyaya tanıtmayı başaran Cengiz'in torunlarından Hülegü, ağabeyi Moğol Khanı Möngke'nin emir ve talimatları doğrultusunda, nihayetinde ayrı bir imparatorluğun kurulmasıyla sonuçlanacak olan İran coğrafyasına yönelik bir sefere çıkarken, tamamı Moğol olarak tanınsa da,

kendisine eşlik edecek askeri birlikler arasına farklı halkları da dahil etmiş görünmektedir. Moğol olarak tanınsa da, kendisine eşlik edecek askeri birlikler arasına farklı halkları da dahil etmiş görünmektedir. Bunlar arasında, Mançurya, Kuzey Çin ve Rus Uzak Doğusu gibi tanımlamalarla geniş bir coğrafyaya işaret edebilecek bir bölgede kurdukları ve 1125-1234 yılları arasında hüküm süren güçlü hanedanları Moğollar tarafından ortadan kaldırılan Çorça halkı mensubu komutan ve birliklerin, aileleriyle birlikte yer almış bulunabileceğine dair bazı belirtiler bulunmaktadır. Bu makalede, oldukça sınırlı kaynaklara rağmen Çorça halkına mensup toplulukların Anadolu'ya Hülegü ile birlikte gelen gruplar arasında yer aldığı ve iskan edilmiş oldukları bazı örneklerle tartışılacaktır. Ayrıca Moğol İkhan İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde çok önemli bir komutan olarak sıklıkla ismi geçen Samagar (Samagir) Noyan'ın bir Çorça olduğu ve adını kendisinden alan Samagar kabilesinin yanında, bu isimde bir emirliğin de kurulmuş olabilme ihtimali incelenecektir. Tarihte adı bir devletle anılan ve Eretna (Ertena) gibi isimlerle kaydedilmiş emirin ismi ve etnik kökeni de tartışmaya kısaca dahil edilecektir. Bu araştırmada Çorça halkı ile Mançurya'da kurdukları ve daha sonra Moğollarca ortadaan kaldırılan devletlerinin tarihinin bir özeti, gerekli görüldüğünde tartışmalara serpiştirilerek verilecek ve ayrıca Moğollara varsa katkıları ile esas olarak Anadolu'daki izleri incelenecektir. İlaveten, günümüz Türkiye Türkçesinde Çorça diline ait olabileceği düşünülen kelimelerin yanında, enternasyonal tanınmışlığa sahip bazı kelimelerin de kökeni ve muhtemel Çorça bağlantıları tartışılacaktır. Ayrıca, Anadolu'da yaygın olan ve günümüzde de varlığını sürdüren Varsak (Farsak) aşireti ile bu aşiretle ilişkili olabileceğine dair belirtiler bulunan Bulgarlar üzerine de kısaca durulacaktır. Son olarak, Çorça bağlantılı Kapadokya ile Varsak ve Bulgarlarla bağlantılı görünen Tarsus dahil Kilikya coğrafyasında Kürt varlığının izlerine ilişkin bazı örnekler verilecektir. Özetle, bu çalışmanın temel amacı Anadolu'da Çorça halkının varlığını göstermenin yanı sıra; Moğol işgali öncesi ve hemen sonrası döneme dair araştırmacılar arasında kök salmış geleneksel konsensüsün aksine, muhtelif bölgelerdeki hükümlanlık ve yerleşimlerin sadece Türkler üzerinden tartışılmasının tarihi gerçekleri yansıtmadığını Moğollar, Çorçalar, Varsaklar, Bulgarlar ve Kürtler üzerinden ortaya koymaktır.

Anahtar kelimeler: **Çorça; Samagar; Eretna; Moğollar; Turgut Moğolları; Varsak; Altay; Arak; Efe; Kürdler; Bulgarlar; Hasan dağı; Gülek.**

Her ne kadar Karakorum şehrini ziyaret edip etmediği tam berrak olmasa da, Marko Polo hatıralarını naklederken “Moğolların aslında kuzeyde, *Chorcha* (Çorça),” sınırlarında yaşadığını not etmiş.¹

Bu kısa belirlemeye ise İtalyan gezginin notlarının İngilizceye çevirisi kendisi 1889 da öldükten sonra 1926 da yayınlanabilen H. Yule, “*Chorcha* (*Ciorcia*) Mançu ülkesidir ve Çinliler *Yuche* veya *Niuche* adını vermişken Moğollar ise *Churche* (Çorçe) veya Sanang Setzen’de geçtiği gibi *Jurchid* (*Jurçid*) adlandırmışlar. Adı geçen ülke Reşidüddin tarafından bir çok kere *Churche* (Çorçe) olarak belirtilmiş ve Moğolların Kuzey Çin’de yerini aldığı *Kin* Hanedanlığı’nın kurucuları da *Churche* (Çorçe) soyundandır,” açıklaması yapmış. Çevirmen Yule, Marko Polo’nun kendi dilinde kaydettiği *Ciorcia* ismini görüldüğü gibi *Churcha* (Çorça) olarak çevirmiş.²

Yine on dokuzuncu yüzyılda araştırmacı Bretschneider Çin kaynaklarına dayanarak meşhur bir bilginin Hind-İran sınırlarında bulunan Cengiz Khan’ı 1221-24 arası ziyarete gittiğini ve o dönemde Çin’in kuzeyinin Moğollar ile Perslerin *Churche* (Çorçe) olarak adlandırdıkları *Kin* veya *Nü-chi*, Huai nehrinin güneyinin ise Çin Sung hanedanının elinde bulunduğunu ve her ikisinin de Cengiz’in haleflerince ortadan kaldırıldığını naklediyor.³

Bu durumda Moğolların, Mançurya coğrafyasında ve zamanın muhtemelen aynı kök ama farklı dil veya lehçe konuşanları barındıran etnik topluluğu genel bir *Çorça* ismiyle adlandırdıkları düşünülebilir.

¹Marco Polo, *The Book of Ser Marco Polo: The Venetian Concerning the Kingdoms and Marvels of the East*, trans. Henry Yule (London: John Murray, 1926), 226. Moğol başkenti Karakorum/Xaraxorum Ögedey Khan zamanında 1235 yılında inşa edilmiştir; bkz. Boris Yakovlevich Vladimirtsov, *Moğolların İçtimai Teşkilatı*, Çeviren: Abdülkadir İnan (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1995) 72, n. 109.

² Polo, *The Book of Ser Marco Polo*, 226, 231, n. 3.

³ Emil Bretschneider, *Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources, Volume I* (London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1910), 35, n. 70.

Çin yanında Kore ile diğer bazı ülke kaynakları ve modern Rus çalışmaları da devreye girdikten sonra, alfabeti ve dili üzerine çalışma ve çevirilerle birlikte *Çorçalar* üzerine bilgiler geliyor. Rusların *чжурчжену* kaydettiği *Çorça* aşiretleri onbirinci ve onbeşinci yüzyıllar arası günümüz Rus Uzak Doğusu, Kuzey Kore ile Kuzey Çin ve Merkezi Çin’de yaşamışlar. Nakledilenlere göre *Çorçalar* bu zaman aralığında en güçlüsü 1115-1234 döneminde hüküm süren *Jin* İmparatorluğu (Altın İmparatorluğu) olmak üzere, bir çok devlet kurmuşlar.⁴

Bir diğer belirlemeyle doğu Mançurya’nın orman halkı *Çorçalar*, Wanyan kabilesi öncülüğünde zamanın Khitan Liao (907-1125) hükümdarlığına karşı ayaklanarak bölgeyi ele geçiriyor ve *Jin* (Altın) devletini kuruyorlar.⁵

Bu arada *Çorçaların* genelde akla gelen biçimde tamamen bir göçebe topluluk olmadığı hatta “vahşi,” olarak nitelendirilen ve doğu Mançurya’nın ormanlık dağlarında yaşayan kabilelerinin de yerleşik olup avcılık, balıkçılık ve biraz da tarımla uğraştıkları naklediliyor. Ayrıca, Mançurya düzlüklerinde yaşayanların da “Kitan,” egemenliğine girene kadar göçebe olmadıkları ama çok büyük at sürülerine sahip oldukları da ilave ediliyor.⁶

Emil Bretschneider, ölümünden sonra derlenen ve 1910 yılında tek başlık altında yayınlanan eserinde konuya değinmiş. *Çorçaların* “Kara Khitay,” imparatorluğunu ortadan kaldırdığını, İslam kaynaklarının *Çorça* adlandırdıkları topluluğa Çin kaynaklarının *Nü-chi* ismi verdiklerini naklediyor. Ayrıca bu halkın asıl yerleşik oldukları bölgenin Amur nehri civarı ve “K’i-tan,” tebası oldukları, Çin kaynaklarında ismi A-gu-da kayıtlı liderlerinin sürdürdüğü ayaklanmalar sonucu 1115 yılında kazandığı

⁴ Alexander Kim, “Historical Studies of the Jurchen in Russia,” *Journal of Song-Yuan Studies*, no. 40 (2010), 165.

⁵ Hok-Lam Chan, “From Tribal Chieftain to Sinitic Emperor: Leadership Contests and Succession Crises in the Jurchen-Jin State, 1115-1234,” *Journal of Asian History* 33, no. 2 (1999), 105. Araştırmacı aynı makalede *Sungari* nehrinin yukarı kısımlarına doğru akan *Ançuhu* nehri civarına yerleşen Wanyan aşiretinin kurduğu *Jin* devleti isminin, nehrin orijinal ve *Çorça* dilinde “altın” anlamına gelen *ançun* (*ancun*) kelimesinden türediğine dikkat çekiyor, Chan, 108.

⁶ Denis Twitchett and John K. Fairbank, eds. *The Cambridge History of China, Volume 6, Alien Regimes and Border States, 907–1368* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 11. Eserde *Çorça* tarihi detaylı olarak “Çin Hanedanlığı,” başlığı altında inceleniyor, 225-319.

başarıyla adı geçen imparatorluk yıkıldıktan sonra bu liderin kurduğu hanedana Çin dilinde "altın" anlamına gelen *Kin* ismini verdiğini ve Mançuların atası olan *Çorçaların*, Moğollar nihai olarak 1234 yılında son verene kadar geniş bir coğrafyaya hükmettiklerini naklediyor. Farsça yazan müelliflerin *Çorça* (*Churche*) ismini muhtemelen Moğollardan duymuş olabilecekleri ve bu milletin doğru isminin de bu olabileceğine dikkat çektikten sonra bir farklı kaynakta "Kıdan," veya "Kara Khitay," ile komşu ve bunların "Niu che," Moğolların ise *Çorça* olarak isimlendirdikleri bir diğer halkın da tarımla iştiğal ettiği bilgisi kaydedilmiş.⁷

Moğolların Gizli Tarihi'nde, A-ku-ta'dan son hükümdar Ai-tsung'a (1224-1234) kadar tüm Chin imparatorlarından "Kitat (yani *Çorça*) halkının Altan ("altın") Khanı," olarak bahsediliyor ve daha sonra Marko Polo da bu terminoloji benimseyerek aldığı notlarda son Çin imparatoruna atıfta bulunarak Kuzey Çin'de bir "Altın Kra" (Roi d'Or) bahsinde bulunmuştur. Böylece, *Çorça* devletinin adı ortaçağ Avrupa'sında önemli ölçüde ün kazanan ilk "Çin" hanedanı adı olmuştur.⁸

Asli kaynaklardan Jamiu't-Tevarih çevirisinde *Çorça* için sık olarak *Jurçid* ve yanı sıra *Jurça* isimleri mevcut bulunuyor.

Özetle tarihçi, "Moğolların Gizli Tarihi," eserinde de Cengiz Khan'ın askeri operasyonlarında sıklıkla "Altan Khan (Moğolca "Altın Khan")," ünvanıyla geçen *Çorça* liderlerinden bahsederken bunların *Jurçid* soyundan ve

⁷ Bretschneider, *Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources*, 224, n. 574. Yazar ayrıca *Çorçaların* yıktığı "Kara Khitay," imparatorluğundan Nushi Taifu (veya asıl adıyla Tushi Taifu) isimli liderin önce Kırgız ülkesi ve sonra Uygur ve Türkistana gelerek coğrafyayı fethedip 1128-1129 (bir başka kaynakta 1124) yıllarında *Gürkhan* yani "Ulu Khan," ünvanıyla "Kara Khitay," ismiyle anılan ve Maveraünnehir'e de hükmeden hanedanı kurduğunu belirtmektedir, 225, nn. 577, 579-580. Bretschneider, aynı sayfadan itibaren Moğol istilasına kadar uzanan genişleme sürecine ve Büyük Selçuklu Sultanı Sencer'i mağlup ettikleri Katvan Savaşı dahil olmak üzere "Kara Khitay," hanedanının bölgedeki askeri-siyasi faaliyetlerine dair detaylı bilgiler de sunuyor.

⁸ Hok-Lam Chan, "From Tribal Chieftain to Sinitic Emperor: Leadership Contests and Succession Crises in the Jurchen-Jin State, 1115-1234," *Journal of Asian History* 33, no. 2 (1999), 263.

hepsinin bu ünvanla anıldıkları ve aslında kendilerinin *Kathay* (*Cathaian*) dilinde de isim ve lakapları bulunduğu dikkat çekiyor.⁹

Buradan da anlaşılan, Reşidüddin her ne kadar *Kathay* veya *Kitay* ismini geniş anlamda kullanıyor görünse de, *Çorçaların* yıktığı ve yukarıda bahsi geçtiği gibi Maveraünnehir'i de kapsayan büyük bir devlet kuran hanedan için "Kara Kitay," tercih edilmiş gibi görünüyor. Çevirmen Thackston da Reşidüddin'in her "Karakitay," veya *Kitay* bahsi ettiğinde her ikisi için de "Karakitay," terimi kullanmasının yarattığı karışıklığa değinerek bu terimden bahsettiği anlaşıldığında çeviride "<Kara> kitay (<Qara> khitai)," yazdığına dikkat çekerek okuyucuyu uyarıyor.¹⁰

Dolayısıyla Reşidüddin *Kathay/Kitay* (*Cathaian*) ile *Jurçid* ve *Jurça* isimleri altında genelde *Çorçaları* kastediyor. Buna bir örnek daha verilebilir, tarihçi Cengiz Khan ile savaşan "Kitay," ordusunun niteliğine değinirken "O zamanlar Çin, Karakitay ve *Jurça* hükümdarı *Jürçid* kabilelerindendi. Bundan önce Çin'de bulunan *Jürçid*, Karakitay ve Çin kabilelerinden hükümdarlar, Çin tarihinde bahsedilecektir; buna başvurulabilir. Cengiz Han ve ordusuyla savaşan hükümdar, Dai Gim Wan [Ta Chin Wang] Aquda'nın oğullarından olan *Jurça* kabilesi ve bölgesindendi. Aquda onun adıydı ve geri kalanı ünvanlardır. Moğollar Aquda'ya "Haqutai" der ve soyundan gelen hükümdarların hepsine Altan Khan denirdi," diyor ve çevirmen de Altan kelimesi için Moğolcada Çince "çin," karşılığı "altın," olduğu notunu düşmüş.¹¹

Moğolların gizli tarihinde de *Çorçalar* İngilizceye *Jürçed* olarak çevrilmiş ve sıklıkla geçiyor.¹²

⁹ Rashiduddin Fazlullah, *Jāmi' al-Tawārīkh: Compendium of Chronicles. A History of the Mongols. Part One*. English translation and annotation by W. M. Thackston (Published at Harvard University Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 1998), 154.

¹⁰ Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*. 154, n. 1.

¹¹ Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*, 216, 217, n. 1.

¹² Francis Woodman Cleaves, trans., *The Secret History of the Mongols* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982), 183-184, 189; eserin Türkçe çevirisinde aynı isim *Curçet* olarak yazılmış bkz. Ahmet Temir, *Moğolların Gizli Tarihi (Yazılışı: 1240)*, I Tercüme (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2010), 169-170.

Çorçalarla ilgili önemli bazı bilgiler, İstanbullu bir diplomat aileden gelen Abraham Constantin d'Ohsson tarafından Arapça, Farsça ve Türkçe birincil kaynaklardan faydalanarak 1834 yılında yazılan bilgi dolu Moğol tarihinde veriliyor. Tarihçi Çorçalarla ("Curca," olarak yazılmış) ilgili Cengiz Khan'ın ölümünden sonra bu defa yerine geçen oğlu Ögedey'in yarım kalan işi tamamlamak için başlattığı savaşı da naklediyor.

Burada ilginç bir nokta şöyle nakledilmiş: "Moğollar kalelere mancınık ile mermi attıkları gibi kalelerden de Moğollar'ın üstüne "Balistes afau," veya "tonnerre," ve Javelot de feu volant," denilen bir top ile ateş mermileri atıyorlardı. Çinliler'in icat ettiği bu alet içine barut ve mermi konularak atılıyor, gök gürlemesi gibi gürleyerek düştüğü yeri iki dönüm genişliğinde tahrip ediyordu. Bu alet, Moğollar'ı hayli korkutmuştu."¹³

Bu bilgi ise aşağıda verilecek olan Helagü'nün aileleriyle birlikte yanında getirdiği 1000 mancınık vb., alanda uzman "Çinli," mühendis bilgisine açıklık getirecek mahiyettedir.

Öte yandan, Hülagü'nün ordusunda bulunan gruplar içersinde muharebelerde ateş gücünü arttıran etkili bazı özel askeri birimlerden hareketle bir fikir sahibi olmak mümkündür. Reşidüddin'in naklettiğine göre Moğol Khan'ı seçilen Möngke kimlerin nereye gönderileceği üzerine karar alıyor ve küçük kardeşlerinden Hülagü'nün hissesine İran, Suriye, Mısır, Anadolu ve Armenia düşüyor. Paylaşım ve görev dağılımını bitirdikten sonra hemen *Kıtay* bölgesine haberci göndererek bunlardan bin hane mancınıkçı, nef fırlatıcı ve kurmalı/çarklı yaycı gönderilmesini emrediyor.¹⁴

Bir başka kaynak, aynı konu yanında farklı bir noktaya da değinmiş. Araştırmacının naklettiğine göre Hülagü, 1252'de İran ve Bağdat'a karşı seferine çıktığında, mancınık ve diğer topçu silahlarını inşa etmek ve çalıştırmak için bin Çinli mühendisi de beraberinde getiriyor. Bu biliniyor

¹³ Abraham Constantin d'Ohsson, *Moğol Tarihi*, Türkçesi: Bahadır Apaydın, Nesnel Yayınlar - 7 Tarih Dizisi - 4 (İstanbul: Ezgi Matbaası, 2008), 167-168.

Fransızca yazılı ibarelerin anlamları verilmemiş. Bunlar için nette, sırasıyla "Afrika tetik balığı," ve "gök gürültüsü," ile "uçan ateş mızrağı," gibi anlamlar veriliyor.

¹⁴ Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*, 468.

elbette ama bahsi geçen Çinlilerin Çorçalar (ile yakın aşiretler) olduğu akla geliyor. Aktarmada ayrıca ünlü İranlı astronomi alimi ve filozofu Nasiruddin Tusi'nin yaklaşık 1259 yılında Hülagü için derlediği Zij veya Tablolar'ın hazırlanmasında Çinli astronomlardan yardım aldığı kaydediliyor.¹⁵

Adı geçen askeri birliğin görev alanı üzerine biraz daha detaylı bir belirleme bir başka eserde yapılmış. Nakledildiğine göre *Kıtaylı* mancınık ustaları, neft atıcıları ve çarkla işleyen ateşli ok atıcılarından oluşan bin hane, kendi askeri uzmanlık alanlarına mahsus dökümü yapılamayacak mühimmat ve teçhizatı da beraberlerinde getiriyorlar. Yanlarında ayrıca bir çark mekanizması ile işletilen ve bir kirişin üç yayı aynı anda çekerek her biri üç ila dört arşın uzunluğunda oklar fırlatabilen Çark-i Keman'lar (tekerlekli arbaletler), bulunuyor. Bu kiriş kertiğinden uç kısmına yakın yere kadar akbaba ve kartal tüyleriyle kaplanmış bu uçları kısa ok yahut sürgülerin son derecede sağlam olduğu ve bu mekanizmanın aynı zamanda neft fırlattığı da naklediliyor. Mancınık taşları [sic-تیر], dişbudak ağacından yapılmış, son derece dayanıklı ve sağlam olup, yanmalarını önlemek amacıyla hançerin kınına benzer şekilde at ve sığır derileriyle kaplanmıştı; her bir mancınık ise beş yahut yedi parçaya ayrılabilir ve kolaylıkla yeniden monte edilebilecek tarzda inşa edilmişti

Mancınıklar, yanmalarını engelleme amacıyla hançer kınına benzer biçimde gibi at ve sığır derileriyle kaplı ve dişbudak ağacından mamul, son derece sert ve dayanıklı nesnelere [tîr] fırlatıyor. Mancınıklar, her biri beş ila yedi parçaya ayrılabilir ve kolayca yeniden monte edilebilecek şekilde tasarlanmış ve bu mancınık ile düzeneklerin tamamı mahir mühendis ve ustalar nezaretinde *Kıtay* ülkesinden Türkistan coğrafyasına arabalar üzerinde nakledilmiş.¹⁶

Bu askeri birliğin tamamı veya çoğunluğunun Çorçalardan meydana geldiğini düşünmek için yeterli sebepler mevcut görünüyor. Aktarılan

¹⁵ Edward Granville Browne, *A Literary History of Persia, Volume II* (Cambridge: Cambridge University Press, 1928), 442, n. 1.

¹⁶ Maulana Minhaj-ud-Din Abu'-Umar-Uzman, *Tabakat-i Nasiri: A General History of the Muhammadan Dynasties of Asia, Volume II*, translated from Persian by Major H. G. Raverty (London: Gilbert & Rivington, 1881), 1191, n. 1.

pasajda geçen "ateşli ok atıcıları," tabiri daha önce verilen ve Moğol kuşatmasında *Çorçaların* bu tekniği kullandıklarını doğruluyor. Devamla, Reşidüddin'in eserinde *Çorça* ile *Kıtay* isimlerini birbirinin yerine de kullandığı görülebiliyor.

Bir benzeri Moğol gizli tarihinde de yapılmış. Üstelik tarihte *Kıtay* olarak geçen Lin Piao devleti zaten *Çorçalar* tarafından 1125 tarihinde ortadan kaldırılmıştı.

Açıkça daha sonra *Çorçalar* için de aynı tabir kullanılmış denebilir zira Cengiz Khan'ın başlattığı savaşla, sonunda oğlu Ögedey'in 1234 te ortadan kaldırdığı hanedan, bölge ve halk, içinde *Kıtay* geçen isimlerce tarif edilegelmiş.

Gerçi hala bölgede "Kara Kıtay," adlandırılabilir topluluklar da mevcuttur. Dolayısıyla Reşidüddin'in metninde *Kıtay* ile kastedilenin *Çorça* olduğu anlaşılıyor. Ayrıca tarihçimiz burada "hane," tabiri kullanarak, bu nitelikli askeri birimin Hülagü'nün ordusuna aileleriyle birlikte katılmalarının da, her ne kadar Möngke Khan kardeşi Hülagü'ye işini bitirdikten sonra dönmesini söylemiş olsa da, aksine bu ordunun sadece savaş kazanıp dönmek değil, İran-Anadolu ve bahsi geçen bölgelere aileleriyle birlikte yerleşmesinin, yani Moğol Khan'a yeni bir teba yaratılmasının amaçlandığına işaret ediyor.

Elbette böylesi bir kararın sadece nitelikli bir *Çorça* askeri birimiyle sınırlı bulunmadığı ve Hülagü ordusunda mevcut muhtelif Moğol aşiretleri ile belki de çok sayıda esir ve nitelikli-niteliksiz İrani elementlerin tamamı için söz konusu olduğu da muhakkaktır.

Anadolu'da muhtemel *Çorça* yerleşimlerine gelindiğinde, yetersiz bilgilerin ışığında Anadolu'da *Çorça* köyü tespiti zor görünmekle birlikte bu ismin varlığını bizzat umulmadık bir dönemde yayınlanmış küçük ama çok önemli bir çalışmada duyuyoruz.

Konya Halkevi 1945 yılında "Konya İli Köy ve yer adları üzerine bir deneme" başlıklı ve indeksi dahil toplam 84 sayfa olan küçük bir kitapçığın yayınlanmasına öncülük ediyor.

Çalışmanın amacı, Oğuz boyları listesinde geçen isimlerle kaydedilmiş yerleşimler ve Oğuz bağlantılı oldukları varsayılanlar ile kökenlerinin Türk

olması gerektiği düşünölenler yanında genel olarak köy isimlerini tartışmak görünüyor.¹⁷

Öte yandan, hiç umulmadık bazı bilgilerle de karşılaşıyor. Örneğin çalışmada şaşırtıcı biçimde bazı Moğol köy isimleri de veriliyor. Yazarlar, on üçüncü asrın ortalarında Anadolu'ya yayılan Moğollar'ın Selçuklu devletinin zayıflamasına, Anadolu'da Türk Dili ve Birliğinin parçalanmasına sebep olduklarını yazıyorlar. Daha sonra Moğolları meydana getiren boylardan birinin adının *Kereit* olduğu, ve bozularak *Giret* ve *İret* formlarını aldığı ve bu isimlerde köylerin kayıtlı olduğunu belirtiyorlar.¹⁸

Biri Kızıl Viran nahiyesine bağlı Çamurlu *İret* köyü. Bir diğeri ise Sille'ye bağlı Kirli *İret* köyü. Çamurlu *iret* köyünün kuzeyinde *İret* Ovası ile Çumra ilçesine bağlı *Kaşın* köyü. Yazarlar bu köyün adının ise Moğol Khanı Ögedey'in büyük oğlu *Kaşın*'dan alındığı notunu düşmüşler.¹⁹

Çamurlu *İret* 1928 yılında isimleri Osmanlıca ve Latince transliterasyonları karşısında verilerek yayınlanmış yerleşim listesinde چامورلی ایره /ت/Tchamurlouirét olarak yer alıyor. Bu listede transliterasyon Fransızcaya

¹⁷ S. Sırrı Üçer ve M. Mesud Koman, *Konya ili köy ve yer adları üzerinde bir deneme*, Konya Halkevi Tarih, Müze, Komitesi Yayınları: Seri 1, Sayı 3 (Konya: Yeni Kitap ve Basımevi, 1945), 56-58. Elbette sadece Oğuz boy listesi değil, günümüz Wikipedia köy listelerinde isimleri sıklıkla geçen farklı Türkmen boylarına benzer biçimde aşiret isimleri de yer alıyor. Bu arada Konya vilayetinde aralarında atalarımızda bulunan Kürd aşiretleri için de asıllarının Türk olduğu iddia ediliyor ve şöyle yazıyor: "Asılları Hititler, Gütiler, Urartular gibi eski Anadolu kavimleri olan; Türk oldukları batı bilginleri tarafından dahi kesin olarak kabul edilmiş, zamanla Türkçeden başka bir dille konuşarak Türklüklerini unutan, kendilerini (Kürt) diye tanıtan boylar Konya ilinde şu köylerde otururlar (...)"

¹⁸ Kerait-Kerayit/كرايت aşireti Moğol İlkhan veziri ve tarihçi meşhur Reşidüddin Fazlullah'ın "Camiü't-Tevarih," eserinde sıklıkla geçmektedir. Bu aşiretin Hristiyan olduğu özellikle vurgulanmaktadır bkz. Reşidüddin Fazlullah. *Camiü't-Tevarih (İlhanlılar Kısmı)*. Çevirenler: Prof. Dr. İsmail Aka, Prof. Dr. Mehmet Ersan, Dr. Ahmad Hesamipour Khelejani (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013), 4.

¹⁹ Üçer ve Koman, *Konya ili köy ve yer adları üzerinde bir deneme*, 56. Ögedey'in sadece Töregene isimli karısından "Güyük, Kutan, Kotçu, Karaçar, *Kaşın*" isimlerinde beş oğlu olduğu naklediliyor. En büyük oğul Güyük ise babasını ölümünden sonra Moğol Khan'ı seçmişti. Köy ismi verilen *Kaşın* da listede mevcut bkz. d'Hosson, *Moğol Tarihi*, 180-181. Aynı isim Qaşı/Kaşı ve dördüncü oğul olarak kaydedilmiş bkz. Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*, 306.

uygun yapılmış görünüyor. Kirli *İret* ise کيرلى کيره/Quirli Quirét kaydedilmiş.²⁰

Yine aynı sayfada Cihanbeyli kazasına bağlı ve bu çalışmanın konusu olan *Çorça* halkı bir köy ismi olarak veriliyor ve şöyle bahsediliyor: “Büyük bir kısmı Kore’nin kuzeyinde oturan, XII. asırda Çin’de (Kin) hükümdar sülalesini kuran, Tunğuzlar ve Mançularla aynı ırktan olan bir boyun adı, *Çorça*’dır. Bunların Moğollarla birlikte Anadolu’ya geldiklerini sanıyoruz.”²¹

Doğrusu bu ilginç ve çok önemli bilgiyi iki romantik Türk milliyetçisi yazardan hem de 1945 şartlarında edinebilmek araştırma alanı için büyük bir kazanç teşkil ediyor. Köyün yeni isminin Damlakuyu olduğu TC Cihanbeyli Kaymakamlığı resmi sitesinde de belirtiliyor ve Bizanslılar döneminde Egdana olarak anıldığı yazılan *Çorça* isminin Cumhuriyet döneminde 'Damlakuyu' olarak değiştirildiği de kaydedilmiş.²²

Ayrıca *Çorça* halkına ait ve aynı isimde iki köyün daha varlığını ise arkeolojik kazılar sayesinde öğreniyoruz. Afyonkarahisar iline bağlı Büyük *Çorca* ve Küçük *Çorca* gibi, elbette değiştirilmiş, ama yerleşim alanlarındaki höyüklerle isimleri hala bilinen ve kaydedilmiş iki köy bir arkeolojik yüksek lisans tezinde geçiyor. İlaveten Büyük *Çorca* ve Küçük *Çorca* yerleşimleri Selçuklular döneminde Afyonkarahisar ile ilgili bir tarih yüksek lisans

²⁰*Son Teşkilât-ı Mülkiyede Köylerimiz Adları* (İstanbul: Dahiliye Vekaleti Merkez Müdüriyeti, 1928), ٨٢٨/828.

²¹Üçer ve Koman, 56, n. 137.

²² *Çorça* köyünün yeni isminin Damlakuyu olduğu Cihanbeyli kaymakamlığının resmi sitesinde yer alıyor bkz. <https://www.cihanbeyli.gov.tr/kylerimiz>.

Çorça isimli köy 1928 yerleşim listesinde *جورجه/Djurdja (Corca)* kaydedilmiş bkz. *Son Teşkilât-ı Mülkiyede Köylerimiz Adları*, ٨٢٨/828. Ayrıca yerel bir Konya gazetesinin haberine göre *Çorça* köyü köklerinin Hititlere dayandığı düşünülen bir höyük civarında kurulu olduğu haberi de mevcut bkz. Konya İmza,

<https://konyaimza.com/ilceler/corca-hoyugu-konya-cihanbeylide-binlerce-yillik-hitit-miras-i-27829h>.

tezinde de gösterilmiş. Bunlardan Büyük *Çorça* "Fethibey", Küçük *Çorça* ise "Sadıkbey" gibi yeni isimleriyle anılıyorlar.²³

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı *Çorça* ile Afyonkarahisar'a bağlı iki *Çorça* köyünün etnik isim ortaklıkları dışında her üçünün de bir höyük civarında kurulu olması da dikkat çekici görünüyor.

Araştırmacı Artemyeva çalışmasında 1215-1233 arası *Çorçaların* kalelerini artan Moğol saldırılarına daha etkili savunabilmek amacıyla yeni bir tür dağ tahkimatı inşa etmeye başladıkları ve bu yapının zamanla karmaşık savunma sistemlerine sahip tahkim edilmiş şehirlere dönüştüğünü naklediyor. Burada konumuzu daha çok ilgilendiren nokta bu tahkim edilmiş kale veya şehirlerin, çevredeki vadiye hâkim olan dağ çıkıntıları üzerine inşa edilmesi ve böylece en avantajlı savunma pozisyonlarının elde edilmiş olmasıdır.

Konya ovasındaki şimdiki ismiyle Damlakuyu olan *Çorça* köyü, Afyonkarahisarda bulunan aynı isimde iki köyle birlikte höyüklerin etrafı ya da orjinal olarak tam da yamaçlarına kurularak tahkim edilmiş görünüyor. Gerçektende makalede de belirtildiği gibi yükseltiyeye doğru inşa edildiğinden savunma amaçlı hendek kazmaya gerek duyulmamış olabilir. Bir de asıl, o dönemde coğrafyada işgalci güç zaten Moğol İlkhan devletiydi. Yazar ayrıca *Çorçaların* dağ tahkimatı ve kentsel planlamaya getirdiği yeni teknik çözümlerle, Doğu Asya'da ortaçağ tahkimatının evrimine katkıda bulduklarını naklediyor.²⁴

Belli ki Moğollara da belirli alanlarda katkıları olmuştur.

²³Sırmahan Sezin Dinçkan, "Afyon ve Isparta Bölgeleri İlk Çağı Kültürleri Üzerine Bir Araştırma," *T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi* (2019), 10-11. Büyük *Çorça* ve Küçük *Çorça* yerleşimleri Selçuklular döneminde Afyonkarahisar ile ilgili bir tarih yüksek lisans tezinde de geçiyor. Her iki isim için bkz. Talat Koçak, "Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Afyonkarahisar," *Yüksek Lisans Tezi* (2008), 46-47. Her iki isim Afyon Haber isimli bir yerle gazetede eski yerleşim yer isimleriyle ilgili bir makalede de geçiyor bkz. *Afyon Haber*

<https://www.afyonhaber.com/afyonkarahisar039da-eski-yerlesim-yeri-isimleri>.

²⁴Nadezhda Grigoryevna Artemyeva, "Contribution of the Jurchens of the Eastern Xia State (1215–1233) to the Evolution of the Medieval Fortification of the Far East," *Povolzhskaya Arkheologiya (The Volga River Region Archaeology)* 1, no. 51 (2025), 6.

Moğollarla birlikte Anadolu'ya Çorça halkı yerleşimi sadece üç köyle sınırlı olmayabilir zira bu köyler Çorça halkının ismini taşıyor. Yine de, Çorça halkı mensubu ahalinin sadece kendi etnisitelerinden ibaret isim taşıyan köyler kurmuş olmaları da pek akla yatkın değil. Nitekim bunun örneği aşağıda tartışılacak.

Öte yandan, uzun yıllar içerisinde önce Osmanlı, sonra da Cumhuriyet devlet bürokrasileri tarafından emirle değiştirme politikalarından nasibini almamış bir resmi köy isim listesi de bulunmadığından çalışmanın ancak sınırlı sayıda isimler üzerinden yürüyeceği de açıktır.

Çorçalar büyük ihtimalle Hülagü'nün oğlu İlkhan Abaka tarafından henüz ezici çoğunluğu tespit edilmemiş isimler altında farklı coğrafi ve stratejik ehemmiyet arzeden noktalarda kurulmuş olması muhtemel köylere yerleştirilmiş olmalıdır.

Babası Hülagü'nün ölümünden sonra tahta oturan Abaka'nın hakimiyet altında bulunan bölgelerde konuşlanmış ordulara yeni komutanlar atadığı naklediliyor. Bu ordular veya daha geniş bir anlamda sürüleriyle birlikte gelen muhtelif toplulukları da kapsayan askeri birlikler arasında Rum bölgesinde konuşlananlar için atanan komutanlardan Tuğu/Tuguz ile Tudan Noyanların yerine daha sonra tayin edilen Emir Samagar ve Kehurkai isimleri yer alıyor.²⁵

Bu arada, Abaka'nın başlarına yeni komutanlar atadığı orduların 1241 yılında ölen ve dedesi Helagü'nün de amcası olan Moğol Khan'ı Ögedey'in Çormağan Noyan liderliğinde bir çok önemli komutanlarla birlikte İran-Kafkasya-Anadolu coğrafyasına gönderdiği dört tümenlik güç de olabilir.²⁶

²⁵ Sir Henry H. Howorth, *History of the Mongols from the 9th to the 19th Century Part III* (London: Longmans, Green, and Co., 1888), 219.

²⁶ Çormağan Noyan komutasında İran'a asker sevk edildiğinde Çormağan'nın Baiju Noyan'ı Anadolu'ya 10,000 askerle gönderdiği, Baiju'nun da Anadolu'yu fethetmekle övündüğü üzerine bilgi Reşidüddin tarafından veriliyor bkz. Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*, 41- 42, 111.

Anadolu erken Türk ile Seljuk tarihi arařtırmalarının önemli ismi Prof M.H. Yinanç, bu önemli konuda bazı belirlemelerde bulunuyor. Çalışmasında, Hülagü'nün Muineddin Pervane'nin tavsiyesiyle gerçekleşmesi muhtemel isyan ve düzensizliğe karşı Anadolu'ya biri Diyarbakır, diğeri Merkezi Anadolu'da ikamet etmek üzere iki tümen, yani yirmi bin muntazam Moğol askeri sevkettiğini yazıyor.²⁷

Ancak Yinanç'ın referansları belirgin değil.

Asli kaynakların başında gelen Reşidüddin'in kaleme aldığı Jamiü't-Tevarih'e göre Hülagü 1263 yılında bürokrasiyi yeniden düzenleyerek bölgeleri paylaşıyor. Örneğin Fars coğrafyasının tamamı ile Horasan ve Mazanderan'dan Amu Derya nehri kıyılarına kadar oğlu Abaka'ya verirken muhtelif bölgeleri aralarında Moğol olmayan yöneticilerin yönetimine devrediyor ve Anadolu Muineddin Pervane'nin hissesine düşüyor ama askeri birlikler ve genel komutan hakkında bir belirleme bulunmuyor.²⁸

Öte yandan, iki yıl sonra 1265 yılında Hülagü öldüğünde yerine geçen oğlu Abaka, yeni düzenlemeler yapıyor ve bu arada Anadolu'ya Moğol İlkhan imparatorluğu dağılmadan hemen önceki dönemde yönetimde etkisi çok duyulacak olan Emir Çopan (genelde "Çoban" biliniyor) Noyan'ın dedesi Teda'un ile Tuğu Bitikçiyi gönderiyor. Bu ikilinin ordu komutanlığı ve/veya Moğol genel valiliği görevi için gönderildikleri ve buradan da Anadolu'da hali hazırda Hülagü tarafından konuşlandırılmış bir ordu bulunduğunu anlıyoruz. Reşidüddin, nasıl gerçekleştiğini yazmıyor ama bu ikili ölünce de Abaka Khan yerlerine Samagar (Samağar) ile Kahurgay Noyanları tayin ediyor.²⁹

Dolayısıyla henüz Hülagü döneminde Anadolu'da bir Moğol ordusunun varlığı netleşiyor. Bu ifadeyi destekleyen bilgiyi Howorth eserinde naklediyor. Yazara göre memlük Baybars 1268 yılında Antakyayı ellerinden

²⁷ Mükrimin Halil Yinanç, *Türkiye Tarihi Selçuklular Devri II. Cilt*, yayına hazırlayan: Refet Yinanç (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014), 242-243.

²⁸ Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*, 513.

²⁹ Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*, 518.

alınca, Haçlılar Abaka'ya giderek yardım talep ediyorlar. Abaka bunun üzerine Anadolu Moğolları genel komutanı Samagar'a bir 10,000 askerlik bir ordu hazırlaması ve Suriyeye gitmesini emrediyor.³⁰

Bu durumda Anadolu'da Samagar'ın Abaka döneminin üçüncü yılında Anadolu Moğol ordu komutanı olduğu ve eğer verilen 10,000 rakamı doğruysa, zamanına göre büyük bir ordu bulundurulduğu da anlaşılıyor.

Son olarak bu konuda dikkate alınacak ve belki de en önemli belirlemelerden birine Baypars tarihinde rastlıyoruz. Müellif H. 670 Şaban ayı, yani 1271-2 yılında, memlük Sultan Baypars'ın bazı seyahatlerinden bahsediyor. Hemen sonra Ramazan'ın yirmi beşinde Moğolların Harran'da zulümlerini bir diğer başlıkta naklediyor. Sonra da Demeşk'e girmeden bir gün evvel Şevval'in yedisinde (Mayıs 1272) "Hülagü'nün oğlu Abaka tarafından Rum-Anadolu'ya gönderilmiş olan Samagar Noyan" tarafından elçilerin geldiğini naklediyor.³¹

Daha sonra da H. 672/1274 yılında ise Samagar Noyan'ın diğer arkadaşıyla birlikte görevinden alındığı naklediliyor.³²

Ayrıca, Ahmet Temir tarafından ilk olarak 1959 yılında yayınlanan ve Kırşehir Emiri Caca oğlu Nureddin adına kurulan 1272 tarihli Arapça-Moğolca vakfiye belgesine göre şahitler arasında Samagar Noyan isminin geçtiği de not edilmeli.³³

Bu hukuki evraktan da anlaşıldığına göre Samagar Noyan 1272 tarihinde Anadolu'da görev yapıyor.

³⁰ Howorth, *History of the Mongols from the 9th to the 19th Century Part III*, 242.

Howorth'un kaynağı tarihçi ve diplomat d'Ohsson ve eserinin bu bölümünün Türkçe veya İngilizce çevirisine rastlamadım, umarım vardır. Daha önce alıntısı yapılan ilk kısmın Türkçe çevirisi Cengiz ile oğullarının tarihine dair çok önemli bilgiler içeriyor.

³¹ Baypars Tarihi. *Al-Melik-al-Zahir (Baypars) Hakkındaki Tarihin İkinci Cildi*, Türkçe'ye Çeviren: Ord. Prof. Dr. M. Şerefüddin Yaltkaya (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2000), 4-7.

³² Baypars Tarihi, *Al-Melik-al-Zahir (Baypars) Hakkındaki Tarihin İkinci Cildi*, 34-35.

Müellif, "Sultan Baybars ile Muin ad-Din Pervane arasında mektuplaşma" başlığı altında olayları naklederken Ecay ve Samagar'ın "Rum diyarında" bulunması ve daha sonra görevlerinden alındığını diğer olaylar arasında naklediyor. Türkçeye çevirisinde kitabın ismi "Baypars Tarihi," geçerken, burada "Baybars," yazılmış, bu belki baskı hatasıdır.

³³ Dr. Phil. Ahmet Temir, *Caca Oğlu Nur el-Din'in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989), 206-210.

Bu bilgilerden hareketle Çorçalar'ın Hülagü ya da oğlu Abaka döneminde muhtelif noktalara yerleştirilmiş oldukları düşünülebilir, gerçi iskan politikalarında aynı etnik kökeni paylaşanların bir bölgeye yoğunlaştırılması ilkesi bulunduğu dair bir belirti de yok zira böyle olmadığı yukarıda verilen bilgiden de anlaşılıyor.

Ama elbette, eğer Samagar Noyan kendi kabilesini düşünerek de hareket etmişse, bu da aşağıda tartışılacağı ve iddia edileceği gibi Çorçaların faaliyetlerinin sadece Bezm u Rezm eserinde anlatıldığı gibi Samagar aşireti ile sınırlı olmadığı ve torunlarının kendi adına bir emirlik bile kurmuş olabileceklerini gösterebilir.

Bu arada, Çorçaların sadece Anadolu'ya yerleşmedikleri de düşünülebilir. Zira Hamdallah Qazvini 1340 yılında yazdığı eserinde Google haritasına göre Türkiye'nin Van vilayetinden 170 km doğuda bulunan İran şehri Khoi hakkında bilgi verirken, ahalisinin "açık tenli, Çin (*Kıtay*) kökenli ve güzel görümlü," olduğunu kaydetmiş.³⁴

Moğolları iyi bilen ve İlkhan devletinin resmi muhasebecisi (mustavfi) olarak istihdam edilmiş olan tarihçinin kullandığı ve çevirmen tarafından İngilizcesi olarak Çinli yazılan *Kıtay* tabiri büyük ihtimalle Çorça halkını da kapsıyor olabilir, ya da tastamam onlardır.³⁵

Hemen yukarıda bahsedildiği gibi Moğollar arasında Irani unsurlar da bulunuyor ve varlığına dair en esaslı örnek Hülagü'nün İsmaililerle savaşmak için 1253 yılı Mart ayında önden gönderdiği (veya Möngke Khan'ın) ve 12.000 atlıya komuta eden Kitubuka veya Kaibuka Noyan'ın bir

³⁴ Hamdallah Mustawfi of Qazwini, *The Geographical Part of the Nuzhat-al-Qulub Composed by Hamdallah Mustawfi of Qazwin in 740 (1340)*, translated by G. Le Strange (London: Luzac & Co., 1919), 86-87. Müellif ayrıca bu sebeble de buraya "Türk yeri," denildiği gibi ilginç bir beyanda da bulunuyor. Bu ise Bizans tarihçilerin kah Pers kah Türk olarak nitelemeleri de göz önüne alındığında, etnik anlamda "Türk," isminin çok gevşek biçimde ve toptancı bir bakışla kullanıldığına da bir örnek teşkil edebilir.

³⁵ Mustavfi'nin devlet muhasebecisi olduğu anlamı için bkz. Hamdallah Mustawfi of Qazwini, önsöz.

askeri harekattır. Gird-Koh kalesine 5,000 atlı ve 5,000 “Tacik,” piyadesiyle saldırıyor.³⁶

Burada kullanılan “Tacik,” etnik bağlamda çok gevşek bir tabirdir zira bu kontekstte İrani olarak nitelendirilecek topluluklar için toptancı bir bakışı yansıtmakta olsa da, dönemin şartlarına da uygun görünüyor. Bu arada Moğolların gerekli gördüklerinde ordularına Kürdleri de dahil ettikleri kaydediliyor.³⁷

Tartışmaya araştırmacı V. Minorsky ile devam edelim. Yazar makalesinde konumuzu ilgilendiren bazı tartışma ile bilgiler sunuyor. Urmiye Gölü'nün güneyine düşen bölgenin hem coğrafi hem de arkeolojik açıdan çok ilginç bir yer olduğuna dikkat çeken Minorsky, bilgi dolu makalesi boyunca bölge tarihi ile Moğolca, Kürdçe, Türkçe isimleri naklediyor ve tartışıyor. Mukri bölgesinin epeyce güneyine Saqqız-Sanandaj yolu üzeri ve civarında bazı yer isimleri veriliyor. Bunlardan ikisi, Tamuğa (Tamugha) ile Karaçar ve Minorsky ilk ismin Cengiz Khan döneminden bilinen Moğol Barin aşiretinden bir komutan, Karaçar'ın ise Timur'un atalarından birinin ismi olduğunu naklediyor. Rus destanlarında Karaçar-ov adında bir yerin geçtiğini de yazdıktan sonra Saqqız civarında bir *Kondalan* köyünden bahsetmek istediğini de sözlerine ekliyor. Bu *Kondalan* veya asıl *Kündülün/Kündülen* konumuzu ilgilendiriyor ama öncelikle Minorsky'in açıklamalarını takip edelim. Bu terimin Moğollar döneminde sıklıkla kullanıldığına dikkat çeken tarihçimiz, parantez içerisinde kelimenin Moğol kökenli olmayabileceğine işaret ettikten sonra, “büyük çadır,” anlamına geldiği ama genelde “kraliyet kampı,” anlamında kullanıldığına dikkat çekiyor. Yani muhtemelen “kral tent-çadırı,” gibi düşünmüş olmalı. Burada İlkhan Argun'un Fransız kralına yazdığı mektupta kullandığı “Köndelen'de yazılmıştır,” ibaresini örnek veriyor. W. Kotwicz isimli araştırmacının ismi *Köndelen* olan bir yerden bahsettiğini de ilave ediyor. Ayrıca Transkafkasya'da Şuşa'nın güney-batısına düşen ve Aras nehrinin kuzey

³⁶ Maulana Minhaj-ud-Din Abu'-Umar-Usman, *Tabakat-i Nasiri*, 1192 n.

³⁷ Bayarsaikhan Dashdondog, *The Mongols and the Armenians (1220-1335)* (Leiden: BRILL, 2014), 49. Moğol Jebe ve Sübetay Noyanlar Gürcistan seferine Kürd birlikler dahil ediyor.

kollarından birinin isminin *Köndelen*-su olduğunu naklediyor. Sarab yakınlarında bulunan *Kahdalan* ismininse ayı kelimenin bozulmuş bir biçimi olabileceğini sözlerine ekliyor.³⁸

Moğol dilinde *Kyndyle* (*Kündüle*) kelimesi mevcut ve “hürmet etmek, saygı, şeref, şeref vermek,” gibi anlamlara geliyor.³⁹

Öte yandan aynı kelime, araştırmacı Crossley tarafından nakledildiğine göre 1605 yılında şimdiki Mançurya’da Çorça aşiretlerini birleştirmiş, lideri olan ve Çin tarihinin meşhur Qing hanedanının kurucu babası sayılan Nurgacı döneminde kullanılmış. Gerçi bu kelimenin itaat eden Khorçin Moğolları tarafından kendisine *Kündülen* Khan, yani “Hürmet edilen Khan,” olarak hitap edildiğine işaret ediyor. Bu arada *Çorça Kundulen* Khan tabiri de not edilmiş.⁴⁰

Bu kelime *Çorça* dilinde belli ki mevcut ve biliniyor. Akla ilk gelen Moğolca kökenli olduğudur, ama *Çorça* diline de ait olabilir. Öncelikle Minorsky’nin bahsettiği Argun Khan’ın Fransız kralına gönderdiği mektupta geçen “Köndelen’de yazılmıştır,” notu muhtemelen mektubu kaleme alan görevlinin “Saygın Khan’ın huzurunda yazılmıştır,” anlamında diplomatik yazışmalarda iliştilmesi gerekli görülen veya kullanılması zorunlu bir resmi ibaredir. Zaten araştırmacı Crossley verdiği örnekle bunu gösteriyor ama bu açıklama net doğru olsa da, Minorsky elbette nakledilenin bahsedildiği Çin kaynaklarına girip inceleme şansına sahip değildi. *Köndelen* veya *Kundulen/Kündülen*, tarihçimizin de gösterdiği gibi Azerbaycan ile Kafkasya’da yerleşim ve ırmak ismi olarak kullanılmış.

Öte yandan, bu isme Anadolu’da rastlandığı ve Konya’nın Tuzlukçu ilçesine bağlı bir *Kundullu* ismiyle bir köy bulunduğunu nakledelim.⁴¹

³⁸ Vladimir Minorsky, “Mongol Place-Names in Mukri Kurdistan (Mongolica, 4),” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 19, no. 1 (1957), 71-72.

³⁹ Lessing, Ferdinand D., ed. *Mongolian-English Dictionary*. Compiled by Mattai Haltod, John Gombojab Hangin, Serge Kassatkin and Ferdinand D. Lessing (Berkeley: University of California Press, 1960), 502.

⁴⁰ Pamela Kyle Crossley, *A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology* (Berkeley: University of California Press, 2002), 206-207.

⁴¹ *Kundullu* köyü, 1928 Konya vilayeti Akşehir ilçesi listesinde mevcut bkz. *Son teşkilatı mülkiyede köylerimizin adları*, اقوندولي/**Kondoli**, ۸۲۹/829.

Nette yazılanlar ile Facebook videolarına bakıldığında, köyün asli kurucularının, Tuzlukçu'ya pek uzak olmayan Yunak ilçesine bağlı eski bir belde ismi de olan *Turgut* aşiretinden geldikleri söyleniyor. *Turgut*, Anadolu'da muhtemelen Türklüğe asimile olan son Moğol aşireti denebilir.⁴²

Kundullu belli ki Minorsky tarafından verilen *Köndelen*, ya da bundan sonra kullanılacak olan *Kundulen* kelimesinin ta kendisi görünüyor. İlk akla gelen elbette *Turgut* aşireti mensubu Moğollar olduklarıdır zira bölgede *Turgut* beldesi haricinde aynı Moğol aşiretine bağlı ve Yunak ilçesi sınırlarında bulunan "Kuzören, Hursunlu, Harunlar, Eğrikuyu, Kılar, Yavaşlı, Yeşiloba," ile Tuzlukçu ilçesine bağlı "Kundullu, Koraşı, Konarlı," köyleri bulunmaktadır.⁴³

Kundullu konusuna devam etmeden önce, *Turgut* aşireti üzerinde çok kısaca durmak gerekiyor zira Samagar ismi Konya hattında bu aşiret ile birlikte anılıyor. İsimleri bazen Neşri tarihinde de diğerleriyle birlikte geçen iki aşiret bahsine örnek olarak tarihçi Hoca Sadeddin verilebilir. Tarihçiye göre Bayezid Karaman ile savaşa karar veriyor ve ordusu Konya'ya hareket ediyor. Bunu haber alan Karamanoğlu ise, "Turgudlu, Samagarlu, Bayburtlu, Türkmen, Tatar ve Varsak," taifesiyle ittifak yaparak Konya kalesi önünde saf bağlıyor.⁴⁴

İginç biçimde Bezm u Rezm gibi baştan sona Moğollardan bahseden önemli eserde ismi hiç geçmeyen *Turgut* aşireti, Kızılırmak nehrinin batısı ve Konya-Karaman bağlantılı geçiyor, aşağıda da verilecek. *Turgut*, yerleşim olarak sadece Yunak ilçesine bağlı bir belde isminden ibaret değil,

⁴² Bu önemli konu hakkında bir makale çalışmam var, umarım gerçekleştirebilirim.

⁴³ Bu köylerin *Turgut* aşireti mensubu olduklarına dair nette belirlemeler var, ama akademik kaynak bulmak henüz güç görünüyor zira *Turgut* aşiretinin Türk değil Moğol olduğu gerçeğinin tartışılmasının muhtemelen Türkiye cumhuriyeti siyasi ve bürokratik odaklarınca pek arzulamadığı düşünülebilir. Bu köylerin tamamının *Turgut* aşireti mensubu oldukları nette bir çok sitede yazıyor ve kendim de bizzat uzun yıllara dayanan birebir konuşma ve yazışmalarımdan dolayı da farkındayım.

⁴⁴ Hoca Sadeddin Efendi, *Tacü't-Tevarih Cilt I*, sadeleştiren: İsmet Parmaksızoğlu (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1979),163-164.

Manisa'ya baęlı ve byk bir ile olan *Turgutlu* da muhtemelen ismini aynı aŐiretten alıyor. ok daha ilgin olanıysa, *Turgut* isminde bir emirlięin takriben 1340 yılı ncesi varlıęının kaydedilmiŐ olmasındır.⁴⁵

Bahsedildięi gibi Bezm u Rezm'de bu aŐiretin ismi gemese de, zellikle Kayseri, Nięde, Aksaray, MaraŐ, Ankara gibi blgelerden Ankara savaŐı sonrası Timur tarafından byk oranda Asya'ya deport edilenler iinde bulunduęu muhakkaktır. Ancak, batıya doęru yine kalabalık biimde bulunan aŐiretin bu kısmını Timur muhtemelen yanlış anlama sebebiyle geri gndermemiŐ grnyor, bu da bir baŐka araŐtırma alanına giren konudur. Dolayısıyla *Turgut* aŐiretine baęlı kylerden bazılarının isimlerinin incelenmesi bu araŐtırma iin gerekli grnyor.

İlk olarak *Harunlar* ky, TrkeleŐtirilmiŐ, ya da daha gereki bir tabirle zamanında Osmanlıcaya uyarlanmıŐ bir isim grnyor. İsim, n -h ile Trke oęul eki -ler kaldırıldıęında, *arun* biimiyle kalır.

Bu kelime Moęolca alıŐmalarda *rn* olarak "saf, kutsal, temiz," anlamlarındadır.⁴⁶

Bir dięer *arięun* formunda "temiz," anlamındadır.⁴⁷

Yine *arięun* formunda "saflık, temizlik, saf, kutsal, berrak, gnahsız," vb., olarak mevcut bulunuyor.⁴⁸

İsmin *Arıęun* formu, esas itibariyle bir Moęol Khan olan Aręun ya da Trkede daha yaygın haliyle Ergun isminin ta kendisidir. *Arıęun* belli ki transliterasyonu *arun* olarak yapılmıŐ ama orijinali muhtemelen *aru'un* olup bu iki -u nls arasında mevcut hiatus, bir -ę ile gideriliyor, yani bir nevi kaynaŐma oluyor ve bu da -ę sonucunu doęuruyor.

⁴⁵ Prof. Dr. YaŐar Ycel, *Anadolu Beylikler Hakkında AraŐtırmalar I* (Ankara: Trk Tarih Kurumu Basımevi, 1989), 189. AraŐtırmacı Ycel bu bilgiyi Mesalik'l-Ebsar eserinden aktarmıŐ.

⁴⁶ G.J. Ramstedt, *Kalmckisches Wrterbuch* (Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1935), 24.

⁴⁷ Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 53. Yine aynı *arięun* formunda "temiz," bkz. Chuluu Ujyediin, *Studies on Mongolian verb morphology*, PhD diss., University of Toronto (ProQuest Dissertations Publishing, 1998), 52.

⁴⁸ S. A. Starostin, A. V. Dybo, O. A. Mudrak, *An Etymological Dictionary of Altaic Languages* (Leiden: BRILL, 2003), 211.

İlaveten mevcut -u ünlülerinden biri de düşüyor ve böylece aru'un> aruğun> arğun meydana geliyor.

Öte yandan köyün isminin hala orjinal formunu barındırdığı da söylenebilir. Örneğin İngiliz doktor, gezgin, coğrafyacı ve jeolog Ainsworth 1800 lerin ikinci yarısında Ankara Koçhisar civarında o zaman terkedilmiş ve ismi *Arğun* olan bir köydenden de geçiyor.⁴⁹

Hiç şüphesiz bir *Turgut* veya bir farklı isimle, Moğol "Oirat/Oirad/Uyrad," aşiretler birliğine ait bir köy de denebilir.⁵⁰

Kıllar olarak geçen köy *Kıllar* ise Moğolca "şaşı, yan bakan, kötü bakan, yanlamasına, çarpık," gibi anlamlara geliyor.⁵¹

Yeşiloba ise bir bürokratin münasip gördüğü standart isimlere benziyor. Muhtemelen Moğolların mezra veya yaylalarından biri olup, çağımızda köy statüsü alan yerlerden biri olabilir.

Diğer bir köy *Eğri Kuyu* ismi de ilk bakışta Türkiyede değiştirilmiş ve siyaset ile bürokratik kurumlarının emri ve çabasıyla yeniden rastgele verilmiş onbinlerce isimden biri görünse de, aslında Moğolca olabilir. Burada "eğri," kelimesi Moğolca "bir şeyi sırtında taşımak veya yüklemek, taşımak, bir yükü veya sorumluluğu kendi üzerine almak," anlamlarına gelen "egür," kelimesinin bu en 750 yıllık sürede farkına varılmadan Osmanlıca-Türkçeye uygun "eğri," olarak kaydedilmesiyle ilgili olmalı.⁵²

Köyün isminin "kuyu," kısmı ise Moğolcada "kılıç kını, kılıf, kın," anlamlarına gelen "xui (khui/khuy)," kelimesi görünüyor.⁵³

Dolayısıyla Türkçe sanıldığından olsa gerek, isim *Eğri Kuyu* olarak devam ettirilmiş, köylüler de buna inanmışlar. Oysa bu isim Moğolca muhtemelen

⁴⁹ William Francis Ainsworth, *Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea, and Armenia* (London: John W. Parker, 1842), 187.

⁵⁰ Oirat, bir sonraki çalışmamda Turgut aşireti ile birlikte ele alınacaktır.

⁵¹ Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 465-466.

⁵² Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 301.

⁵³ Lessing, 982.

“kılıcının kınını sırtında taşıyanlar,” anlamına gelebilecek *Eğür Xui (Khuy)* olabilir.

Sözlükte “egür,” kelimesinin kaydedildiği sayfada tam da kontekste uyacak olan “birinin sırtında silah taşıması,” anlamına gelen *buu egyr ky (buu egür kü)* örneği verilmiş.

Diğer bir köy olan *Yavaşlı* isminde bulunan Türkçe -li sonekine dikkat edildiğinde Türkçe olduğu kabul gören “yavaş,” kelimesinde bile gereksiz ve bir anlam vermekten uzak görünüyor. Bu da sanki orjinal kelimenin “yavaş,” değil, anlamı tam anlaşılamayan bir benzeri olması sebebiyle -li sonekinin verildiğine işaret ediyor gibi ama an itibarıyla nasıl bir Moğolca kelime olabileceği üzerine fikir yürütemiyorum.

Diğer isimlerden biri olan *Hursunlu*’nun ön -h harfi Türkçe alfabede bulunmayan -x görünüyor. Gerçi Osmanlı döneminde zamanla ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra alfabede de bulunmaması sebebiyle -x harfi yerine kelimelere -h getirildiği gözlemlenebilir. Örneğin Kürdçede daha yakın tarihlere kadar erkek çocuklara isim olarak verilen ve “yerli, yerleşik, lokal,” anlamlarına gelen *xwecih* ile “öğretmen” anlamında olan *khwajah (xwajah)* isimlerinin her ikisi de nüfus memurluklarında Türkçe formlarıyla “Haci,” olarak kaydedilip Mekke ve Medine şehirlerini dini amaçla ziyaret edip “Hac farizesini,” yerine getiren anlamına dönüşmüştür.⁵⁴

Dolayısıyla tartışılan Moğol isminde de benzeri bir kayıt hatası görülüyor ve sonuna eklenmiş Türkçe -lu soneki harici ismin “xur,” ve “sun,” kelimelerinden meydana gelen *Xursun* olduğuna hükmedilebilir ve “xur,” kelimesi de Moğolcada “orman tavuğu,” veya “homurdanma, şikayet, söylenme,” dahil bir de “köklerden çıkan filizler, sürgünler,” gibi muhtelif anlamlara geliyor.⁵⁵

⁵⁴ “Xwecih,” için bkz. Zana Farqînî, *Ferhenga Mezin ya Kurdî Tirkî* (İstanbul: Weşanên Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê, 2004), 2045-2046. “Khwajah (Xwajah),” kelimesi için bkz. Ely Bannister Soane, *Grammar of the Kurmanji or Kurdish Language* (London: Luzac & Co., 1913), 274.

⁵⁵ Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 986-987.

İsimdeki ikinci element "sun," ise, Moğol dili uzmanlarınca "belirsiz," ama kullanımda olduğu örneklerle belirtilen bir sonek görünüyor ve özelliklerinden biri de bulunduğu kelimeye çoğul soneki -d ilavesi durumunda tamamen kaybolmasıdır. Örneğin Moğolcada "şehir," anlamına gelen *balgasun* kelimesinin çoğulu *balgad* oluyor, yani "sun," soneki düşüyor ve yerini -d alıyor.⁵⁶

Balgad kelimesinin de Türkiye Cumhuriyeti başkenti Ankara'nın çok iyi bilinen bir semtinin ismi olduğunu da not edelim.

Kuzören köyüne gelince, bu ismin serüveni kısa da olsa bir makaleye konu olabilecek öğeler barındırıyor. Böylesi bir isim ilk bakışta klasik devlet bürokrati icadı görünse de, Osmanlı defterlerinde yüzyılların kayıt işlemi sürecinde zamanla bu formu almış olabilir.⁵⁷

İsim, üzerinde *Kosviran/Kusviran/Kuzviran* gibi formlardan sonra *Kuzören'de* karar kılınılmışa benziyor.

Devamla, köyün isminde bulunan "kuz," ile "ören," kelimelerinin asırlar içersinde orjinal Moğolcalarına benzemelerinden dolayı kolaycılık sonucu değiştirildiği düşünülebilir. İkinci kelime "ören," açıkça Farsça/Kürdçe

⁵⁶ Juha A. Janhunen, *Mongolian*. London Oriental and African Language Library (John Benjamins Publishing Company, 2012), 99-100. *Sun* soneki kullanım alanları ve örnekler için bkz Nicholas Poppe, *Grammar of Written Mongolian* (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1974), 49, 71. İlaveten bkz. Nicholas Poppe, *Introduction to Mongolian Comparative Studies*. Second Impression (Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1987), 157, 162, 179, 231.

⁵⁷ Bürokrat icadı olabilecek isimlere en iyi örneklerden biri doğduğum ve bu Moğol köylerine en fazla 40 km uzaklıkta bulunan Kürd köyüdür. Orjinal ismi Kürdçe "Reng," ve Türkçe'ye de muhtemelen Farsça'dan geçen "renk," kelimesidir. Geç Osmanlı dönemlerinde ismin sonuna bir Türkçe -oğlu takılmış ve olmuş Renkoğlu. Ama Cumhuriyetin siyasi-bürokratik mekanizması bunu da yeterli görmemiş ve Kürd kalıntısını temizlemek için olsa gerek, bu defa köyün ismi Kaşören yapılmış. Kaş'ın neyi örülür, anlamak mümkün değil. Yok eğer Kürdçe/Farsça "virane," kelimesinden bozulma "ören," kastedilmişse, kaş'ın neyi örene/virane olur, onu da anlamak mümkün değil. Yok eğer bu kelimeyle bazı değerli sayılabilecek bir taş türü kastedilmişse, köyde öyle bir şey de yok.

“viran,” kelimesinin Türkçeleşmiş halidir.⁵⁸ Bu sebeple ismin orjinalinde “ören,” kelimesi bulunmadığı da belli oluyor.⁵⁹

İsimde geçen “kuz,” kelimesinin orjinal hali için akla ülkede “Huş” ismiyle tanıtılmış ağaç türünün Moğolca karşılığı “xusu (n)” ile “sedir” ismiyle bilinen ağaç türünün Moğolca karşılığı “xusi” kelimelerinden biri olabileceği geliyor. Bir de Moğolca’da “ceviz” ile “fıstık türleri” ve “haya” için mevcut “xusiğ-a(n),” kelimesi var.⁶⁰

Bu son kelime, Juvayni’nin Cengiz Khan için yazdığı ve Türkçeye “Dünya Fatihinin Tarihi,” gibi çevrilebilecek eserinde “qusuq (kusuk),” formunda geçiyor. Tarihçinin naklettiğine göre “qusuq,” muhtemelen “çam,” benzeri bir ağaçta yetişiyor ve Moğollar da bu fıstık türünü yemek sonrası tatlı niyetine yiyorlar. Eseri İngilizceye çeviren Boyle düştüğü açıklama notunda, meyvesi olan “qusuq,” için biçim ve tadıyla aynen Farsça’da geçen ismiyle “çilğuza,” ve ağacında yaprakları kış mevsiminde sedir ağacına benzeyen bir çam türü olduğunu naklediyor.⁶¹

Bu “qusuq/çilğuza,” ülkede “çam fıstığı,” ismiyle bilinen tür olmalıdır. *Kuzören*’in ikinci kelimesi ise Moğolca “yer,” anlamına gelen “oron (oron/oran),” kelimesidir.⁶²

Bu durumda Kuzören köyünün orjinal Moğolca ismi muhtemelen *Xus (Khus>Kus) Oron*, yani Türkçe yazımıyla *Kusoron/Kusoran>Kuzoron/Kuzoran* “huş,” veya “sedir ağacı,” veya “çam fıstığı,” ağaçlarının bulunduğu yer anlamına geliyor olmalı. Moğolca’da Türkçe karşılığı “koş,” ve “çift, eş,” anlamına gelen “qos/kos,” kelimesi de

⁵⁸ Farsça “viran,” için bkz. Francis Joseph Steingass, *A Comprehensive Persian-English Dictionary* (London: Routledge & Kegan Paul Limited, 1892), 1483. Kürdçe “viran,” için bkz. Farqînî, *Ferhenga Mezin ya Kurdî Tirkî*, 1972. Ayrıca bkz. Michael L. Chyet, *Kurdish-English Dictionary / Ferhenga Kurmancî-Inglîzî* (New Haven: Yale University Press, 2003), 646.

⁵⁹ Clauson, *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish* (Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1972), 233.

⁶⁰ Her üç kelime için bkz. Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 1003.

⁶¹ Ala Ad Din Ata Malik Juvaini, *The History of the World Conqueror, Volume I*, translated by J. A. Boyle (Cambridge: Harvard University Press, 1958), 21, n. 10.

⁶² Poppe, *Introduction to Comparative Studies*, 53, 88. Poppe bu eserinde Moğol dilinin özelliklerini tartışırken çok sayıda Moğolca kelimeyi bazen lehçelerine kadar da veriyor. Ayrıca bkz. Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 620. İlaveten bkz. Uljiyedin, *Studies on Mongolian Verb Morphology*, 73.

var.⁶³ Bu arada *Çorça* dilinde “huşu,” kelimesinin “ceviz,” anlamına geldiğini de not etmek gerekiyor.⁶⁴

Koraşı köyüne gelince, bu isim Moğol gizli tarihi ile Jamiü't-Tevarih gibi asli kaynaklarda sıklıkla geçen “ok,” bağlantılı ve “okçu,” ve “sadak (ok torbası) taşıyıcı/sorumlusı,” anlamlarını taşıyan ve aslında Moğol askeri teşkilatında Cengiz dönemi önemli bir kurum gibi görünen “Qorçi/Korçi,” terimini düşündürüyor. Çormagan gibi meşhur komutanların da “Qorçi/Korçi,” ünvanıyla anılmasına bakılırsa, çok önemli bir görev görünüyor. Örneğin üç önemli komutan Kongkay, Kongtağar ve Çormagan noyanlar “Korçi,” olarak kaydedilmiş ve parantez içersinde de bu ünvan için “sadak taşıyıcı (veya sorumlusu),” açıklaması yapılmış.⁶⁵

Moğolca'da “meslek isimlerini belirten kelime,” türetmede kullanılan -çi soneki aldığıında, “ok torbası ve oklardan sorumlu,” veya “ok torbası, ok,” imali yapan veya “ok kullanma talimi,” yaptıran vb., anlamlar verebilir. Bu durumda akla köyün mevcut isminin *Koraçı* değil, *Koraşı* olduğu gelecektir. İlk olarak, eğer köy ismi vaktiyle Farsça yerine orjinal Arap alfabesi kullananlarca kaydedilmişse, Arap alfabesinde -ç bulunmadığından yerine -ş harfi ikame edilmiş olmalıdır.

Diğer bir nokta ise, Moğol dilinde “Bir niteliğin veya durumun elde edildiğini ifade,” için kullanılan -iş sonekinin mevcudiyetidir. Bu durumda meydana gelen “Korşi,” kelimesi, okçuluğun askerlikte ne denli önemli bir kurum olduğu gerçeğini yansıtan terimlerden biri oluyor.⁶⁶

⁶³ Poppe, *Introduction to Comparative Studies*, 244.

⁶⁴ Daniel A. Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters*, Indiana University Research Institute for Inner Asian Studies ([Alternatif Sürüm]. Accessed via Monumenta Altaica, 1989), 207.

⁶⁵ Çormagan ve diğer komutanlar için bkz. Cleaves, *The Secret History of the Mongols*, 202. Sadece “Çormagan Korçi,” için bkz. Cleaves, 210, 214. “Korçi,” ismine “okçu,” anlamı için de bkz. Vladimirtsov, *Moğolların İçtimai Teşkilatı*, 138. Çormagan Noyan'ın adı geçen ünvanla anılması ve Moğolca *xor* (*kor*) kelimesi sözlüğe göre “ok torbasında ok uçlarının konulduğu kısım,” gibi tarif edilmiş, bkz. Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 965.

⁶⁶ Poppe, *Grammar of Written Mongolian*, 65.

Konarlı köyünün ismi ise, Moğolca “sarıya çalan kahverengi, (atlar için) kahverengi, deve tüyü rengi,” ile “nadasa bırakılmış arazi, ekilmemiş,” anlamlarına gelen “Kongor/Kongar (qoŋqor < qoŋqar),” görünüyor.⁶⁷ Burada “nadasa bırakılmış,” anlamı, muhtemelen doğurabilecek durumda olup da doğurmamış kısraklar için de kullanılıyor olabilir.

Bu kelime Jamiü't-Tevarih'te sıklıkla Moğolca “yumuşak ve sık çayırılık ve ot,” anlamına gelen “öleng,” ile birlikte “Konkur öleng,” olarak geçiyor.⁶⁸ Eseri Türkçe'ye çeviren araştırmacılar açıklama notunda kelimenin Moğolcada “çukur, kovuk, batmış ve yükseğin zıddı,” anlamlarında olduğu ve böylelikle “Konkur Öleng,” tabirinin de “çukur otlak,” anlamına geldiğini yazmışlar.⁶⁹ Oysa isim bu kontekste Moğolca “ekilmemiş (nadasa bırakılmış) yumuşak ve sık otlu arazi,” anlamında gibi görünüyor.

Bu ismin muhtelif Moğol lehçelerinde formlarını kaydeden Mongol dilinin tanınmış uzman ismi Poppe, “Barguzin,” yakınında bulunan Tunguzların da “Kongör,” formunu kullandıklarını naklediyor. Yazarın açıklamasında Tunguz ile kastedilenin Çorçalar ile etnik ve dil olarak yakın topluluklar olduğu düşünülebilir.⁷⁰

Turgut aşireti köyü *Kongor* isminin Moğolca yanında Çorça dilinde de mevcudiyeti göz önüne alındığında, her ne kadar yukarıda tartışılan *Kundullu* köyünün *Turgut* aşireti mensubu olduğuna dair güçlü belirtiler bulunsa da, Çorça olabileceği ihtimalini de tartışmak gerekiyor, zira *Kongor* örneği bu ihtimali de akla getirdiği gibi, bazı bölgelerde iç içe yaşadıklarına da hükmedilebilecek bazı işaretler de bulunuyor. Gerçi *Kongor*, muhtemelen Moğolcadan Çorça diline geçmiş olabilir. Daniel Kane, Çorça

⁶⁷ Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 962. *Kongor* kelimesinin Moğolca olduğu bu etimolojik çalışmada belirtiliyor, bkz. S. A. Starostin, A. V. Dybo, O. A. Mudrak, *An Etymological Dictionary of Altaic Languages*, 720: PMong. *koŋ- light brown (светлокоричневый): MMong. qoŋqor (SH); WMong. qoŋqur (L 962); Kh. xongor; Bur. xongor; Kalm. xoŋqer; Ord. xoŋGor; Dag. xongr, kongor (Тод. Даг. 150), kongore (MD 183); S.-Yugh. xoŋGor; Mongr. xoŋxo (SM 172) ‘de couleur rose’, (MGCD GoŋGor).

⁶⁸ Lessing, 633.

⁶⁹ Reşidüddin, *Camiü't-Tevarih (İlhanlılar Kısmı)*, 94, n. 84.

⁷⁰ Poppe, *Introduction to Mongolian Comparative Studies*, 75.

dili üzerine çalışmasında *kunggori mori* için “gümüş renkli at,” gibi bir anlam veriyor.⁷¹

Çorça kökenli olması muhtemelen bir başka örnek daha bulunuyor. Günümüzde Ankara Polatlı ilçesine bağlı bir *Kargalı* köyü var.⁷² Ainsworth, Anadolu’ya ikinci seyahatinde bu köyden bahsediyor. Haymana voyvodalarından birinin de ikametgahı olan *Kargalı*’nın Türkmenlerden müteşekkil, ziraatle uğraşan büyük ve gelişkin bir köy olup, kadim gururlarını deve sürülerinde, gösterişli kıyafetleri ile mağrur tavırları ve çok sayıdaki siyah kölelerinde hala gösterdiğini ilave bazı bilgilerle tasvir ediyor.⁷³

Kargalı isminde bulunan -lı soneki göz önüne alındığı ve Türkçede bulunan bir kuş türüne mensup anlamıyla bakılırsa, köyün kargaların çok bol olduğu bir yere kurulduğu düşünülebilir.⁷⁴

Aynı kelime Moğolca’da *xarğay/karğay*, ve “kara çam,” anlamına geliyor.⁷⁵

Öte yandan çok benzeri ya da aynı kelime olan *garga* ise Çorça dilinde “dal,” anlamına geliyor.⁷⁶

Bu köyü Çorça halkının bir aşiretinin kolu gibi düşünmek mümkündür. Coğrafyanın her bir köşesine adeta serpiştirilmiş Moğol köyleri (aralarında en başta Çorçalar da olabilir) bulunuyor.

Moğolların (ve birlikte gelip Moğol oldukları sanılanların) aşiret grupları olarak her birinin belirli bir bölgeye yerleştikleri düşünülse bile, bazı stratejik iskanların emirle gerçekleştirebileceği de dikkate alınabilir. Örneğin *Kargalı* köyünün doğusuna düşen, Ankara’ya yakın ve günümüzde Sincan ilçesine bağlı bir Alagöz köyü var. Sincan belediyesinde, her ne kadar Osmanlı

⁷¹ Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters* (Accessed via Monumenta Altaica), 234.

⁷² *Son teşkilatı mülkiyede köylerimizin adları*, قارغه لي/Kargalı, Polatlı kazası, s. ۱۵۲/152.

⁷³ Ainsworth, *Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea, and Armenia*, 143.

⁷⁴ Clauson, *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*, 653.

⁷⁵ Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 936.

⁷⁶ Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters*, 140. Kane aynı sayfada *garga* kelimesinin Moğolca karşılığı olarak *gargan* yazmış.

defterlerinde köy isimlerini deęiřtirme ve Türklüęü uygun ayarlamalar yapma geleneęinin 1500 ler Osmanlısında bile mevcut olabileceęine dair bazı iřaretler olsa da, Alagöz köyünün 1571 yılında kayıtlı olduęu, ve 1831 yılında aynı isimle mevcudiyeti üzerine bilgi veriliyor.⁷⁷

Zaten bu kaydıyla isim Türkçe görüldüęünden olduęu gibi muhafaza edildięi de anlaşılıyor. Ama köy aslında Moęol *Barambay* ařiretinin bir kolu olan *Alaguzyan/Alagözyan (Alagöz)* görünüyor zira "Anadolu Beylikleri," üzerine arařtırmaları bulunan Prof Yücel, bizzat Sivas Hükümdarı Kadı Burhaneddin tarihi *Bezm u Rezm*'in Farsça nüshasından aktarmalarla bize bu bilgiyi veriyor.⁷⁸

Farklı ařiretlerin aynı bölgede yerleřik yařamıř olmaları da mümkündür.

Arařtırma konumuzun dięer bir önemli ayaęını, Moęol iřgali ve İlkhan devletinin kuruluşuyla birlikte Anadolu'ya konuřlanmış askeri birliklerinin ilk genel komutan ile genel valilerinden Samagar Noyan oluřturuyor. Ařaęıda tartıřılacaęı gibi esasen isim Samagir olmalı ancak Samagar olarak kaydedilmiş görünüyor. Bu komutan ve valinin ismini tařıyan Samagar ařiretinin ismi, Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin tarihi *Bezm ü Rezm*'de sürekli geçiyor ve ařaęıda tartıřılacak. Öncelikle *Samagir* isimli bir köyün mevcudiyetini not edelim. Kayseri ili Bünyan ilçesi Kaymakamlıęı resmi sitesinde bölge ve ilçe ile köyleri tarihinde *Samagir/Samagar* ismiyle köy yanında bir de daę bulunduęunu öęreniyoruz.⁷⁹

Resmi sitede köyde Abdurrahman Gazi ismiyle tanınan bir türbenin mevcut olduęu belirtilmiř. Bir takım haber siteleri ile kiřisel bloglarda köyün

⁷⁷ *Sincan Belediyesi*, "Tarih ve Kültür Atlası," erişim tarihi: 28 Haziran 2026, <https://www.sincan.bel.tr/sincan-tarih-kultur-atlasi/index.html#p=583>.

⁷⁸ Prof. Dr. Yařar Yücel, *Anadolu Beylikleri hakkında Arařtırmalar II* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989), 20, 55, 56; özellikle s. 55'de müellif Esterabadi'nin *Bezm u Rezm* Farsça nüshasından aktarma pasajlar verilmiř. *Bezm u Rezm* Türkçe çevirisinde *Ala Gözlü* kabilesinin Moęol *Barambay* ařiretinin bir kolu olduęu naklediliyor bkz. Aziz b. Erdeřir-i Esterabadi, *Bezm u Rezm, Eęlence ve Savař*, Türkçeye çeviren: Prof. Dr. Mürsel Öztürk (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014), 129.

⁷⁹ *Samagir* köyü için bkz. *TC Bünyan Kaymakamlıęı*, "Samagir," erişim tarihi: 28 Haziran 2026, <https://www.bunyan.gov.tr/ilcemizin-tarihcesi>.

düzlükte kurulduğu, türbenin ise yakınında ve düzlüğe hakim bir tepede bulunduğu yazıyor.⁸⁰

Bu durumda, Konya Cihanbeyli ilçesine bağlı Çorça ile Afyonkarahisar büyük ve küçük *Corça* köylerinin de höyükler eteğinde kurulu olduğu dikkate alındığında, yerleşim seçiminin aynı bakışla yapılmış olduğu söylenebilir. Samagar isminin bir dağa verilmiş olması daha da önemli zira komşu köyler ve ilgilenenler bu coğrafi terimi kullanmış olmalıdır.

Ayrıca Erzurum ili Tortum ilçesi kaymakamlığı resmi sitesinde, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait bir olay nakledilirken, bölgede Samagar isminde bir kale bulunduğu da zikrediliyor.⁸¹

Samagar<Samagir ve anlamına dair belirlemelere gelince *Samagir*, linguistik alanda genelde “Tunguz” ile “Mançu” başlıklarında ele alınan çalışmalarda geçiyor. Paul Schmidt, *Samagir* dil veya lehçesiyle ilgili bir çalışma yapıyor ve 1928 yılında yayınlıyor. Makalesinin girişinde verdiği bilgiye bakıldığında, *Samagir*lerle kendisinden daha önce de ilgilenenler bulunuyor. Naklettiğine göre L. Schrenck isimli araştırmacının seyahatinde (şimdiki Mançurya) *Samagir* topluluğunun Amur Nehri'nin sol kolu olan Gorin (Görün) Vadisinde, Amgun (Ömgun) yakınlarında yaşadıkları belirtilmektedir. Öte yandan Schmidt, bir diğer araştırmacı S. Patkanov tarafından verilen 1897 nüfus sayımına göre bölgede *Samagir* olarak sadece on kişi bulunduğu bilgisine dikkat çekiyor. Kendisi daha sonra bölgeyi ziyaret eden Schmidt, Goldi dili konuşan Samar grubuyla karşılaşılıyor.

Öte yandan da Rus gezgin K. Leginovski'nin eski bir *Samagir* topluluğuyla karşılaştığı ve kullandıkları kelimelerin bir kısmını ihtiva eden bir sözlük hazırladığını da naklediyor. Schmidt bu kelimeler incelendiğinde Samagir

⁸⁰ Bu konuda maalesef referans olarak kullanılacak akademik veya resmi bir kaynak bulunmuyor ama kişisel bazı bloglar ile bir çok fotoğraftan da anlaşıldığı kadarıyla bahsi geçen tepe bölgeye hakim görünüyor ve türbe de üzerinde bulunuyor.

⁸¹ Samagar kalesi için bkz. *TC Tortum Kaymakamlığı*, “Samagar,” erişim tarihi: 28 Haziran 2026, <https://www.tortum.gov.tr/tortum-tarihi>.

konuşanların bir Tunguz aşireti olan Negidal topluluğuyla akraba olabileceklerini düşünüyor ve daha sonra da L. Schrenck isimli araştırmacının *Samagir* topluluğunun Baykal Gölünün doğu tarafında yaşayan ve hala mevcut bir Tungusic aşiret olan Şamagirların soyundan geldiği iddiasında haklı olabileceğini de sözlerine ekliyor. Schmidt bu çalışmasına derlediği "Samagir-İngilizce," ile biri de diğer lehçe "Samar-İngilizce," olmak üzere iki kısa bir sözlük hazırlamış.⁸² Görüldüğü gibi *Samagir* yanında Samar ve bir de Şamagir isimleri geçiyor.⁸³

Linguistik alanda "Altaic dil grubu," tezinin önde gelen savunucusu K.H. Menges 1951 yılında, "Altaic Elements in the Proto-Bulgarian Inscriptions," başlıklı bir makale yayınlıyor. Yani "Proto-Bulgar kitabelerde Altaic unsurlar," gibi çevrilebilir.

Makaleye göre Bulgaristan'ın kuzey-doğusunda bulunan inceleme konusu kitabenin çoğunluğu dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında, 814-831 yılları arası Omurtag (veya: Omortag) dönemine ayrılmış ve kullanılan dil ise o çağa has Yunanca halk dili görünüyor. Fakat Menges metinde ünvan ve özel isimler için Yunanca ile Slavik dillere ait olmayan bir dizi Bulgarca ifade geçtiğini tespit ediyor. Yazarımız, Hun İmparatorluğu'nun çöküşü ve bağlı Hun grupların dağılmasından sonra Doğu Avrupa (ve Batı Sibiry) sahasında varlığını sürdüren kabile adlarında baskın bir biçimde görülen -youp-oi ekinin günümüzde neredeyse sadece Tunguz halklarında rastlanan ve kabile birimlerini tanımlayan -gir (aynı zamanda -jir, -hir) ekiyle özdeş olduğuna dikkat çekiyor ve bu -gir ekini taşıyan "Kindigir, Çapogir (Çapogir) Lakşikagir (Lakşikagir), Bultogir, *Samagir*, Manegir," gibi Evenki-Tunguz aşiret isimleri veriyor. Listede *Samagir* ismine rastlıyoruz.⁸⁴

⁸² Paul Schmidt, "The Language of the Samagirs," *Acta Universitatis Latviensis* 19 (Riga 1928), 220.

⁸³ Samar, Selenga nehriyle birlikte, veya kollarından biri olarak Rashiduddin tarafından kaydedilmiş bkz. Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*, 96.

⁸⁴ Karl Heinrich Menges, "Altaic Elements in the Proto-Bulgarian Inscriptions," *Byzantion* 21, no. 1 (1951), 85-87. Araştırmacı Menges daha sonra, Proto-Bulgar dilinin Türk ve modern Çuvaşçanın köken aldığı Türk grubu veya diline mensubiyetinin genel görüş olduğu, bununla birlikte, Proto-Bulgarcanın gerçekten Türk mü yoksa bir başka Altay

Samagir aşiretinin sınırlı sayıda toparlanmış ve yayınlanmış kelimelerinin varlığı yukarıda belirtilmişti. İlâveten, linguist Blažek çalışmasında “Tungusic halklar,” başlığıyla incelediği ve sayıları iyice azalmış etnik grupları tartışırken, bir zamanlar Çorçaların yönettiği bu Uzak Doğu coğrafyasının en uç doğu kesimi Amur ve Ussuri nehirlerinin birleştiği Ussuri vadisine serpiştirilmiş bulunan diyalektleri kaydetmiş: “Sunggari, Torgon, Kuro-Urmi, Ussuri, Akani, Birar, Kila, *Samagir*.”⁸⁵ Araştırmamızın en önemli ayaklarından biri olan *Samagir* ismi burada da geçiyor. Ayrıca çalışmada mevcut bir detaylı sınıflandırmada Gorin isminin karşısında parantez içinde *Samagir* aşireti verilmiş. Ayrıca Samarga gibi bir isim de dikkat çekiyor.⁸⁶

Burada bir noktaya değinmek gerekiyor. Aktarmalarda görüldüğü gibi *Samagir* bir diyalekt yanında, aşiret ismi olarakta geçiyor. Aşağıda bir komutan yanında aşireti de temsil eden Samagar ismi esas alınarak onun üzerinden geliştirilen argümanlar ve öncesinde kullanılan Çorça halkının Anadoluya geldiğinde yukarıda ismi geçen diyalektler veya aşiretlerle bağı hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla, günümüzde veya bir asır önce Uzak Doğu ve Mançurya’da Çorçaları vaktiyle hangi aşiret ve diyalektin temsil ettiğini de bilmiyoruz ve elimizde sadece *Samagar/Samagir* ismi bulunuyor.

Kayseri ili Bünyan ilçesine bağlı *Samagir* isimli bir köyün vaktiyle kaydedilmiş olması çok önemli tarihi bir husustur. Öyle anlaşılıyor ki isim Türkçe sanıldığından, tarih katliamına uğrayan on binlerce Türkçe olmayan yerleşim isminin akibetini paylaşmamış ve değiştirilmemiş.

Samagir isminin kökeni tartışmasını biraz daha detaylandırabilmek için belki de 1928 yılında *Samagir* lehçesini çalışan dilbilimci Schmidt

grubuna mı ait olduğu hususunun henüz kesinleştirilemediği ve bu durumun da sonsuza dek bir hipotez olarak kalmaya mahkum olabileceğine dikkat çekiyor bkz. Menges, 88-89.

⁸⁵ Václav Blažek, *Altaic Languages* (Brno: Masaryk University Press, 2019), 74.

⁸⁶ Blažek, *Altaic Languages*, 111.

tarafından dikkate alınmış ve bir başka araştırmacının düşündüğü ihtimal olan *şaman* kelimesine bakmak gerekiyor.

Şaman kelimesinin uzun yıllara yayılmış tartışmaların ışığında kah Tunguz, kah Mançu ile diğer bazı benzeri yerel diller başlıkları altında Çorça diline (lehçeleri veya benzeri diller) ait bir kelime olduğu görüşü ağırlık kazanmış görünüyor.

Esasen bu çalışmada sürdürülen önemli argümanlardan biri, yukarıda kısaca belirtildiği gibi biri, *Samagir* isminin kökeni ve bunun da muhtemel şaman bağlantısı üzerinden *şaman* isminin kökeni olsun veya olmasın, araştırmacıların çalışmalarında, varsa *saman* kelimesi ve anlamının tespitine dair tartışmalarından faydalanmaktır.

Nitekim öncelikle bir asırdan daha uzun bir süre önce Bretschneider *şaman* isminin Prof. Schott tarafından Tunguzca olarak nitelendirildiğini yazmış.⁸⁷ Daha sonra 1990 yılında Denis Sinor tarafından editesi yapılan çalışma *şaman* kelimesinin izine Çorça dilinde rastlanıldığı ve on ikinci yüzyıla ait bir Çin kaynağında *shan-man* kelimesinin Çorça diline ait ve “büyücü,” anlamına geldiğinin kaydedildiği belirtiliyor. İlaveten bu ve benzeri kelimelerin nerdeyse Tunguz dillerinin tamamında bulunduğu ve Mançu’da ise kelimenin *saman* olduğu kaydediliyor.⁸⁸

Burada peşine düştüğümüz *saman* kelimesine rastlıyoruz.

Devamla, çağdaş araştırmacılardan Soucek de *şaman* kelimesinin doğu Sibiry’a da bulunan ve muhtelif diller konuşan “Tunguz orijinli,” olduğuna inanıldığını yazmış ama herhangi bir argüman geliştirmemiş ve ilave bilgi de vermemiş.⁸⁹

Alanında diğer bir uzman araştırmacı Denise Aigle tarafından 2014 yılındaki çalışmasında yaptığı belirleme daha net ifadeler taşıyor. Aigle, “şamanizm,” kelimesinin Doğu Sibirya’daki Tunguz halklarının dilinde

⁸⁷ Bretschneider, *Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources*, 257, n. 641.

⁸⁸ Denis Sinor ed. *The Cambridge History of Early Inner Asia* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 419.

⁸⁹ Svat Soucek, *History of Inner Asia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 40.

kahin, şifacı ve büyücü olarak insan ile ruhlar dünyası arasında aracı görevini yerine getiren ve hizmet eden bir figür anlamına gelen *saman* kelimesinden meydana geldiğini yazıyor.⁹⁰

Saman kelimesine burada da rastlıyoruz gerçi çağdaş araştırmacılar doğal olarak elbette daha önceki meslektaşlarını referans olarak kullanıyorlar.

Kendisi tam da bir zamanların Çorça ülkesi Mançurya'da yaşayan Moğol kökenli Dagur halkı mensubu bir çağdaş araştırmacı olan Penglin Wang, 2011 yılında yayınlanan makalesinde konuyu farklı perspektiflerle inceleyerek detaylar vermiş. Makalesinin girişinde ilk grup yerli "şaman" isimlerinin transliterasyonlarının (harf çevirisi) Tang (618-907) ve Song (960-1279) hanedanlarının tarihlerini nakleden daha sonraki kaynaklarda verildiğini nakleden yazar, Türkçe "kam," kelimesinin Kanton Çincesinde "kam," Moğol "idugan," Kitan kökenli "itugan (it'ukan)," olarak ve Mançu *saman~sama* kelimesinin ise Çin kayıtlarında *shan-man* olarak telaffuz edildiğini naklediyor.⁹¹

Araştırmacı daha sonra bir başlık altında Mançu *saman* kelimesinin aslında Çince (Kanton lehçesi) "üç," anlamına gelen "sam," ile bağlantısını tartışmaya başlıyor. Tüm Altaik *şaman* isimleri arasında *saman/şaman* teriminin en yaygın olarak Tunguz grubu dillerde bulunduğu, ancak Tunguzca dillerde sınırlı bir varlığıyla Moğolca "idugan (kadın *şaman*)," ile rekabet halinde bulunduğunu yazıyor.

Tunguz dil grubunda yer alan ve tamamı arasında fonetik yapının oldukça benzer ve istikrarlı olduğu dillerde *sama* kökünün morfemik düzeyde tek bir bütün olarak *şaman* anlamını taşıdığını da naklediyor. Bunun için de 1977 yılında Tsintius tarafından hazırlanan karşılaştırmalı Tunguz sözlüğünden içinde *sama~saman*, Evenki *samān* (*šamān*), Negidal *samān*, Oroch Udehe *sama(n-)*, Ulcha *samā(n-)*, Oroki *sama(n-)*, Nanai *samā* hamān (amān, *samān*) bulunan örnekler sunuyor. Yazar ayrıca Tunguz dilleri grubunda

⁹⁰ Denise Aigle, *The Mongol Empire between Myth and Reality: Studies in Anthropological History* (Leiden: BRILL, 2014), 108. Aigle devamla, bu terimin ilk Ruslarca benimsendiği ve daha sonra da 1699 yılında Batı dillerinde ortaya çıktığını naklediyor. İlave bilgiler de mevcut.

⁹¹ Penglin Wang, "The Power of Numbers in Shamanism: A Patterned Explanation of Shaman Names in Inner Asia," *Central Asiatic Journal* 55, no. 1 (2011), 93-94.

Solon dilindeki *samasği* (*şamanik* kıyafet) ve Evenki dilinde *samāsik* (*şamanik* pelerin) ile Mançu dilinde *samada-~samaša* “şamanistik ritüeller gerçekleştirmek,” gibi anlamlara kadar uzanan birçok isim ve fiil türevi bulunduğu dikkat çekiyor. Daha sonra da Çorça dilini bunlardan ayrı tutarak farklı bir nokta üzerinden tartışmaya devam ediyor.⁹²

Diğer bir araştırmacı Shuyun Guo ise, 2015 yılında kökenini detaylı incelediği makalesinde *şaman* isminin onikinci yüzyılda Güney Song hanedanı dönemi Xu Mengshen tarafından “shanman 珊蛮 [*shaman*],” yani “şanman (*şaman*),” kaydedildiğini naklediyor ve bunun da Çorça dilinde “yaşlı büyücü,” anlamına geldiğini belirtiyor.⁹³

Ayrıca, *şaman* kelimesinin Çin fonetiğinde bulunan *shanman*, *samo* 萨莫, *sama* 萨吗, ve *chama* 查玛 gibi formlarının tamamının Çorça dilinde bulunan *saman* kelimesinin homonimleri (eş sesli) olduğuna dikkat çekiyor. İlaveten yazar *şaman* isminin Çorça ile onlardan türeyen topluluklarda son 900 yıldır izlenebilen tarihinde kelimenin Hind dilinden kaynaklandığı tezinin yanlış olduğuna dikkat çekiyor ve esasen Çorça halkının dini ve kültürel gelişiminin tarihine bakıldığında, kendileri ve onlardan türeyen Mançu-Tunguz toplulukların Hind kültürüyle çok yoğun ilişkileri bulunmadığını düşünüyor.⁹⁴

Daha sonra Fu Yuguang isimli yazarın etno-linguistik kayıtlara dayanarak *şaman* kelimesinin asıl anlamının “bilmek,” olduğunu gösterdiğini ve bu arada Mançu-Tunguz etno-linguistik kaynaklarda da *saman* kelimesinin kökeninin yazılımda farklı varyasyonlara rastlansa da aynı veya benzeri olduğuna dikkat çekiyor.

Bir diğer araştırmacı Do Dorji'nin çalışmasında *saman* kelimesinin Ewenki linguistik kayıtlarında “bilge, her şeyi bilen, kutsal,akıllı,” anlamlarında olan *saamang* kelimesinden türediğini gösterildiğine dikkat çekiyor. Yazar, *saamang* kelimesinin *saman* formuna dönüşmesini özellikle *şamanizmin*

⁹² Wang, “The Power of Numbers in Shamanism: A Patterned Explanation of Shaman Names in Inner Asia,” 102-103.

⁹³ Shuyun Guo, s. 50, “An Investigation into the Origin of the Term 'Shaman',” Translated by Yanjun Liang. *Sibirica: The Journal of Siberian Studies* 14, no. 3 (2015), 50.

⁹⁴ Guo, ‘An Investigation into the Origin of the Term 'Shaman',” 50-51.

ritüel uygulayıcılarına atıfta bulunmaya başladıktan sonra, kelimenin kullanım sıklığının artmasıyla zaman içinde, saamang kelimesinin ilk hecesinin uzun ünlüsünün zayıflayarak ağır ağır “bilge kişi,” veya “bilge,” anlamına gelen *saman* kelimesinin kısa ünlüsüne dönüşmesiyle meydana gelmesiyle açıklıyor.⁹⁵

Araştırmacı çalışmasının sonuç bölümünde, Çin arşivlerinde mevcut muhtelif Mançu-Tunguz etno-dilbilimsel kayıtlarında *saman* kelimesinin orijinal anlamının yorumlarının, aslen Çorça dilinden türeyen *şaman* kelimesinin son haliyle “her şeyi bilen,” anlamına geldiğini yeterince gösterdiğine işaret ediyor. Bu yorumun da, Türk ve Moğol halklarının *şaman*larını adlandırmak için kullandıkları kelimelerle büyük ölçüde tutarlı ve şamanın geleneksel olarak Çin'deki kuzey etnik azınlıkları arasında bilgelik ve öngörü figürü olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekliyor.⁹⁶

Bu arada *saman* kelimesinin Mançu dili sözlüğünde karşılığının *şaman* kaydedildiğine de dikkat çekelim.⁹⁷

İlaveten “Altaik diller,” üzerine linguistik çalışmalarıyla tanınan Janhunen’in bir çalışmasına da kısaca bakılmasında fayda var zira *Samagir* isminin oluşumuna yönelik asli belirlemelerden biri, daha önce de belirtilen biçimiyle burada da bulunuyor. Yazar, “Yukağır,” kelimesinin bu isimle anılan dili konuşanlara Tunguz komşularınca verildiği ve “kabile,” anlamı veren Tunguzca -gir ile meydana geldiğini naklediyor.⁹⁸

Yazarın bahsini ettiği “kabile,” anlamı veren -gir, daha öncede belirtildiği gibi *Samagir* ismini de “kabile” yapan sonektir. Yukarıda daha önce bahsedildiği gibi hali hazırda *Samagir* ismini taşıyan bir dil veya Çorça lehçesi mevcut ve bunun da sonekine bakılarak ve daha önce verildiği gibi bir aşiret ismi olduğu da belli ve ismin *şaman* veya “büyücü,” veya “bilge, kutsal, akıllı,” gibi anlamlara gelen *saman/sama* kelimesinden -gir sonekiyle meydana geldiğine de hükmedilebilir.

⁹⁵ Guo, 'An Investigation into the Origin of the Term 'Shaman',' 54.

⁹⁶ Guo, 55.

⁹⁷ Jerry Norman, *A concise Manchu-English lexicon* (Seattle: University of Washington Press, 1978), 232.

⁹⁸ Juha A. Janhunen, “The Tungusic Languages: A History of Contacts,” *Current Trends in Altaic Linguistics* (2013), 46.

Zaten bu *Çorça* bağlantılı dil veya lehçelerinden biri olan Negidal için yüz yıl kadar önce hazırlanmış küçük hacimli sözlükte *saman* kelimesinin “şaman, büyücü,” anlamlarına geldiği de kaydedilmiş.⁹⁹

Samagir isminin meydana gelişi de araştırma için önem kazanan bir nokta ve kaynaklarda *sama* ve *saman* olarak geçen formlardan ilki söz konusuysa, -gir sonekiyle *sama+gir* > *samagir* formunun meydana geleceği görülüyor.

Eğer köken olarak *saman* düşünülürse, -gir ilavesiyle türetme yapılması için kelimenin son -n harfinin düşmesiyle *sama+gir/samagir* formunu alacağı ve aşiret isminin *şamanlar* veya “bilgeler,” vb., bir anlama geleceği düşünülebilir.

Burada *Samagir* topluluğunun *Çorça* yanında *Çorça* ile bağlantılı bir akraba topluluk olması da mümkündür ve bunu tespit edebilecek bir kaynağa sahip değiliz. Ancak, Moğollardan farklı bir, hatta eğer *Samagir* aşireti *Çorçalardan* farklıysa, iki halkın da Anadolu’da bulunduğu düşünülebilir.

Öte yandan Samagar aşireti ismi Türkçe yazılmış Osmanlı kaynaklarında da sıklıkla geçiyor. Öncelikle, Prof Ahmet Temir’in “Anadolu’da İlhanlı Valilerinden Samagar Noyan,” başlığıyla yayınladığı konumuzla doğrudan ilgili ve bilgi dolu kısa makalesini incelemek tartışmaya katkıda bulunacaktır. Bu makale araştırmacının 1272 tarihli çok önemli bir Arapça-Moğolca Vakfiye çevirisinde de yer alıyor.¹⁰⁰

Bu makale, aşağıda da gösterileceği, Moğol İlkhan imparatorluğunun kuruluşuyla birlikte Anadolu genel valiliğine tayin edilen ilk isimlerden biri olan Samagar Noyan ile daha sonra ismiyle kurulan Samagar aşireti yanında etnik yapısının incelenmesiyle ilgili bir tartışmayı tetikleyebilecek bazı bilgileri de içinde barındırıyor.

⁹⁹ Paul Schmidt, “The Language of the Negidals,” *Acta Universitatis Latviensis* (1923), 61.

¹⁰⁰ Temir, *Caca Oğlu Nur el-Din’in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi*, 206-210. ayrıca, makale için bkz. Ahmet Temir, “Anadolu’da İlhanlı Valilerinden Samagar Noyan.” 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı = Melanges Fuad Köprülü. Ankara: Türk Tarih Kurumu (2010): 495-500.

Kırşehir Emiri Moğol Caca Oğlu Nureddin'in İlhan İmparatorluğu kurucusu Helagu'nun 1258 yılında Bağdad'ı ele geçirip Hilafeti yıkmasından henüz 14 yıl geçmeden bölgede kurduğu vakfın kuruluş senedinde sayısı yüzden fazla olan Moğol askeri ve mülki erkanının isimlerini belirten Moğolca metnin günyüzüne Ahmet Temir tarafından çıkarılması önemli bir kazanımdır.

Yazar, Moğolca vakfiyenin ilk kısmında zikredilen şahitlerin başında gelen Samagar Noyan'ın bu vesikanın yazıldığı 1272 yılında yalnız "Latib Kermen Saray," bölgesi değil, Anadoludaki İlhanlı-Moğol ordusunun başkomutanı olduğunu belirttikten sonra, Samagar isminin köken olarak aşağıda gösterilen kabile ile yer adlarından biri ile ilgili olabileceğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: 1. *Samagir*, "Amur nehrinin sol kollarından *Gorin* ile *Biça* mıntıkasında oturan bir Tunguz kabilesinin adı"; 2. *Samagar*, "Türkistan'da Hocend ile Ahsikat arasında (Hocend-Nemengan yolu üzerinde) bulunan ve bugün dahi ismini muhafaza ettiği söylenen bir köy adı (krş. Ibn Khordâdbeh, ed. M.J. de Goeje VI: s. 30 صامغار, s. 207 صامغر, Goeje *Çâmghâr* ve *Çâmghar* diye okuyor, s. 21 ve 59; W. Barthold, *Turkestan...*s. 162: *Samghâr*)."

Temir bu bilgileri verdikten sonra, tarihçi Vassaf'ın Samagar'dan bahsederken onu en cesur Türklerden bir emir olarak vasıflandırmasından (s. 95) hareketle Samagar'ın bir Tunguz kabilesine mensup olmayıp, aslen Türkistan'lı bir Türk olması gerektiğine hükmediyor.¹⁰¹

Temir daha sonra şöyle devam ediyor: "Bu adı Raşid el-Din (Jahn 105) ve İbn Bibi (muf. 741) سماغار, Aksarayı (metin 159, 322) سماقار, Sultan Veled سماقار (Divan 133, 4) ve صمغر (aynı eser, 306, 10), Vassaf (metin 94) شماغر, Esterabadi (Bezmürezm 96 ve bir çok yerde) صماغار, Makrizi صمغار, M. Ziyade صمغار بن سنقر الأشقر (bu şahıs ise 1297-1298 yılında, I, 3, s. 847, 868) ve Tacü't-tevarih صمغارلو (I, 105: nihayet aşiret adı olarak!) şeklinde yazarlar. Quatremère bunu *Semagher* (Raşid el-Din/Q. 393), Ş. Yaltkaya *Samgar* (Baypars tarihi 5, 6) ve *Samğara* (aynı eser, 33, 34) ve Cl. Huart da *Samghar* (Eflaki II, 319) şeklinde okumuşlardır. Bugün dahi bu söz *Samagar* veya *Samagir* şeklinde Anadolu'da gerek köy (Kayseri vilayeti

¹⁰¹ Temir, *Caca Oğlu Nur el-Din'in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi*, 206.

Bünyan kazası; köylerimizde Samađı, 1936 Türkiye resmi haritasında ve 1950 tarihli Meskun yerler kılavuzunda [MY] *Samađır*) ve gerek şahıs adı olarak (aynı mıntıkada) kullanılmaktadır ki, bunların bizim Samagar Noyan'dan kalma izler olduđuna řüphe yoktur.”¹⁰²

İlk dikkat çeken, Temir'in Samagar Noyan ve adına kurulmuş aşireti de Türk ilan etmesidir. Bazen Anadoluda her etnisite tespitine yönelik adeta bir geleneđe dönüşürüldüđu izlenimi uyandıran “Türk,” formülünün en azından burada özetle de olsa tartışılması gerekiyor.

Esasen Temir, özellikle “Tunguz kabilesi,” önerisini açıklayıcı bir argümandan da mahrum kılarak hükmünü Türklük lehine vermeden önce, tartışmasına hiç olmazsa bir Mođol aidiyetini de dahil edebilirdi, ama anlaşılan bunu yapmayı aşağıda da tartışıldıđı gibi nihayetinde “Türklük,” kartına başvurarak bilinçli olarak es geçmiş ve aslında bu uğurda önemli bir belirlemeyi de feda etmiş görünüyor.

Öncelikle sadece Mođolların deđil, adı geçen Samagar Noyan'ın da Türk olmadığını en iyi bilebilecek durumda bulunanlardan Vassaf'ın, her nasılsa Türk ibaresi kullanımından hareketle nasıl Samagar Noyan Türk olmuyorsa, örneđin Eflaki'nin Mevlana sülalesine dair kaleme aldıđı ve Türkçeye “Ariflerin Menkibeleri,” başlıđıyla çevrilebilecek eserinde de Mođol İlkhan Keygatu için “Türk,” denildiđinde de, Mođol Khan Keyđatu'nun Türk olmayacağı bellidir.

Eserinde, Mevlana'nın büyük ođlu Sultan Veled'in bir müridinin yazar Eflaki'ye anlattıđına göre Mođol Keyđatu henüz daha řehzadeyken Aksaray'a geliyor ve Konya'ya da bir elçi gönderiyor ama řehirde serserilerce öldürölünce çok öfkeleniyor ve büyük bir orduyla Konya'yı yakıp yıkarak yağmalamaya karar verdikten sonra řehre yaklaşıyor.

Çeviriye göre mürid olayı şöyle naklediyor: “Devasa bir orduyla Konya önlerine gelen Keyđatu bir gece rüyasında Mevlana'nın dehşet verici bir

¹⁰² Temir, *Caca Ođlu Nur el-Din'in 1272 Tarihli Arapça-Mođolca Vakfiyesi*, 207.

görüntüyle kubbesinden çıktığını görüyor. Mübarek sarığını çözerek onunla şehrin surlarının etrafında bir daire çizen Mevlana daha sonra büyük bir öfkeyle uyuduğu odaya gelerek parmaklarını boğazına koyarak Keyğatu'yu gırtlaklamaya başlıyor.

Feryat içinde aman dileyince Mevlana Keyğatu'ya, 'Cahil Türk! Bu düşünce ve teşebbüsünden vazgeç (*tark*). Türklerini (*torkan*) de derhal karılarına (*tarkan*) geri götür. Yoksa canını kurtaramazsın,' diyor.

Keyğatu hemen uyanıp komutanlar ve saray erkanını çağırınca huzuruna vardığımızda kendisini son derece korkmuş, titrer ve ağlar halde bulduk. Biz kendisine sormadan rüyasını anlattı. Komutanlar ve saray erkanı başlarını öne eğerek hep bir ağızdan, 'Biz bu konuda endişeliydik çünkü bu şehir ve bölge, Mevlana'ya aittir. Her kim bu bölgeye (*diyar*) saldırmaya yeltenirse, soyundan (*deyyar*) tek bir kişi bile kalmaz ve helak olur. Ancak siz hükümdarımızın korkusundan bunu dile getirmemiz imkansızdı,' dediler. Bundan sonra ordunun geri çekilmesi için yeni bir yarlık çıkarıldı ve sabah olduğunda komutanlarının hepsini yanına alan Keyğatu birlikte mübarek türbeyi ziyaretle şereflendi. Ben de o vakte kadar henüz türbeyi ziyaret edememiştim. Daha sonra Sultan Veled'i çağırta Keyğatu, onun müridi oldu."¹⁰³

Doğruluğu çok şüpheli olan bu olay muhtemelen yazar Eflaki tarafından Mevlana'nın keramet sahibi ve Moğolları bile bilgi ve yüceliğiyle dize getirdiğine bir örnek olarak uydurulmuş olup, Moğol İlkhan İmparatorluğu dağıldıktan sonra korkmadan esere ilave etmiş olmalıdır.

Ya da, Mevlana'nın sülale fertleri veya müridlerinden biri tarafından, yine aynı sebeplerle uydurulmuş olması gayet muhtemeldir.

Burada konumuzu doğrudan ilgilendiren ise, Moğol prensi ve daha sonra İlkhan hükümdarı olacak olan Keyğatu'ya Mevlana'nın rüyasında Türk demiş olmasıdır. Esasen Mevlana da, çocukları da, eseri yazan Eflaki de Keyğatu'nun Türk değil, Moğol olduğunu bilirler.

Kullanılan "Türk kavramı," ise Keyğatu'nun cehaletine işaret edilmesi, yani bir nevi aşağılama amaçlı görünüyor. Üstelik bu öyle ustalıkla yapılmış ki,

¹⁰³ Shams al-Din Ahmad-e Aflaki, *The Feats of the Knowers of the God (Manaqeb al-'arefin)*, translated by John O'Kane (Leiden: BRILL, 2002), 230.

anlatımda sadece Fars değil, daha sonra Osmanlı edebiyatında da hünerli yazarlarca başvurulan *tork*, *tark* ve *torkan*, *tarkan* ile *diyar*, *deyyar* kelime grupları gibi yazılışları ve okunuşları aynı (sesteş/eş sesli) fakat anlamları birbirinden tamamen farklı olan iki kelimenin bir mısra veya beyitte bir arada kullanılmasına verilen cinas sanatı kullanılmış.

Dolayısıyla muhtemelen Türk (*tork*) isminin kullanımı da cinas'ı kolaylaştırmış olmalı.

Türk kavramının başta cahil olmak üzere birçok olumsuz anlamda kullanılmasına örnek olarak Türkçe'ye çevrilen ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamış olan Anadolu Seljuk veya Rum tarihinin en önemli kaynağı kabullenilen İbn Bibi verilebilir. Cahil insanları tarif için Türk tabirinin kullanıldığı Türkçe çevirisinde geçmektedir.¹⁰⁴

Temir'in Samagar Noyan'ı Türk ilan etmesine tekrar dönersek, Moğolca bilen ve okuyabilen, ayrıca Farsça orjinalinden Esterabadi'nin kaleme aldığı Bezm u Rezm eserini de okuyup referans veren, Arapça da bilen ve kaynaklardan referans vermesi yanında çeviri de yapabilmesine ilaveten bu çok önemli Moğolca vakfiyeyi gün ışığına çıkararak bu araştırma alanına büyük bir katkıda bulunan parlak ve yetenekli bir akademisyen olduğunu ispat eden Ahmet Temir'in Samagar Noyan'ı Türk olmadığını bildiği halde Türk ilan etmesi gerçekten şaşırtıcı görünüyor.

Oysa Temir'in bu iddiasının tam aksine en başta kendisinin bizzat Farsça orjinalinden okuyup referans gösterdiği müellif Esterabadi'nin Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin adına yazdığı Bezm ü Rezm eserinde defalarca ismi geçen Samagar için Moğol olduğu bazen de hakaretlerle yazılıyor, üstelik bir de Türkçe tercümesinde ve aynen şu ibare geçiyor:

¹⁰⁴ İbn Bibi, *Anadolu Selçuki Devleti Tarihi: İbn Bibi'nin Farsça Muhtasar Selçuknamesi*, Türkçeye çeviren: M. Nuri Gencosman, notlar ilave eden: F. N. Uzluğ (Ankara: Uzluğ Basımevi, 1941), 207, n. *].

”Diğer yandan Moğol şeytanlarının alçağı ve Tatar ifritlerinin keferesi olan Samagar ile Çaygazan’ın ordusundan bir grup, kesinleşmiş bir kader ve yaydan çıkmış bir ok gibi, Ali Beğ’in üzerine yürüdü.”¹⁰⁵

İlave olarak şu belirleme de var: “O sırada Moğol Samagar ile düşman olan ve ona kin duyan Barambay kabilesi yaylaka hareket etti.”¹⁰⁶

Ayrıca Temir, Türkistan’da *Samagar* isimli bir yerleşim olduğunu kaynakla belirttikten sonra, buna dayanarak da Samagar’ı Türk ilan ediyor. Oysa Türkistan’da (eğer böyle bir coğrafya ismi Moğollardan da önce var idiyse) *Samagar* isimli yer olması bunların Türk olduğuna değil, bölgede *Çorçaların* bir yerleşiminin bulunduğu işaret eder.

Esasen Samagar Noyan’ın Türk olmadığı zaten gösterildiği gibi en başta da *Bezm u Rezm*’i okuyarak çalışmasında kaynak olarak kullanan Temir biliyordur.

Ancak burada artık konumuz Samagar Noyan’ın Moğol telakki edilmesidir. Bunda *Bezm u Rezm* müellifi Esterabadi’nin bilinçli bir tercih yapmasından bahsedilemez zira naklettiği tarihi olaylar Moğolların İran-Anadolu’yu işgallerinden bir asır sonrasına tekabül ediyor. Üstelik müelliften Moğol tarihini iyi derecede bilmiş olmasını beklemek de haksızlık zira bizzat Reşidüddin’in özellikle Anadolu’ya yerleştirilen Moğol (ile birlikte gelenler) aşiretlere dair bilinmesi gerekenlerin tamamını sağlayamadığı da göz önüne alınmalıdır.

Osmanlı sultanı ikinci Bayezid döneminde “Kitab-i Cihan-nüma,” isimli ve genelde “Neşri Tarihi,” olarak tanınan ve H. 889/M.1492 yılında tamamlanıp padişaha sunulduğu tahmin edilen eserinde Mehmed Neşri arada Samagar aşiretinden de bahsediyor. Örneğin H.788/M.1386 tarihinde Osmanlı ile Karaman savaşında bu isim geçiyor. Tarihçimize göre “Tatar,

¹⁰⁵ Aziz b. Erdeşir-i Esterabadi, *Bezm u Rezm, Eğlence ve Savaş*, çeviren: Prof. Dr. Mürsel Öztürk (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014), 107.

¹⁰⁶ Esterabadi, *Bezm u Rezm*, 129. Barambay için ayrıca 130, 259. Eserde Samagar hakkında bazıları detaylı olmak üzere muhtelif sayfalarda bilgi veriliyor bkz. 107, 119, 120, 129, 131, 136, 152, 229, 230, 234; ayrıca, Samagar aşireti lideri Hızır Beğ ile ilgili bilgiler de veriliyor.

Türkman, Varsak, Turgud,” askerleri Karaman’ın safında toplanıyor. Tarihçi şöyle devam ediyor: “Ulus-ı Tatar beği Teberrük ve Samagar-oğlu Hızır Beğ ve Barambay ve Çaygazan ve Suğa (?) ve Tosbağa cümlesi Karaman-oğlu Ala’üd-Din Beğ yanına cem oldular.”¹⁰⁷

Daha sonra Karaman ordusunun dizilişi ve müteakiben savaşın sonucuna yönelik bilgi verirken iki, ve daha sonra Yıldırım Bayezid ile savaşta olmak üzere toplam üç defa daha geçiyor.¹⁰⁸

Neşri bu arada Samagar aşireti hakkında önemli bir bilgi veriyor. Fetret döneminde iç savaşı kazanıp hükümdar olan Mehmed Çelebi Samsun'u fethettikten sonra Bursa'ya dönerken günümüzde Çorum'un ilçesi olan İskilip şehrine uğrar ve bütün vilayette “mübalağa Tatar evlerini” görür. Ahalinin ileri gelen liderini sorduğunda, Tatar Samagar oğlunun düğününe gittiği cevabını alınca, Sultan Mehmed, veziri Bayezid Paşa'ya şöyle söyler: “Timur bu vilayetten Tatarı alıp gitti derlerdi. Ya bu vilayette bunların Beyleri olup, düğün eyleyip, birbirine varış, geliş ettikleri nedir? Benim seferime dahi gelmezler. Hay imdi bunları sürmek gerektir,” diyerek İskilip civarındaki Samagar aşiretini Filibe'ye (günümüz Bulgaristanda ve asıl ismi Plovdiv olan şehir) sürer.¹⁰⁹

Bu çok önemli bir bilgi. Anlaşılan Timur'un Anadolu Moğollarını Asya'ya deport politikasının aslında çok organize ve geniş kapsamlı yapılmadığını sadece isimler yoluyla değil, bu kaynaktan da anlıyoruz.

Kendisi fazlasıyla meşgul bulunan Timur'un Moğolların deport sürecini dikkatli kontrol edebildiğine inanmak da güç zira bir çok rüşvet hadisesi olabileceği gibi, kayırmalar yanında yanlış bilgilendirmeler de olmuştur. İlaveten Timur-Bayezid savaşına katılmayan Moğol kitleler, özellikle yerleşik olanların bu sürgünden kurtulmuş olmaları da mümkündür ve nitekim İskilip Samagarlarına bakıldığında öyle de olmuş görünüyor.

¹⁰⁷ Mehmed Neşri, *Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi) Cilt I*, Yayınlayanlar: Faik Reşit Unat ve Prof. Dr. Mehmed A. Köymen (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995), 219.

¹⁰⁸ Mehmed Neşri, *Kitab-ı Cihannüma Cilt I*, 227, 231.

¹⁰⁹ Mehmed Neşri, *Kitab-ı Cihannüma Cilt II*, 543.

Mehmed Çelebinin fetret savaşını kazanmış ve Anadoluyu biraz dolaşmış olmasına rağmen, ülkede yaşayan topluluklar hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığı da anlaşılıyor. O zaman Timur ve ekibinin bilgisinin daha da az olduğu akla gelse de, genel olarak Moğol tarihini bildiği ve asıl bir de çok detay verilmemiş olsa da savaşta yendiği Bayezid ve ataları hakkında da bilgiye sahip bulunduğu söylenebilir.

Sadece Kayseri-Niğde hattında bulunmadıkları, bu havalide yaşayanların büyük bölümünün Asya'ya geri gönderildiği düşünülse bile, Osmanlı-Karaman savaşlarında ismi geçen Samagarların Konya ile daha geniş bir bölgede ve İskilipe kadar yaygın buldukları buradan da anlaşılıyor. Bu elbette sadece Samagar değil, bir de Moğol aşiretleri için de geçerlidir.

İlaveten, Filibe'ye iskan edilen İskilipli Samagar aşiretinin ilginç bir durumu da söz konusu olabilir. Eğer Cumhuriyet sonrası ya da öncesinde Anadolu'ya Osmanlı-Rus savaşları sebebiyle eğer Filibe'den aslen Kırimlı sanılan bir grup "Tatar," göçü olmuşsa, bunların Samagar ve köken olarak Çorça olduklarına hükmedilebilir.

Samagarlara ait bazı isimler araştırmacı Tekindağ tarafından 889/893-1484-88 resmi "Osmanlı defterleri," kaynaklarından faydalandığı kısa ama önemli çalışmasında tespit edilmiş ve araştırmamız için önem arz ediyor. Tekindağ, "Moğol uluslarından= kara tatar," tanımlaması yaptığı Samagarların bakiyesi olduklarının anlaşıldığını belirttiği cemaat isimlerini şöyle naklediyor: cemaat-i Sakal samagarı, cemaat-i Çavurcu, cemaat-i Tonbaklar ile *Tapu Defterleri*'nde "yapa" umumi ismi altında zikredilen cemaat-i Gereklü, cemaat-i Toyra, cemaat-i Bilecelü, cemaat-i Tokulucaklu, cemaat-i Sakallu, cemaat-i Tazılar, cemaat-i tataran-ı Kutlubuga bozi, cemaat-i kapucu tatar, cemaat-i Tuzlukçu (bk. *Tapu Deft.* nr. 32. s. 374; nr. 138). Bu tatar cemaatlerinin başında Hacı Bey b. Samagar ile kardeşleri Ali Bey b. Samagar, Seydi b. Samagar, Toyran veled-i Bulargu'nun buldukları 889/893-1484-88 de tanzim edilen *Maliye Defteri* (nr. 567, s. 114, 138-140, 144)'inden anlaşılmaktadır.¹¹⁰

¹¹⁰ M. C. Şehabeddin Tekindağ, "Son Osmanlı-Karaman Münasebetleri Üzerine," *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi* 13, sayı 17-18 (1963), 59, n. 70.

Yukarıda verilen “cemaat,” listesinde bulunanlar arasında özel olanlar yanında “Tuzlukçu” gibi sanki bir yerleşim ya da profesyonel isim de geçiyor.

Tekindağ ayrıca Bayezid II döneminde “daha İlhaniler, Eredna-oğulları zamanından kalıp, Ürgüb, Develü, Kayseriye, ve Aksaray gibi şehirlerde bulunan zaviye ve Hankahların vakıflarına aid mektuplar ve Karaman’daki mülkler (=emlak-i Vilayet-i Karaman) Osmanlılar tarafından aynen kabul edilmiş, eski tımar ve zeametler ise muhafaza edilmiştir” yazdıktan sonra açıklama notunda Samagarlardan bahsediyor: “Mesela Ilgın’da, Hacı Bey b. Samagar, biraderleri Ali Bey, Seydi Bey ve Hızır Bey b. Samagar’ın nihayet yapalu (=Tatar cemaatleri) ların, zeamet ve tımar (=ikta) ları, Aksaray’da Toyran veled-i Bulargu’nun tımarı, aynen muhafaza edilmiştir, bk. *Maliye Defteri* nr. 567, 114, 138, 139, 140, 144.”¹¹¹

Bu her iki pasajdan da Samagarların 1500 lü yıllarda da isim ve geniş bir cemaatler birliği olarak iktalarıyla birlikte varlıklarını muhafaza ettikleri anlaşılıyor. Öte yandan Moğol topluluklarla iç içe buldukları da anlaşılabilir. İlaveten, her ne kadar zamanında kendileri ya da bir kollarına ikta edilen yerlerin mutlaka Anadolu’da asli yerleşimlerinden olması gerektiği anlamı çıkmasa da, en başta Konya ovasında Karaman ile ittifaklarına bakıldığında, Samagarların başta Ilgın, bu coğrafyada da yerleşik olarak bulduklarına hükmetmek abartı olmayacaktır. Ayrıca ikinci pasajda geçen “Ürgüb, Develü, Kayseriye, ve Aksaray,” gibi şehirler açıkça Samagar etki ve yerleşim alanlarına da işaret ediyor. Esasen bu listeye Niğde-Ulukışla hattını da eklemek gerekiyor zira aşağıda da tartışılacağı gibi Samagar Emirliği (Beyliği) bölgesi tam da bu coğrafyayı kapsamış görünüyor.

Bir de, Samagarla bağlantılı olduğu ima edilen bir belirleme görünmese de, Erzincan ile Taharten veya Mutaharten isimli olan emirinden önemli kaynak *Bezm ü Rezm*’de sıklıkla bahsedildiği görülüyor. Erzincan’ın önemi

¹¹¹ Tekindağ, 75-76, n. 156.

yanında emirinin de konumuzun en önemli figürlerinden ve ismi sıklıkla geçecek olan Eretna ile aynı soy ve akraba olma ihtimalini de not etmek gerekiyor.

Tam da yeri gelmişken Erzincan civarına yerleşen bir toplulukla ilgili bir belirlemeyi paylaşalım. Erzincan civarına yerleşen “Keul Khan Tatarlarının (Moğolların),” İslam dinine geçtikten sonra da “idollerini ellerinde bulundurdıkları,” yani bazı Budist alışkanlıklardan vazgeçemedikleri not edilmiş. Ayrıca, Afyon Karahisar’da yapılan kazılarda bir Buda heykelciğinin çıkarıldığı da bu açıklama notuna ilave edilmiş.¹¹²

Buradan Keul Moğollarıyla Eretna arasında bir bağ ve giderek bu topluluğun Moğol değil, belki de Çorça olabileceği ihtimali ile Eretna emirliğinin tarihine dair kısa ama konuyla bağlantılı olabilecek noktalar da aşağıda tartışılacak.

Ancak önce “Keul Khan,” ismine benzerliği üzerinden Kuzey Çin ve Pekin’in kuzeyinde, İç Asya’ya uzanan güzergah üzerindeki önemli bir tahkimli geçit olan Keu-Yung Kwan’da bulunan ve 1870 yılında incelemesi yayınlanan çok dilli Budist kitabeden kısaca bahsetmek gerekiyor.¹¹³

Özetle, Moğol hakimiyeti altındaki Yuan devri sırasında, yaklaşık 1345 yılında inşa edilen bu anıt başlangıçta kemerli bir geçidin üzerine oturtulmuş Budist stupa yapısının kaidesini teşkil etmekteymiş. Burada konumuzla daha da ilgili görünen nokta ise kitabenin bir Budist dharani metninin “Sanskritçe, Tibetçe, Çince, Moğolca (Phags-pa/Bashpah yazısıyla), Uyгурca ve Neuchih,” gibi altı farklı dil/yazı sistemiyle kazanmış halinden oluşmasıdır. Bu çok dilli düzenleme, Yuan İmparatorluğu’nun kozmopolit ve çok etnisiteli yapısını da yansıtıyor denebilir.¹¹⁴

¹¹² Speros Vryonis, Jr., *The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century* (Berkeley: University of California Press, 1986), 271, n. 761. Yazar ayrıca, bir sonraki sayfada da devam eden ve Moğolların alışkanlıkları ve konuyla da ilgili içinde Latince bir pasaj da bulduran bilgi sunuyor.

¹¹³ Alexander Wylie, “Translation and Remarks on an Ancient Buddhist Inscription, Keu-Yung-Kwan in North China,” *Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 1870.

¹¹⁴ Wylie, “Translation and Remarks on an Ancient Buddhist Inscription, Keu-Yung-Kwan in North China,” 4.

Burada arařtırmamız için en önemli husus ise *Neuchih* kısmının Kuzey Çin'de daha önce hüküm sürmüř olan Jin Hanedanı'nın kurucuları durumundaki, yani *Çorçalara* ait yazının nadir örneklerinden birini muhafaza etmesidir. Çok dilli kitabeyi okuyan yazar, "Neuchih Tatarları," yani *Çorçalardan* bahisle, bu halkın on ikinci yüzyılda *Kin* ismiyle Çin'in kuzeyine hakim olduklarından başlayarak bu halkın liderlerinden birinin dilleri üzerine çalışmasını da not ediyor ve bazı bilgiler veriyor.¹¹⁵

Yazar tarafından bahsedilen "Neuchih," *Çorçalara* verilen isimlerden biridir, örneğin "Nü-chih, Nü-chen," gibi de yazılarak kaydedilen bu ismin büyük ihtimalle "altın" anlamına gelebileceđi de iddia edilmiş.¹¹⁶

Bu kitabeden bahsedilmesi, Erzincan'da Moğol olarak kaydedilen topluluğun ismi *Keul* ile kitabenin bulunduğu Keu-Yung-Kwan isminde bulunan *Keu* arasında bir bağ kurulabilme ihtimalidir.

Burada da akla ilk gelen, Nicholas Poppe tarafından incelenen ve Altaic olarak nitelediđi -l çoğul ekinin Tunguz dilinde mevcudiyetine rağmen, Türk ve Moğol dillerinde artık pek üretken olmadığına dair belirlemesi yanında asıl bir -l çoğul ekinin varlığıdır.¹¹⁷

Tunguz dili derken Poppe elbette *Çorça* dilini de kastediyor.

Bu durumda *Keu* kelimesi, artık ne anlama geliyorsa, *Çorça* çoğul eklerinden -l ilavesiyle pekala *Keul* formunu alacaktır.

Bu da bizi, uzak bir ihtimal ve kaynak yetersizliđi söz konusu olsa da, Erzincan civarında varlıkları tespit edilen ve Islama geçmiş olmalarına rağmen hala Budist ikonaları hafızalarından tamamen silinmemiş görünen *Keul* Moğollarına götürebilir.

¹¹⁵ Wylie, 23-24.

¹¹⁶ Pei Huang, "New Light on The Origins of The Manchus," *Harvard Journal of Asiatic Studies* 50, no. 1 (1990), 253. Yazar, Mançuların ilk ve en son atalarının 1125-1234 arasında Çin hanedanını kuran *Çorçalar* olduğunu da belirtiyor.

¹¹⁷ Poppe, *Introduction to Altaic Linguistics*, 177.

Buradan da, sadece Samagar ile arada Erzincan değil, Eretna ve özellikle de kurduğu hanedan üzerine Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin adına müellif Esterabadi tarafından takriben 1398 yılında tamamlandığı düşünülen *Bezm u Rezm* isimli eserde kaydedilmiş bağlantılı belirlemeleri de tartışmak gerekli görünüyor. İlkhan sonrası Anadolu'da muhtemelen Türkçe çevirisinden kaynaklanan bazı muğlaklıklara rağmen özellikle Moğollar ve yanı sıra yine muğlak biçimde diğer bazı politik aktörlerle ilgili çok bilgi sunuluyor. Eserde "Eretna, Ertena," vb., ile Ermeni kaynaklarınca da *Yarat*'in gibi bir çok farklı formlarda transkribe edilmiş ve Anadolu'da İlkhan sonrası adeta Anadolu Rum Sultanlığının (hiç bir temeli bulunmadan Anadolu Selçukluları olarak tanıtılan emirlik) yerini alan Emir Eretna hakkında kısıtlı, torunu Ali Beğ içinse detaylı bilgiler veriliyor.¹¹⁸

Bu arada dikkat çekici biçimde "Rum Ülkesi," terimi, Emir Eretna'nın hükümdarlığı da vurgulanarak kullanılıyor.¹¹⁹

Esasen bu hükümdarın ismi Ertena veya Eretna değil Budist inançta geçen bir kelime olan *Erdeni* görünüyor ama kökeni tartışmadan önce bu konuyu inceleme sebebini kısaca açıklamak lazım.

Hem Türk hem de enternasyonal çağdaş araştırmacılar arasında gözlemlendiği kadarıyla emir Ertena, Uygur Türkü ilan edilmiş durumda ve bunlar arasında tanınmış "Osmanlı öncesi Anadolu," çalışmasıyla öne çıkan Anadolu erken Türk tarihi araştırmalarının duayen ismi Prof Claude Cahen başı çekiyor.¹²⁰

Cahen makale başlığında ismin literatürde tercih edilen iki formu Eretna ile Ertena'dan ikincisini kullansa da, yerinde olarak "(Ärätnä, Ärdäni ?)," gibi alternatif formlar öneriyor ve yine isabetle ismin muhtemelen Sanskrit dilinde "mücevher," anlamında olan *ratna* kelimesinden geldiğini naklediyor.

¹¹⁸ Avedis K Sanjian, selected, translated and annotated, *Colophons of Armenian Manuscripts, 1301–1480: A Source for Middle Eastern History* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969), 84. İsim ayrıca bir de *Yorat*'nay olarak geçiyor bkz, 85 (1346 yılı kolofonu).

¹¹⁹ Esterabadi, *Bezm u Rezm*, 98.

¹²⁰ Claude Cahen, "Eretna," in *Encyclopaedia of Islam*, New Edition Online (EI-2 English), BRILL.

Sonra da L. Bazin ile konuşmasını kaynak vererek Uygurlar arasında Budizmin yayılmasıyla bu isme sık rastlandığını iddia ettikten sonra bunun da elbette İlkhan devletindeki tüm Moğollar ve Türkler gibi, ailenin Müslüman olmasına engel teşkil etmediğini ilave ediyor.

Cahen'in sonraki belirlemeleri soru işaretleri taşıyor. Herşeyden önce, eğer Cahen Eretna'nın (bundan sonra Eretna) ailesinin Anadolu'ya geldiğinde Budist ve sonradan Islama geçmiş olabileceğini düşünmüşse, bu ihtimal biraz da Anadolu'da etnisitesi tespit edilemeyenler için genelde başvurulan her derde deva "Türktür," formülünü hatırlatıyor denirse pek de haksızlık sayılmayabilir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki meşhur klişe anlatımla "1071 sonrası," Anadolu'ya göç ettiklerinde Budist inancı taşıyan ve sonradan Islama geçmiş Türk toplulukların mevcudiyetine dair muhtemelen kendisinin de gayet iyi bildiği gibi pek bir kaynak görünmüyor ama Moğollar arasında çok sayıda Budist bulunduğu ve Gazan Khan zamanı üstelik bir de emirle topluca Islama dönmeye başladıkları ise kayda alınmış ve bilinen bir gerçektir. Bu gruplar arasında *Çorçaların* da bulunduğu hükmedilebilir.¹²¹ Zaten hemen yukarıda Islama döndükleri halde hala bazı Budist alışkanlıkları sürdüren Erzincan "Keul Moğollarına," dair bir pasaj paylaşılmıştı.

Ayrıca, Anadolu'da Türk Budist varlığına dair tarihi tekstlerde benzeri tek bir kayıt bile olsaydı, bunu da ilk belirteceklerin başında zaten Cahen geliyordu.

Cahen'in Eretna'yı Türk ilan etmesi beyanına devamla, kendisi ilk ihtimali açıklamıyor bile, yani eğer düşündüğü gibi isim Sanskrit *ratna* kaynaklıysa, niye Eretna olmuş, hiç değinmiyor. Türkçe, Moğol ve Tunguz dillerinde(elbette *Çorça* dahil) -r ile başlayan kelime bulunmaz. Başka dillerden geçenlerde ise -r ile başlayan kelimenin önüne bir prostetik ünlü gelir (ön türeme), ve dolayısıyla bu durumda *ratna* kelimesi *aratna* formunu alır.

¹²¹ Reşidüddin Fazlullah, *Camiü't-Tevarih (İlhanlılar Kısmı)*, 243. Gazan, 16 Haziran 1295 tarihinde huzurundaki bütün emirler ile birlikte Müslüman oluyor.

Clauson, Türkçe etimolojik sözlüğünde -r harfi başlığında bu fenomeni açıkladıktan sonra tam da elimizdeki örneği veriyor ve şöyle yazıyor: “Maniheist ve Budist metinlerde, ön türeme (prostetik) ünlü barındırmayan, Hind ve İran dillerinden alıntı ve örneğin Sanskrit *ratna* kelimesinin Toharca formu olup daha sonra *ertini* biçimine dönüşen kelimeler bulunmaktadır. Ancak bu kelimeler hiçbir zaman Türkçede tam anlamıyla yerleşmediği için burada listelenmemişlerdir.”¹²²

Duayen araştırmacı Cahen’in belkide burada sorması ve sonra da cevaplaması gerekense, bin yıl önce Anadolu’ya yerleştikleri iddia edilen Türkmenlerin Türkçeleri henüz Arapça ile Farsça gibi dillerin etkisi altına girmemiş ve -r harfi ile ilgili bu önemli linguistik kural işler halde olmalıyken, Anadolu’da Türk hanedan olduğu iddia edilenlerden başta Seljuklar’ın neden Rum ile Rum Sultanlığı yerine Türkçeye uygun olarak Urum ile Urum Sultanlığı tabirleri kullanmadıklarını sorgulamak ve tartışmak olmalıydı.

Uygur Türkü ilan edilen isimlere bir örneği ise Prof Cahen ile çağdaş sayılabilecek ve kendisi Rusya’dan Türkiye’ye göç eden bir Türkic halk mensubu olup Rusça yanında, Farsça ile Arapça’ya da hakim Prof Z. Velidi Togan’ın çalışmasından verelim. Togan bir olayı naklederken, Uygur olduğunu düşündüğü isimler veriyor: “Cormagon’la gelen Uygurlar elbette kendi dinlerinde, yani Budist olmuşlardır. Bunların hezaresine Sarıcı ve oğulları Kara Süder, Sinsi Bahşı, *Ali Bahşı* ile bunun oğlu Ming İgetmiş kumanda etmişlerdir. Yani bunlar Uygur beyleri olmuştur.

Ali ismi, bu Uygur kumandanın da Müslüman olduğunu göstermektedir.”¹²³

Togan’ın Budist Uygur olduklarını iddia ettiği şahsiyetler arasında tartışılması kayda değer görünen ve kendisinin de *Ali* kelimesinden hareketle Müslüman olduğunu iddia ettiği *Ali Bahşı* (Bağşı) ismidir.

¹²² Clauson, *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*, 780.

¹²³ Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidi Togan, *Umumi Türk Tarihine Giriş, Cild I: En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar*, 3. Baskı (İstanbul: Enderun Kitabevi, 1981), 272.

Öncelikle *Bahşı/Bağşı*, Moğolca "alim, öğretmen, eğitimci, profesör, alim Budist rahibi, üstad," gibi anlamlara geliyor ve Çince *po-shih* kelimesinden alınma olduğu naklediliyor.¹²⁴

İsimde bulunan *Ali* ise, Togan'ın düşündüğü gibi Arap-İslam halifesinin Arapça ismi değil, Moğol dilinde muhtelif anlamlar yanında bir de "en yüksek, en üstün, en fazla, en yüksek derece veya miktar," belirtmek için zarf kabilinden kullanılan kelimedir.¹²⁵

Dolayısıyla *Ali Bahşı (Bağşı)* ismi "alimlerin alimi, öğretmenlerin öğretmeni," vb., anlamlara geliyor ve burada geçen *Ali* de Moğolca bir kelime ve *Ali Bahşı* ismi de Moğolcadır.

Bu çalışmada kendisinden faydalanılan ve alıntılar yapılan Prof Yücel de enternasyonal meslektaşı Cahen'i yalnız bırakmıyor ve önemli çalışmasında Eretna'nın Türk soyundan olduğunu bir kaynakla iddia ediyor. Yücel, Eretna'nın kökeninin uzun bir müddet Moğollara bağlandığı, bu "yanlış iddianın da," İbn Arabşah, Makrizi ve Şikari'deki kayıtların hiç bir kontrole tabi tutulmadan tekrarından kaynaklandığını savunuyor. Daha sonra da Kaşanlı Ebu'l-Kasım Abdullah'ın Tarihi Ulcaytu adlı eserindeki cetvelde bir kaynağı dayanarak Eretnanın Uygur Türkü ve Tarımtaz ve Sünüktaz isimlerinde iki kardeşi bulunduğunu yazıyor.¹²⁶

Kaynak verdiği eserin Türkçe çevirisinde de Uygur boyundan olan Emir Turumtaz ile iki kardeşi Mengütaz ile Eretna yazıyor.¹²⁷

Bu kayıt, Yücel'in referansını elbette doğruluyor ancak kendisinin Uygur Türkü olduğu Kaşani'nin bu notuyla kabul edilebilir mi, zaten tartışma da

¹²⁴ Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 82. Bağşı (Ch. po-shih), Türkçesiyle (öğretmen, eğitimci, profesör, alim Budist rahibi, üstad gibi anlamlarına geliyor. Parantez içinde Çin dilinden alınma bir kelime olduğu kaydedilmiş.

¹²⁵ Lessing, 43. Sözlükte kelimenin kullanımına ilişkin aralarında "*Ali jeke=Biggest, largest (en iri, en büyük),*" ve "*Ali tyrgen=Quickest (en hızlı),*" örnekleri verilebilir. Jeke kelimesi için bkz. Lessing, 443; Tyrgen için bkz. Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 867.

¹²⁶ Yücel, *Anadolu Beylikleri hakkında Araştırmalar II*, 5.

¹²⁷ Derya Örs, *Tarih-i Olcaytu (İnceleme ve Çeviri)* (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, 1992), 54.

burada yatıyor. Ayrıca bu şahsın ilerde devlet kuracak Emir Eretna olup olmadığına dair bir ipucu da yok.

Yücel'in referansına devam etmeden önce Karaman Şikari tarihinde Eretna Beğ'in Turumtaz ile Mengütaz değil Halil bey isimli bir kardeşinin bulunduğu kaydedildiği ve ayrıca kendisiyle ilgili bir olayın nakledildiğini de not etmekte fayda var.¹²⁸

Dolayısıyla burada Kaşani'nin tek bir cümlesinde yer alan Eretna isminden hareketle Emir Eretna'nın Türk olduğuna inanmak güç zira Kaşani'de Emir Eretna olabileceğinin çıkarılabileceğine dair ilave bilgi verilmeyen cümlede geçen isim, Şikari'de bir çok sayfa ve birçok olayla bağlantılı naklediliyor.¹²⁹

İlaveten, İsmail Hakkı Uzunçarşılı da Şikari'de Eretna'nın babası için Moğol olduğunun kaydedildiği, aynı zamanda Yücel'in diğer "yanlış olabilecek" kaynağı İbn Arabşah tarafından da Eretna'nın Moğol olduğunun belirtildiğini yazıyor.¹³⁰

Gerçi Uzunçarşılı hemen sonra Yücel'in verdiği Kaşani referansına atfen, Eretna'nın Türk olduğunu iddia ediyor.¹³¹

Ama aynı sayfada düştüğü açıklama notunda ise aynen şöyle yazıyor: "Cami-ud-Düvel'e göre Anadolu'ya yayılan Tatar emirleri Anadolu Umumi Valisine tâbi iken İlhanilerin zaafı üzerine müstakil olmuşlardı. İşte bunlardan Kayseri ve Sivas hâkimi olan Eretna'nın babası Cafer Bey imiş."¹³²

Yazarın alıntı yaptığı Cami-ud-Düvel, Müneccimbaşı Lütfullah'ın tamamı her nasılsa bir türlü günümüz Türkçesine çevrilmeyen önemli eseridir ve burada Müneccimbaşı Eretna'nın babası Cafer için açıkça "Tatar (Moğol) emir," diyor.

¹²⁸ Şikari, *Şikari'nin Karamanoğulları Tarihi*, Konya Halkevi Tarih ve Müze Komitesi Yayınları: Seri 1, Sayı 2 (Konya: Yeni Kitab Basımevi, 1946), 25.

¹²⁹ *Şikari'nin Karamanoğulları Tarihinde* Eretna ismi bir çok sayfada geçiyor bkz. *Şikari'nin Karamanoğulları Tarihi*, 18-19, 23, 25-27, 29-30, 34, 36-37, 40, 42, 46, 57-59, 61, 66. Verilen sayfalar Eretna'nın şahsıyla ilgilidir. Daha sonra da ismin geçtiği sayfalar, kendi şahsı değil çocuklarıyla ilgili olduğundan verilmemiştir.

¹³⁰ İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Sivas - Kayseri ve Dolaylarında Eretna Devleti," *Bellekten* 32, sayı 126 (1968), 163, n. 8.

¹³¹ Uzunçarşılı, "Sivas - Kayseri ve Dolaylarında Eretna Devleti," 163-164.

¹³² Uzunçarşılı, 164, n. 12.

Eretna üzerine detaylı yazan Amasya tarihi müellifi Hüsameddin de kendi ifadesiyle “Câmî’ü’-d-Düvel’in ‘Âl-i Eretna’ faslında,” Müneccimbaşı Ahmed Efendi’nin belirttiğine göre Eretna Kayseri begi olan Cefer Beg’in oğludur,” notu düşmüş.¹³³

Amasya tarihinde kendisinden çok bahsedilen Eretna, iki farklı tarihi kaynakta Moğolca “Noyan,” ünvanıyla anılıyor.

Yazarın ilk örneğinde Eretna’nın sadece Noyan değil, aynı zamanda *Rum Sultanı* olarak anıldığı da görülüyor: “*Mahmud Aynî de Velîyüddin Efendi Kütüb-hânesinde olan İkdü’l Cümân* adlı eserinde 753 vekâyi’inde diyor ki; “Rum Sultânı Noyin Ertena, ibtidâ Sultân Ebû Sa’id tarafından Rûm nâ’ibi “valisi” oldu.”¹³⁴

Yazılanlara bakılırsa, Eretna Türk görünmüyor. Esasen her iki yazarın da itiraz ettikleri Arapşah kaynağı da çok açık ve anlaşılır görünüyor zira adı geçen müellif, Timur’un Bayezid’e ihanet etmeleri için dil döktüğü Moğolların liderlerinden Fadıl’a yazdığı mektupta Eretna’nın Rum ülkesi ve onların (Moğolların) son kralı olduğunu yazdığını naklediyor.¹³⁵

Yücel’in referansına dönersek Tarihi Olcaytu’da komutanlar listesi yirmi ikinci sırada “Sultan’ın yakını olan Hıtay boyundan Tokacak’ın oğlu Emir İnak Tokmak,” isminin verildiği görülmüyor.¹³⁶

¹³³ Hüseyin Hüsameddin, *Amasya Tarihi Cilt III*, Derleyen: Mesud Aydın (Amasya Belediyesi, 1927), 19. Aynı sayfada yazar Müneccimbaşı alıntısına devam ederek Eretna’nın Kayseride doğduğu, bacasını Sivas vâlisi Emir Timurtaş bin Emir Çoban’a verdiği ve Kayseri emiri olduğu, İlkhan Abu Said’in itimadını kazandığı ve eniştesi Timurtaş Mısır’a kaçınca, İlkhan’ın kendisini Sivas valisi tayin ettiğini naklediyor. Acaba Müneccimbaşı Sivas valisi derken Rum, yani Anadolu valisi mi demek istiyordu?

¹³⁴ Hüsameddin, 19. Eretna 753/1352 de öldüğünde arkasından bir övgü yazan meşhur Selahaddin Safedi mersiyesine “Eretna Noyan pek iyi bir ademdi,” diyerek başlıyor, bkz Hüsameddin, 25.

¹³⁵ Ahmed İbn Arabshah. *Tamerlane or Timur the Great Amir*, translated by J. H. Sanders (London: Luzac & Co., 1936), 178. Anadolu’da bulunan Moğol emirleri Bayezid’i desteklemekten vazgeçip kendisine katılması için ikna mektubunda Timur çok ilginç bir ifade kullanıyor. Bayezid’in atasının Seljuk ailesinin bir kölesi olduğunu da iddia ediyor.

¹³⁶ Derya Örs, *Tarih-i Olcaytu (İnceleme ve Çeviri)*, 54.

Çeviride Türkçeleştirilerek kaydedilmiş Hitay ile kastedilenin Çorça olduğu anlaşılıyor. Aynı isim daha sonra "Hitay boyundan Tokacak oğlu Kunucak oğlu Emir Tokmak," yazılmış.¹³⁷

Erdeni'nin açıkça bir Budist ismi olduğu nakledilmişti. Uygurlar veya Türkler arasında elbette Budist inanç mevcuttu ve Eretna tartışmasını devam ettirmeden önce, Türkler arasında Budizme dair kısa bir not düşmekte fayda olabilir.

Örneğin Türkçeye "Türk Orta Asya'da Budizm," gibi çevrilebilecek önemli bir çalışmada Türk Budizminin en çok on, onüç ve ondördüncü yüzyıllarda serpildiği naklediliyor.¹³⁸

Yazarın Türk Budizminin en çok serpildiğine dair verdiği dönemler ilginç biçimde, hele hele onuncu yüzyıl, İslamın ispatlı olarak Türkler arasında en hızlı ve kitlesel geçişlerin gerçekleştiği ve bunun da kayıt altında bulunduğu zaman aralığına işaret ediyor.

Bu durumda Türklerin İslama geçişleriyle doğrudan ilgili bazı hususları çok kısaca tartışmak gerekiyor. Daha sonra da Moğollarda Budizm kaynaklı Erdeni ismiyle ilgili bazı kaynaklar paylaşılabilir. Hemen yukarıda verilen kaynağa göre Türk Budizminin en çok serpildiği dönem onuncu yüz yıl ile başlıyordu. Oysa aynı yüzyılda Samani Hanedanının (819-999) Transoxiana veya Maveräünnehr coğrafyasında sürdürdüğü savaşlarda onuncu yüzyıl ortalarından itibaren Türk topluluklardan İslama yoğun kitlesel geçişler olduğu kayıt altına alınmış durumda.

Samanilerin geniş Türk toplulukların muhtelif yollarla İslama geçişlerini kolaylaştırmasıyla birlikte, bu Karakhanlı ya da İlig-Khanlıların Samani hanedanını ortadan kaldırmaları daha da kolaylaşıyor. Üstelik bu İslama geçenler içersinde Uygurların bulunmuş oldukları da göz önüne alınmalıdır.¹³⁹

¹³⁷ Derya Örs, 71.

¹³⁸ Hans-J. Klimkeit, "Buddhism in Turkish Central Asia," *Numen* 37, no. 1 (1990), 61. Yazar makalede sanki eşit oranda Manicilik üzerine de duruyor.

¹³⁹ D. G. Tor, "The Islamization of Central Asia in the Samanid Era and the Reshaping of the Islamic World," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 72, no. 2

Karakhanlı veya İlig-Khanlı gruplarda Islama geçişler daha da büyüyor ve giderek güçlenen Müslüman Türklerin lideri Abu Musa Harun b. İlig Khan Türkistandan bir orduyla gelerek önce İsfijab şehri, sonra da 992 yılında Buhara'yı fethediyor. Daha sonra da 999 yılında Türkler Samani hanedanını yıkıp Karakhanlı veya İlig-Khanlı ismiyle tanıtılan hanedanı kuruyorlar.¹⁴⁰

Ayrıca, Bar Hebraeus 961 yılında iki yüz bin çadır (aile) olduğunu yazdığı Türklerin Islama geçtiklerini naklediyor.¹⁴¹ Verdiği rakam elbette abartılı olabilir ancak onuncu yüzyılda Türk topluluklar arasında trendin Islama geçiş olduğunu göstermesi açısından önemli bir belirlemedir.

Dolayısıyla Türk toplulukların inanç dünyasında bu dönemin parlayan yıldızı Budizmden ziyade daha çok İslam görünüyor.

Budizm kaynaklı ve yukarıda Cahen ile Clauson tarafından da belirtildiği gibi *ratna* kelimesinden gelen Erdeni ismi Moğollarda sıklıkla kullanılıyor. Budizmi inceleyen bir araştırmacı Moğollarca kullanılan önemli ve saygın bir Budist ünvan olan "Pan-ch'en İrtini/Pan-ch'en Erdeni" kavramını açıklarken önce *pan* için Hindçe (Sanskrit yerine kullanmış olabilir) "alim," anlamına gelen *pandit* kelimesinin kısaltılmışı olduğunu belirttikten sonra ünvan içerisinde geçen *irtini* (*erdeni*) kelimesinin ise *ratna* yani "mücevher veya kıymetli olan" anlamına geldiği ve Moğolca'da da bu ifadenin *İrtini* veya *Erdeni* olarak geçtiği ve bu nedenle Moğolların ünvanı "Pan-ch'en İrtini/Pan-ch'en Erdeni," olarak kullandıklarını naklediyor.¹⁴²

(2009), 294, n. 68. Araştırmacı Tor, makalesinde asli kaynaklar ile Barthold gibi önemli çağdaş araştırmacı çalışmalarından referanslarla Samanilerin İslami Jihad perspektifiyle Türklere saldırdıklarını naklediyor. Daha sonra ise öyle bir noktaya geliniyor ki, bu defa Samanilerin Türk topluluklara sadece askeri değil, aynı zamanda kültürel, ticari, sosyal ve dini olarak teneffüs etmesiyle tarihte Karakhanlı veya İlig-Khanlı olarak tarif edilen büyük gruplarda Islama geçiş çok yüksek oranlara ulaşıyor, bkz. Tor, 287-288.

¹⁴⁰ Tor, "The Islamization of Central Asia in the Samanid Era and the Reshaping of the Islamic World," 294-296.

¹⁴¹ Abū'l-Farac (Bar Hebraeus), *Abū'l-Farac Tarihi Cilt I*, Türkçe çeviren: Ömer Rıza Doğrul (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999), 261.

¹⁴² Laurence Austine Waddel, *The Buddhism of Tibet, or Lamaism: With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology, and in Its Relation to Indian Buddhism* (London: W.H. Allen & Co., 1895), 235, n. 4. Ayrıca bkz. Alice Getty, *The Gods of Northern Buddhism*, translated from French by J. Deniker (Oxford: Clarendon Press, 1914), 35, n. 2, 174. Getty açıklamalarında önemli kavram ve ünvanları, sırasıyla Tibet, Moğol, Çin ve Japon

Anadoluya gelen Moğolların arasında Budizmin yaygın olduğu biliniyor. Özellikle Argun Khan'ın çok inançlı bir Budist olduğu ve bir Budist başışi'si tarafından tavsiye edilen ilaç sebebiyle 1291 yılında öldüğü de kaydediliyor.¹⁴³

Ancak Anadolu'ya büyük sayılarda gelerek yerleştikleri iddia edilen Türkler arasında Budist varlığına dair belirlemeler pek görünmüyor.

Öte yandan, Budizm Moğollar yanında, konumuz Çorçalar arasında, muhtemelen Moğollardan da önce, yaygın görünüyor. Öncelikle, kendilerini devirmeden önce Kuzey Çin'e hakim olan Liao kraliyet ailesinin (907–1125) çok sayıda üyesi Budizme yönelmiş bile. Çorça (Nüzhen 女真) halkı coğrafyaya hakim olup *Jin* 金 hanedanının (1125-1234) kurulmasıyla birlikte daha sonra Chan (Zen) Budizminin Çin'deki en popüler ve egemen Budist okulu haline geldiği kritik bir döneme tanıklık ediyor.

Konuyu inceleyen araştırmacı, Çin'deki Budizm çalışmaları için çok sayıda kutsal metin ve taş tablet koleksiyonu da dahil olmak üzere büyük bir maddi kültür külliyyatı yaratarak paha biçilmez birincil kaynaklar sağlayan *Jin* Budizmini (yani Çorça) göz ardı etmenin Çin Budizmi tarihinde yapay bir boşluk yaratmak anlamına geleceğine işaret ediyor.

dillerinde veriyor. Aralarında Türkçe bulunmuyor. Çalışmada geçen "Kıymetli (aziz, kutsal) şeylerin kaynağı (yeri)" gibi çevrilebilecek *Ratna-sambhava* başlıklı kısımda yazar bu ifadenin Moğolcasını "mücevherin bulunduğu yer" anlamına gelen *erdeni-in* oron olarak kaydetmiş. Aynı araştırmacı Budizmde Sanskrit *Patna Ratna* olarak tanımlanan ve "yedi mücevher/kıymetli" gibi çevrilebilecek değerleri açıklarken *Patna Ratna* karşısında *dologa erdeni* olarak Moğolcasını da vermiş. Walther Heissig, *The Religions of Mongolia*, translated from German by Geoffrey Samuel (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1980, 128. Yazar çalışmasında düğün törenlerinde yatak odası perdesinin yağlanması geleneğini Cengiz Khan'a dayandırarak, içinde *Erdeni* isminin de geçtiği "Bir zamanlar kutsal Cengiz Khan *Erdeni* nehrinin kıyısına geldiğinde..." diye başlayan bir nevi deyiş veya ilahi okunduğuna işaret ediyor. Heissig ayrıca çalışmasında verdiği kronolojik tabloda, Moğolların Tibet'e 1207 yılında ilerledikleri ve bununla Tibet Budizmi ile ilk kontakları olduğunu naklediyor.

¹⁴³ Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*, 574-575. Eserde Budist yerine "bakhshi," tercih edilmiş. Ayrıca Türkçe çevirisi için bkz. Reşidüddin, *Camiu't-Tevarih*, 170-171.

Araştırmacı, *Jin* Hanedanlığı dönemindeki önemli bir dini gelişmenin de, Budizm, Taoizm ve Konfüçyüsçülüğü 'üç öğreti' (sanjjiao 三教) altında birleştirmeye yönelik hareket olduğuna dikkat çekiyor.¹⁴⁴

Öyle anlaşılıyor ki *Çorçalar* Moğolları sadece bir devlet yapılanmasının organizasyonunda değil, bir de kendi Budizm anlayışlarını da tanıtarak, Moğol Budizminin aldığı biçime de katkıda bulunmuş olabilirler. Araştırmacı daha sonra konumuzu ilgilendiren çok önemli bir tespiti de paylaşıyor ve her ne kadar *Şamanizm* *Çorça* halkının en önemli kadim inancı olsa da, kendi *Jin* hanedanlarını kurmadan çok öncesinden Budizm ile hali hazırda tanışık olduklarına işaret ediyor.¹⁴⁵

Yukarıda *Çorçalar* tarafından 1125 yılında yıkılana kadar günümüz Kuzey Çin-Mançurya coğrafyası ile yerlileri *Çorça* aşiretlerine de hükmeden Liao hanedanının çoğunun Budist olduğu nakledilmişti.

Araştırmacı Crossley ise "Kıtan," olarak da adlandırılan Liao hanedanlığının tamamının Budist olduğunun belirlendiği notunu düşüyor. Bu durumda, egemenlik altında bulundurdıkları *Çorçaların* da önemli bir kısmının Budist oldukları söylenebilir.¹⁴⁶

Yazar ayrıca *Erdeni* isminin de mevcut olduğunu naklediyor.¹⁴⁷

Dolayısıyla Moğollarla birlikte Anadolu'ya yerleşen *Çorçalar* arasında, sadece *Şamanizm* değil, Budizm inancının da yaygın olabileceği anlaşılıyor.

Bu bölümden sonra tekrar Eretna'ya dönersek, kaynaklar yorumlandığında ilk bakışta Moğol görünen, Karaman tarihinde ise açıkça Moğol olduğu yazılan Eretna'nın aslında *Çorça* halkı mensubu olabileceği düşünülebilir ve bu ihtimal kısaca da olsa tartışılmayı hak ediyor.

¹⁴⁴ Hang Lin, "A Sinicised Religion Under Foreign Rule: Buddhism in the Jurchen Jin Dynasty (1115-1234)," *The Medieval History Journal* 22, no. 1 (2019), 24-25.

¹⁴⁵ Lin, "A Sinicised Religion Under Foreign Rule: Buddhism in the Jurchen Jin Dynasty (1115-1234)," 26.

¹⁴⁶ Crossley, *A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology*, 236.

¹⁴⁷ Crossley, 185.

Öncelikle Şikari Karaman tarihinde Kayseri beyi Cafer'in Moğol olduğu naklediliyor.¹⁴⁸ Daha sonra Karaman'ın dayısı da olan Cafer ölünce yerine oğlu Ertena geçiyor.¹⁴⁹

İlginç bir nokta ise, Türk araştırmacıların bir kısmının, özellikle de kendisinden alıntı yapılan ve kısa da olsa bu konuda çok önemli bir çalışması bulunan Prof Yücel'in, Anadolu emirliklikleri için kullandığı Türkçe "Beylik," terimi ve bu terimin sonuna da sanki orjinal tekstlerde Türkçe yazıyormuş gibi yine Türkçe -oğlu ibaresini her nedense Eretna'dan esirgediği ve örneğin umulan "Eretnaoğulları Beyliği," yerine, "Eretna Devleti," gibi pek alışlagelmemiş bir terim kullanmasıdır.

Bezm u Rezm'de araştırma konumuzu ilgilendiren kısımları tartışmaya geçerek, ilginç olabilecek bir noktayı incelemekte fayda görünüyor. Eretna'nın Isfahanşah Hatun ile evliliğinden doğan oğlu Mehmed ve özellikle onun oğlu Ali Beğ'in *Bezm u Rezm* tarihinde isminin sıklıkla geçtiği belirtilmişti.

Bezm u Rezm'de Isfahan Şah Hatun'dan da kısaca bahsediliyor.

Nakledildiğine göre Isfahan Şah Hatun "Bağdad'dan çok sayıda mal, eşya, hoşa gidecek şeyler ve kıymetli ziynetlerle Sivas'a giderken," yine ismi eserde sıklıkla geçenlerden Erzincan hükümdarı Mutahharten'e bağlı Erzurum valisi tarafından tutuklanıyor.¹⁵⁰

Daha sonra serbest bırakılan Ali Beğ'in babaannesi Isfahan Şah Hatun Sivas'a geliyor ve hemen Ali Beğ'in işlerine karışma ve onu evlendirme planlarını devreye sokuyor.

Bağdattayken "Şehzade Şeyh Ali'nin," idaresini elinde tuttuğu ve onun üzerinde tam bir otoriteye sahip olduğu için torunu Ali Beğ'i de emri altına almayı düşünüyor. Hatta Ali Beğ'in daha önce bir aracı kanalıyla kendi kabilesinden bir kız istediği haberini aldığı anda, erkek kardeşinin çocuklarından birinin kızını gönderiyor ama elbette işler umduğu gibi sonuçlanmıyor.¹⁵¹

¹⁴⁸ Şikari'nin *Karamanoğulları Tarihi*, 14.

¹⁴⁹ Şikari'nin *Karamanoğulları Tarihi*, 17.

¹⁵⁰ Esterabadi, *Bezm u Rezm*, 167.

¹⁵¹ Esterabadi, *Bezm u Rezm*, 168.

Yukarıda Bağdad'da ismi geçen Şehzade Şeyh Ali, bu şehir merkezli Moğol Jalayir hanedanını kuran ve 757/1356 yılında ölen Jalayir Şeyh Hasan Buzurg'un (Büyük Şeyh Hasan) oğullarından biridir ve o sebeple kendisi için şehzade ünvanı kullanılmış olmalı. Daha sonra iktidar savaşında Sultan Ahmet ünvanıyla bilinen kardeşince 1382 yılında öldürülüyor.¹⁵²

Dolayısıyla buradan anlaşılıyor ki, Emir Ertena, Anadolu Moğol valisi iken İlkhan sonrası iktidar savaşına katılmak için yerini kendisine bırakan Jalayir Şeyh Büyük Hasan'ın eniştesi görünüyor, yani kız kardeşiyle evliymiş. Bu ikilinin gayet yakın ya da birbirine ilişmeden sürdürdükleri ilişkide belki bu akrabalığın biraz payı olabilir, ama elbette siyasi çıkarlara hizmet etmesi şartıyla.¹⁵³

İsfahan Şah Hatun Sivas'a 1378 yılında veya bir yıl sonra geliyor, zira Ali Beğ Kadı Burhaneddin'i 1378 yılında vezir tayin ettiğinde İsfahan Şah Hatun Sivas'a henüz gelmemiş.¹⁵⁴

Ali Beğ 1380 Ağustos ayında Amasya civarında veba'dan öldüğüne göre, bu tarihten sonrası da olamaz.¹⁵⁵

Yücel önemli çalışmasının "Eretna Devleti," kısmında naklettiğine göre Emir Çoban Noyanın oğlu ve zamanın kudretli Anadolu genel valisi Timurtaş Noyan babası 1327 yılında İlkhan tarafından öldürülünce, Memlüklere sığınmak için Mısır'a giderken "kayınbiraderi," Eretna'yı yerine vekil bırakıyor, ve yeni vali olarak Büyük Şeyh Hasan, yani Jalayir Hasan-ı Buzurg tayin ediliyor.

¹⁵² H.. R. Roemer, "Jalayirids, Muzaffarids, and Sarbadars," *The Cambridge History of Iran, Volume 6: The Timurid and Safavid Periods*, edited by Peter Jackson and Laurence Lockhart, Chapter 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 5-8.

¹⁵³ Uzunçarşılı isabetle Ertena ile Şeyh Büyük Hasan arasındaki akrabalık bağını tespit etmiş ama derecesini kestirememiş görünüyor, şöyle yazmış: Eretna'nın İsfahanşah isminde bir üçüncü zevcesi daha olup bu da Eretna'dan sonra yerine hükümdar olan Gıyasüddin Mehmed Bey'in validesidir. Bu da Büyük Şeyh Hasan akrabasından olup daha evvel —belki oğlunun katlinden sonra— İrak'a gitmiş, torunu Ali Bey'in hükümdarlığı zamanında Sivas'a gelmişti," bkz. Uzunçarşılı, "Sivas - Kayseri ve Dolaylarında Eretna Devleti," 175.

¹⁵⁴ Esterabadi, 139.

¹⁵⁵ Esterabadi, 180.

Yücel, Eretna'nın Timurtaş'ın kayınbiraderi olduğuna dair kaynağı belirtmemiş.¹⁵⁶

Burada dikkat çeken, son İlkhân Ebu Said Bahadır Khan'ın 1335 yılında ölümü üzerine başlayan ve bir nevi Suldus ve Jalayir aşiretleri çekişmesine dönen Moğol iç savaşında Eretna'nın, Yücel'in naklettiğine göre bacısıyla evli, yani eniştesi ve kendisine makamı ilk bırakan Suldus aşireti mensubu Timurtaş'ın oğlu Küçük Şeyh Hasan (belki de öz yeğenydi) yerine kendi kayınbiraderi Jalayir aşireti mensubu ve sonraki amiri Büyük Şeyh Hasan'ı tercih etmiş ve esasen Küçük Şeyh Hasan, ve o öldükten sonra da diğer oğlu Melik Eşrefle de savaşmış olmasıdır.

Uzunçarşılı, Eretna'nın güzel yönetimi sayesinde hükmettiği bölgelerde pozisyonunu güçlendirmekle birlikte Büyük Şeyh Hasan'a karşı (Jalayir) manevi bağlılığını kesmediği ve hatta Büyük Şeyh Hasan'ın hükümdar ilan ettiği "Mehmet Han, Cihan Timur ve Toga Timur Hanlar adına" sikke bile kestirdiğini naklediyor.¹⁵⁷

Aslında açıkça Eretna büyük oğluna Şeyh Hasan ismini kayınbiraderi Jalayir Şeyh Hasan'dan dolayı vermiş görünüyor ve ortada bir manevi

¹⁵⁶ Yücel, *Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar II*, 6. Uzunçarşılı da Timurtaş'ın yerini kayınbiraderi Eretna'ya bıraktığı beyanında bulunuyor ve düştüğü açıklama notunda Cami-ud-düvel isimli eserde Moğol Khan Ebu Said'in zamanın Anadolu valisi Timurtaş'ı yakalaması için Eretna'yı Anadolu'ya gönderdiğinin kaydedildiğini yazıyor. Eretna'nın Timurtaş'ın kayınbiraderi olduğuna dair kaynağının aynı eser olup olmadığına dair bir ifade bulunmuyor bkz. Uzunçarşılı, "Sivas - Kayseri ve Dolaylarında Eretna Devleti," 164, not. 13. Howorth ise Timurtaş'ın Mısır'a kaçışı ve başına gelenlerle ilgili detaylı bilgi vermesine rağmen, Eretna için H. 732/1331-32 yılında Anadolu genel valisi olduğunu yazıyor krş. Howorth, *History of the Mongols from the 9th to the 19th Century Part III*, 639.

¹⁵⁷ Uzunçarşılı, 165. Eretna'nın Şeyh Hasan'a bağlılığı üzerine şöyle yazıyor: "Eretna'nın bu sırada eski efendisi olup Bağdat'ta bir devlet kuran Büyük Şeyh Hasan İlkâni ile olan münasebetinin derecesini bilmemekle beraber bunun samimi olduğunu anlıyoruz. Çünkü Eretna 1340 tarihinden sonra oğlu Şeyh Hasan Bey'i Bağdad'a yollamıştı. Fakat bu çocuk Mısır'ın Behisni naibi tarafından yolundan alıkonularak Halep naibinin yanına gönderilmiş ve Irak'a gönderilmeyerek babasına yollanmıştır," bkz. Uzunçarşılı, 168. Yücel'de benzeri biçimde Eretna'nın Sivas valisi oğlu Şeyh Hasan'ı Bağdad'ta oturan Jalayir Şeyh Hasan'a elçi gönderdiği ama bu seyahatinin yarım kaldığını naklediyor krş. Yücel, *Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar II*, 15.

bağlılıktan bahsedilecekse, Eretna'nın eniştesi Timurtaş Noyan ailesi yerine kayınbiraderi Jalayir Büyük Hasan'ı kendi çıkarı için de desteklediği söylenebilir zira günün sonunda Rum ülkesi, yani pek de temeli olmayan biçimde Anadolu Selçuk gibi de anılan sultanlık ve hakimiyet alanını kendisine ayırıp, İlkhân'dan kalan bölgelerden Bağdad merkezli şimdiki İraq ve bazı İnan coğrafyasını da Büyük Şeyh Hasan'a bırakmış oluyor. İktidar için kardeşin kardeşi boğazlamasının gayet normal karşılandığı bir kültürel iklimde belki de akrabalığında biraz etkisi olsa da burada manevi bağlılıktan ziyade çıkar bağı öne çıkmış gibi duruyor.

Yücel'in naklettiğine göre Eretna 1352 Şubatında ölmüş ve Kayseriye gömülmüştür. Yücel, Eretna'nın nasıl öldüğüne dair bir bilgi vermiyor.¹⁵⁸

Buradan da Eretna'nın yönettiği bölge için yine Yücel'e başvuralım. Farsça nüshasından okuduğu *Bezm ü Rezm*'de "İsfahan Şah hatunun oğlu olan Mehmed Bey böylece Samsun'dan Malatya'ya, Konya'dan Erzurum'a kadar olan babasının kurduğu devletin yönetimini ele geçirmiş oluyordu," bilgisinin yer aldığını belirtiyor.¹⁵⁹

Bu konuda önemli bir detay daha var. Eretna'nın torunu ve dönemin emiri Ali Beğ kış mevsimi sona erdiğinde Sivas'tan Niksar'a gidiyor. Kaynağımıza göre Niksar vilayetinin yöneticisi Taceddin, bölge yerlilerinden ve "Rum tahtına," bağlı olup, divanın kararlaştırdığı mal, vergi ve askeri temin ediyor.¹⁶⁰

Yani Kadı Burhaneddin tarihi *Bezm ü Rezm*'de Türk emirliği gibi bir terim bulunmadığı gibi, Türk ismine de pek sık rastlanmıyor ve açıkça Eretna'nın

¹⁵⁸ Yücel, 8-14. Uzunçarşılı ise Eretna'nın H. 753/1352 yılı Muharreminde vefat ederek Sivas ve Kayseri devlet merkezlerinden Kayseri'de köşk ismi verilen mevkide Şeyh Evhadüddin Kirmani müritleri için yaptırmış olduğu hankahın ortasındaki türbeye defnedildiğini kaynakla naklediyor, 170, nn. 34-35. Spüler'de aynı tarih ve farklı kaynaklarla belirtiyor krş. Bertold Spuler, *İran Moğolları: Siyaset, İdare ve Kültür, İlhanlılar Devri, 1220-1350*. Çeviren: Cemal Köprülü (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2011), 388.

¹⁵⁹ Yücel, 16.

¹⁶⁰ Esterabadi, 150.

torunu Ali Beğ'in hükmettiği coğrafya için "Rum ülkesi, Rum tahtı," gibi belirlemeler bulunuyor.¹⁶¹

Üstelik çağdaş araştırmacıların ısrarla kullandıkları "Eretna Devleti," yerine de "Rum, Rum Emirliği, Rum Ülkesi," vb., terimler geçiyor.

Bu ise, yine çağdaş araştırmacıların ısrarla kullanageldikleri "Anadolu Selçukluları," değil bizzat "Rum," ile "Rum Sultanlığı, Rum Ülkesi," gibi isimlerle anılan emirlik veya sultanlığın devamı addedildiği veya benzeri terimle anılmasının zamanın gerçeklerine uygun olduğuna da işaret ediyor. Daha geniş bir ifadeyle, "Rum," tabiri yanında İlkhan sonrası Anadolu coğrafyasında bu imparatorluğun küçük bir devamı olarak düşünüldüğü de söylenebilir.

Zaten yukarıda da Arabşah'dan aktarılan pasajda Timur Moğol liderine yazdığı mektupta Eretnayı "Rum ülkesi kralı," olarak tarif ediyordu.

Eretna'nın kurduğu emirliğin Anadolu Rum sultanlığının devamı olduğu üzerine Yücel önemli bilgiler veriyor ve şöyle yazıyor: "Sivas'ta yazılmış bir Tarihi Takvim'de Eretna'nın (1343-44) kazandığı zafer sırasında Karamanoğulları Beyinin Ahmed Bey olduğu ve Konya'da oturduğunu öğrenmekteyiz. Konya'da bulunan mezar kitabesinden 1350 yılında öldüğü anlaşılan Ahmed Bey'den sonra Konya'nın Eretna topraklarına katılmış olması kuvvetle muhtemel görünmektedir."¹⁶²

Dolayısıyla Konya, Sivas, Kayseri gibi merkezler başta olmak üzere Anadolu Selçukluları olarak tanıtılan Rum Sultanlığının vaktiyle hakimiyetindeki coğrafya büyük oranda Eretna'nın yönetiminde görünüyor. Burada konumuzu doğrudan ilgilendiren bir diğer husus ise Erzincan vilayetinin durumudur.

Erzincan merkezli bir emirlik bahsi *Bezm u Rezm*'de sıklıkla geçiyor ve şehrin daha 1300 lerden önce Eretna'nın ailesinin elinde olduğuna dair belirleme, dönemin Erzincan valisi Pir Hüseyin ölüm haberi duyulduğunda

¹⁶¹ Bir başka diyalogta Sivas için "Rum ülkesinin başkenti ve memleketin en büyük şehri" ifadesi geçiyor bkz. Esterabadi, 234.

¹⁶² Yücel, 14.

Eretna'nın torunu Ali Beğ'i ziyarete giden yardımcı ve yakınları yanında asıl bir de Kadı Burhaneddin tarafından ifade ediliyor.

Bu konuda eserde iki örnek bulunuyor. İlkinde yardımcı ve yakınları Erzincan'ın eskiden beri Ali Beğ'in ata ve dedelerine ait bulunduğunu, şehir (veya bölge) ahalisinin hükümdar olarak kendisini görmek istedikleri ve emir Kılıçarslan'ın da kendisine bağlı olarak Erzincan'a valilik yapacak nitelikte olduğunu tavsiye ediyorlar.¹⁶³

O zaman veziri konumunda bulunan Kadı Burhaneddin de kendisine danıştığında, Ali Beğ'i Erzincanı geri alma sevdasından vazgeçirmek için dil dökerken, tavsiyelerine şu sözlerle başlıyor: "O vilayetin (Erzincan) eskiden sizin ailenize bağlı olduğu tespit edilmiş. Fakat şehir halkının bizi isteyip bizim tarafımızı tuttuğu belli değil. Şimdiye kadar böyle bir belirti veya işaret görmedik. Başka bir konu da, onların sizin hanedanınıza bağlılıklarının üzerinden yaklaşık bir asır geçmiş."¹⁶⁴

Bu bilgi, Emir Eretna'nın etnisitesinin nihai olarak tespiti için önemli görünüyor.

Kaynağımıza göre Ali Beğ emirliğini tekrar elde ettikten sonra 780 yılının Rebiyülevvel (Haziran 1378) yılında ayında vezirliğe Kadı Burhaneddin'i tayin ediyor.¹⁶⁵

Eserde olayların nakledişi ve Burhaneddin'in Haziran'da vezirliğe tayininden sonraki gelişen olayların sıralamasına bakılırsa, daha önce de aktarıldığı gibi Ali Beğ Sivas'tan Niksar'a Taceddini ziyarete kış mevsimin şiddeti azaldıktan sonra gidiyor. Bu ise 1379 yılı bahar mevsimine işaret ediyor denebilir. Kadı Burhaneddin Ali Beğ'e atalarının bir asır kadar önce Erzincan'a sahip olduklarını söylediğine göre, Eretna'nın ailesinin olmasa bile, aşiretlerinin bir kolunun bölgeye kabaca 1280-90 gibi bir zaman aralığında yerleşmiş veya bölgenin kendilerine ikta edildiği de düşünülebilir.

¹⁶³ Esterabadi, 153. Erzincan'ın daha önce Emir Eretna'nın yönetiminde bulunduğu çağdaş araştırmacılar R. Hartmann ile F. Taeschner tarafından birlikte yazılan *Erzindjan* makalesinde de yer alıyor bkz. *Erzindjan in Encyclopaedia of Islam Online (English)* > *Encyclopaedia of Islam New Edition Online (EI-2 English.)*.

¹⁶⁴ Esterabadi, 154.

¹⁶⁵ Esterabadi, 139.

İlaveten, Erzincan hükümdarı Taharten veya *Bezm ü Rezm*'de geçtiği biçimiyle Mutahharten'in de Moğol olduğu imasında bulunuluyor. Emir Timur Anadoluya geldiğinde elçisi Mutahharten'in de yanına gidiyor ve kendisiyle birlikte bulunan ayan ve eşrafa Timur'un mektubunu okuyor. Mektupta Emir Timur'un ismi geçtiğinde hepsi secde edip yeri öpüyor ve Moğol adeti uyarınca diz çöküp dua ve övgüde bulunuyorlar.¹⁶⁶

Buraya kadar anlaşılan, Erzincan'ın vaktiyle Eretna ailesinin elinde bulunduğudur. Detaylarda Prof Yücel'den daha cesur ve bazen daha da cömert olan Prof Uzunçarşılı çalışmasında da Ezincan'ın daha önce Eretna'nın elinde bulunduğuna işaret ediyor.¹⁶⁷

Bu konuda Uzunçarşılı'nın çalışmasında kendi ifadesiyle "Tarih-i Olcaytu, Bezm-ü Rezm, Tarih-i Osmani Encümeninin Osmanlı (Tariki, Düvel-i İslâmiye, Şikâri, Ahmed Tevhid Beyin Tarih Encümeni | Mecmuasındaki Makalesi, Cami-ud-Düvel, Eretna ve Kadı Burhaneddin Tarihçesi, Sivas şehri," isimli kaynaklardan derleyerek düzenlediği Eretna sülalesi seceresinde, Eretna'nın bir akraba kolunda "Mutahherten" ismi de görülüyor. Uzunçarşılı "Mutahherten" yanına parantez içersinde "Tahırten" ismini de açıklama maksadıyla eklediğine göre, isim bahsi *Bezm u Rezm*'de sıklıkla Mutahharten formuyla geçen Erzincan emiridir.¹⁶⁸

Buradan çıkarılabilecek ve araştırma konusunu doğrudan ilgilendiren husus, Eretna'nın yukarıda kısa bir alıntıda ismi geçen Keul Tatarları (Moğolları) olarak kaydedilen topluluk mensubu olabilme ihtimalidir, zira dönem 1300 başları ya da biraz öncesine işaret ediyor görünüyor. Ayrıca, Uzunçarşılı sayesinde Mutahharten'in de aynı aşiret mensubu olduğunun ortaya çıkmasıdır.

Bu arada Mutahharten için hem Moğol, hem de Eretna'nın kardeşinin oğlu, yani yeğeni olduğu bilgisini Neşri vermiş. Ankara savaşından bahsederken Bayezid'in ordusundaki Tatarların (Moğollar) ihanet ettiğini, zira Erzincan

¹⁶⁶ Esterabadi, 430.

¹⁶⁷ Uzunçarşılı, "Sivas - Kayseri ve Dolaylarında Eretna Devleti," 183.

¹⁶⁸ Uzunçarşılı, 188-189.

beği olan Tahirten'in (Mutahharten) Eretna'nın kardeşinin oğlu olduğu, yani "kendü beğleri oğlu" olduğundan Tahirten'in (Mutahharten) saflarına geçtiklerini naklediyor.¹⁶⁹

Dolayısıyla Eretna'nın Türk olmadığı netleşiyor.

Öte yandan, Moğol olduğu kaydı olmasına rağmen, kaynaklarda ismi geçmese de, Çorça halkına mensup olmadığını da göstermeyebilir zira o dönemler Anadolu'da Çorça varlığına dair bir belirleme bulunmadığı gibi, zaten Moğol olarak kaydedilmişler.

Bu arada mevcut kaynaklarda Eretna'nın Moğol olduğuna dair ima ile belirlemeleri tespit etme imkanları bulunmasına rağmen, bu başarılı emirin hem Türk araştırmacılar hem de bazı enternasyonal meslektaşlarınca "Türk kökenli" olduğu iddiası, Anadolu'da etnisitesi tam olarak tespit edilemeyen her tanınmış figür ile emirliğin tarihi gerçeklere aykırı biçimde Türk ilan edilmesi gibi kökleşmiş bir geleneğin yerleştiğine işaret ediyor. Dolayısıyla bu alışkanlığı sorgulamak amacıyla konu üzerinde yeri geldikçe kıyaslamalar yoluyla duruluyor.

Samagar ile ilgili çok önemli bir nokta daha var ve her ne kadar tartışmalı görünse de, Samagar isimli emirlik bulunduğu dair bir belirlemeyi de paylaşmak konumuz açısından çok önemli bulunuyor.

Bu konuda yegane kaynak İbn Fazlullah el-Ömeri'nin (ö:1349)

Mesâlikü'l-ebşâr fî memâlikü'l-emşâr eseridir.¹⁷⁰

Kendisinden aktarma yapılan Prof Yücel, eserin Taeschner neşrinden faydalanarak el-Ömeri'nin naklettiği ve Cengiz Khan ailesine ait bulunduğu kaydedilmiş altı Anadolu emirliğinden bir tanesi için şu bilgiyi veriyor: "Şecaaddin Uğurlu ? ülkesidir ki, bunların şehirleri *Lülya ?* ve *Gümüşar*'dır ? Bu ülkenin sınırı Turgut-oğlu İli'nin batısına düşer. Bu Uğurlu İli'ni

¹⁶⁹ Mehmed Neşri, *Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi) Cilt I*, 351.

¹⁷⁰ EYMEN FUÂD SEYYİD, "MESÂLİKÜ'L-EBSÂR مسالك الأبيصار," *TDV İslâm Ansiklopedisi*, erişim 28 Haziran 2026, <https://islamansiklopedisi.org.tr/mesalikul-ebsar>.

sahibinin elinden Timurtaş çekip almadı; o ülke kendisinin gibi davrandı. Uğurlu İli sahibini bu ülkeye bir memur tayin etmiş gibi yerinde bıraktı. Bu ülkedeki *Gümüş* şehrinde gümüş madeni çıkarılmaktadır. Buraya kadar bana bu haberleri rivayet eden Balaban'dır. Amma Üryan ise bilhassa şu maden konusunda *Gümüş* şehrinde değil *Lülya* şehrinde gümüş madeni olduğunu ve işletildiğini söylemektedir. Bunun zikri de geçen konularımızda anlatılmıştı.¹⁷¹

Eserin aynı konuyu da kapsayan bölümünü 1838 yılında Fransızcaya çeviren Quatremère şöyle yazmış: "Şücaeddin Ağızlı¹ vilayeti, diğer şehirlerin yanı sıra Lulva² (Loulia) ve Gümüşsar (Şehir) — لولنا و لكمس سار — şehirlerini de ihtiva eder. Ordusu 20.000'den fazla süvariye ulaşmaktadır. Bu bölge, Turgut — طرعت — oğlunun topraklarının batısında yer alır. Ağızlı (ğızlı/ağızlı) topraklarına gelince; Timurtaş onu mülkünden mahrum bırakmak şöyle dursun, kendisine tabi olması şartıyla bu toprakların mülkiyetini ona garanti etmiştir. Bu Gümüş-şehir — لمس شهر — kenti, gümüş çıkarılan bir madene sahiptir; Balaban'ın rivayeti bu şekildedir. Üryan'a göre ise, gümüş üreten yer Lulva'dır (Loulia — لولنا). Bu husus daha yukarıda zikredilmişti.

Dipnot 1: Kelime diyakritik (ayırdedici) işaretler olmadan yazıldığı için doğru okunuşun bu olup olmadığından emin değilim.

Dipnot 2: Bu şehir muhtemelen daha yukarıda Lülüe (Loulouah — لولو) olarak adlandırılan yer ile aynıdır. Bu isme İbn Haldun Tarihi'nde de rastlanmaktadır (Cilt III, fol. 256 v.).¹⁷²

¹⁷¹ Yücel, *Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I*, 189-190.

¹⁷² Étienne Marc Quatremère, *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi et autres bibliothèques* (Paris: Imprimerie Royale 1838), 350. Arapçadan yapılmış Fransızca çevirinin orijinali şöyle: "La province de Schodja-eddin-Aghizlou¹ renferme, entre autres villes, Loulia² et Gumisch-sar (Schehr) لولنا و لكمس سار. Son armée s'élève à plus de 20,000 cavaliers. Elle est située à l'ouest des états du fils de Torgot طرعت. Quant aux états de Ghizlou عزلو (Aghizlou), Timour-tasch, loin de l'en dépouiller, lui en garantit la possession, moyennant qu'il relèverait de lui. Cette ville de Gumisch-schehr لمس شهر possède une mine d'où l'on tire de l'argent: tel est le récit de Belban. Suivant Orian, c'est Loulia لولنا up qui produit de l'argent. La chose a été rapportée plus haut.

Burada öncelikle iki aktarmayı kısaca kıyaslamak gerekli görünüyor. Her iki yazar da emirliğin Şücaeddin ismi üzerinde hemfikirler ancak ikinci ismin kaydında bizzat el-Ömeri veya bunca zamandır kopya nüshalarda problem olması hasebiyle Yücel bu ismi “Uğurlu,” Quatremère ise “Ağızlı,” ve “Ğızlı,” gibi iki farklı formda okumuşlar. Fransız çevirmen ayrıca düştüğü açıklama notunda, kelimedede ayırt edici işaretler bulunmaması sebebiyle doğru okunuş olduğu konusunda net olmadığını da belirtiyor. Yücel ise böyle bir açıklama yapmamış, zira “gümüş,” Türkçe ve o da zaten kendisi için yeterli olmalı veya muhtemelen aktarma yaptığı kaynakta bulunmuyordur.

Bir de Yücel’in çevirisi ya da faydalandığı çeviride iki emirlik “Uğurlu İli,” ve “Turgut-oğlu İli,” olarak yazılmış ve her iki emirlik ismine de iliştiirdiği “İli,” kelimesini bir de büyük harfle başlatarak sanki metinde böyle bir Türkçe kelimenin var olduğu ima ediliyor.

Oysa Fransızca çevirisinden de anlaşılacağı gibi böyle bir durum yok. Aynı kısmı Arapça nüshadan çevirerek aktaran bir diğer lokal ama tanınmış tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı’da ise bu “İl” kelimesi geçmiyor, ama yerine araştırma konumuzun en önemli figürü olan *Samagar* ismi geçiyor. Anlaşılan Prof Yücel, tarihi tekste kaydedildiği biçimde olanı değil, kendi arzusuna uygun formu sanki el-Ömeri öyle kaydetmiş gibi aktarıyor.

Konyalı ilk önce, 1945 yılında yayınladığı Akşehir tarihinde el-Ömeri’den çeviriyle Eşrefoğulları zamanında bu şehirle ilgili bilgi sunarken Eşrefoğulları emirliği zamanla Cengiz ailesinin eline geçtiğinden Moğolların yönetiminde bulunan altı beyliğin ismini de veriyor. Bunlardan yukarıda geçen iki isimden ilkinin Turgut oğlu beyliği ve Şücaeddin Uğurlu ile

1: J’ignore si c’est la véritable leçon , car le mot est écrit sans points diacritiques.

2: Cette ville est probablement la même qui, plus haut, a été nommée Loulouah لولوة. Ce nom se retrouve aussi dans un passage de l’Histoire d’Ebn*- Khaldoun (t. III, fol. 2 56 v.).”

Şücaeddin Ağızlı/Ğızlı gibi formlarda yazılan beyliğin ismini ise Şücaüddin *Samagarlı* Beyliği olarak yazıyor.¹⁷³

Bu tespit araştırmamız için en önemli parçalardan biridir.

Öyle anlaşılıyor ki Konyalı'nın okuduğu nüshada isim aynen Samagar geçiyor.

Nitekim tarihçimiz bu defa 1970 yılında yayınladığı Ereğli tarihinde eserin nüshaları için kısa bir bilgi verdikten sonra aynı beylik için yine şöyle çeviri yapmış: "Şücauddin (4) *Yurdu*: Bunun başlıca şehirleri كمش شار *Gümüşşar* (5) ile لوليا = *Lulya* (6) dır. Askeri 20,000 süvariye geçer. Bu beylik Turgutoğlu'nun batısındadır. Timurtaş burayı beyinin elinden büsbütün almadı. Şücaüddin'i kendisinin bir beyi gibi yerinde bıraktı. Gümüş Şehir, madeni çok olan bir şehirdir. Burada gümüş çıkar. *Balaban* böyle söylüyor. *Haydar-i Uryan* gümüşün *Lulya*'da çıktığını iddia ediyor." Düştüğü (4) nolu açıklama notunda tarihçimiz *Şücaüddin Yurdu* için, "Bu Şücauddin *Samağarlı*'dır. Kopya hatası vardır," yazıyor.¹⁷⁴

Böylece, Samagar adıyla bir emirlik de kurulmuş olduğunu da öğreniyoruz.

Böylelikle *Bezm u Rezm*'de Samagar isminin neden bu kadar sık geçtiği de anlaşılıyor. Ömeri, eserini ölüm tarihi 1349 yılından önce yazdığına göre meşhur emir Eretna gücünü pekiştirmekle meşgul veya doruğundaydı.

Bu durumda Samagar emirlerinin kendisinin yanında oldukları da düşünülebilir. Babası Cafer Beğ zaten Kayseri valisi olduğuna göre ve ismi geçen Anadolu genel valisi Timurtaş da Mısır'a kaçtıktan sonra güçlenen Eretna, Samagar emirliğini de topraklarına katmış olmalı veya *Çorçalar* zaten Eretna'ya gönüllü de katılmış olabilirler, elbette bizzat kendisi veya asıl babası Cafer bizzat bu emirliğin kurucusu değilse.

¹⁷³ İbrahim Hakkı Konyalı, *Nasreddin Hoca'nın Şehri, Akşehir, Tarihi-Turistik Kılavuz*, (İstanbul: Numune Matbaası, 1945), 52.

¹⁷⁴ İbrahim Hakkı Konyalı, *Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Ereğli'si Tarihi* (İstanbul: Fatih Matbaası, 1970), 173, n. 4.

Samagar emirliğinin yerini de tespit etmek gerekiyor. Önce Konyalı'nın diğer açıklama notlarına da bakalım. Tarihçimiz yukarıda Samagar emirliği şehirlerinden "Gümüşşar," okuması yaptığı Gümüş Şehrin, Niğde'nin merkez bucağındaki Maden veya Eski Gümüş veyahut Ulukışla'ya bağlı Gümüşköyü olabileceğini düşünüyor. *Lulya* için ise, ismin tarihi kaynaklar ve Seljuk paralarında *Lulya*, *Lulu*, *Lulve*, *Maden Luluve*, *Lulu* ve *Lulue*, "لوليا، لولو، لولو، معدن لولو، لولو، لولو، لولو، لولو" formlarında kaydedildiğine dikkat çekiyor.¹⁷⁵ Bu isimlerin tartışması aşağıda yapılacak. Ama öncelikle tarihçimizin "Şücauddin Yurdu," isminin doğru okunuşunun Samagar olduğu tespitini kabullenebilmek için kendisinin el-Ömeri'nin eserine dair düşüncelerinin tetkik edilmesi gerekli görünüyor.

Lokal tarihçimiz Konyalı, Quatremère tarafından yapılmış Fransızca çeviri ile Yücel'in faydalandığı Almanca çeviride geçen bahislere değinip Arapça nüshadan çeviri yaptığı gibi, müellif el-Ömeri ve eseri hakkında da önemli bilgiler veriyor ve şöyle yazıyor: "*İbni-Fazlullah-il-Kâtibiyy-id-Dimeşkî* diye şöhret bulan Kirmanlı *Şihab-üd-Din Ahmed ibn-i Yahya ibn-i Mehmed*'in yazma 2 cilt tutan *Mesâlik-ül Ebsar Fi Memalik-il Emsâr* adlı Arapça tarih ve coğrafya kitabı dünyada yazmaları pek az bulunan çok kıymetli ve ana bir kitaptır. Bu bilginin, kitabını *Mısır Türk kölemen* hükümdarlarından *Nâsır-ed-Din Mehmed* adına ikinci hükümdarlık yıllarında (M. 1299-1309, H 699-709) yazdığı anlaşılmaktadır. Bunun Kirman'lı bir Türk olduğunu tahmin ediyoruz. *Kâtip Çelebi Keşf-üz-Zünün*'da (cilt 2, sahife 120) M. 1348- H. 749 da öldüğünü ve 20 ciltlik muazzam bir kitap yazdığını ve oğlu Mehmed tarafından da bir zeyl yapıldığını söyler.

H.A. Gibbons, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu* adlı eserinde M. 1339- H. 740 yılında öldüğünü yazıyor. Halbuki *Ayasofya*'dan şimdi Süleymaniye Kütüphanesine nakledilen *Sultan I. Mahmud*'un Kütüphanesinde bulunan 27. Cildinde 744 H.-1343 M. yılı olaylarından bahsedilmektedir. *Sultan I. Mahmud'un Kütüphanesi*'nde 3415 den 3429 numaraya kadar kayıtlı (25) cilt vardır. Yalnız burada 1. Ve 22. Ciltleri yoktur.

Topkapı Sarayı Üçüncü Ahmed Kütüphanesi 2797 numarada kayıtlı üç seri daha vardır. *Paris Kütüphanesi*'nde de bir noksanı ile bir takımı daha

¹⁷⁵ Konyalı, *Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Ereğli'si Tarihi*, 173, nn. 5-6.

varmış. Şimdiye kadar bu kıymetli eserin- bütün araştırmalara rağmen- birinci cildi bulunamamıştı. İlim alemi bunu arıyordu. Kitabın birinci cildi *Topkapı Sarayı III. Ahmed Kütüphanesi*'nde *Mirat-ül-Kâinat* adıyla saklanmaktadır. Bunu *Mısır*'lı merhum *Ahmed Zeki Paşa* bulmuş ve 1924 yılında bastırmıştır. Bu nüshada müellifin el yazısı tashihleri, şerheleri ve eklemeleri vardır.

Ayasofya Kütüphanesi'ndeki nüsha, muhtelif serilerden toplanmış ve Saray'dan çıkarılmış bir takımdır.

Sultan I. Mahmud bu kitapları saraydan çıkarırken birinci cildi fihristlere yanlış geçtiği için bulamamışlardı. Saraydaki nüshalardan 1. ve 22. ciltlerin de *Ayasofya Kütüphanesi*'ne alınarak takımın tamamlanmasını 1936 da yayınladığım *Topkapı Sarayı*'nda *Deri Üzerine Yapılmış Eski Haritalar* adlı kitabımın 138. Sayfasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan rica etmişti."¹⁷⁶

Konyalı devamla, yazdıklarına bir çalışmasından bahsettikten sonra tekrar Ömeri'nin muazzam çalışmasına dönüyor. Ömeri'nin eserinde Anadolu'daki emirlik veya beyliklere dair bilgisinin kaynağı olarak bizzat isimlerini kaydettiği ve biri aslen Sivrihisarlı ve Mısır'a yerleşmiş bir gezgin olan Haydar-i Uryan ile Balaban takma isimli diğer şahıstan bahsediyor. Bu bilginin Quatremère çevirisiyle örtüştüğüne dikkat çekelim ve görüleceği gibi fazlası da var. Ömeri'nin eserinde bahsettiği, aslen Cenevizli bir prens ve Mısır'lı büyük emir Behadir-ül-Muizzî'nin azatlı bir kölesi Balaban'ın, Ömeri'ye göre asil adının Domanokin Dorya, babasının adının da Mada Dorya olduğunu kaydeden Konyalı, Ömeri'nin eserini 34 yıl önce incelerken, İstanbul *Beyoğlu Tomas Sokağı* 18 numarada oturan *İstanbul Üniversitesi Latince ve İtalyanca* öğretmeni *Dr. Elio Bartolini*'nin kendisine verdiği bilgiye göre adının Domenico Doria (Domeniko Dorya) olduğunu ve İtalya'da bu asil ailenin torunlarının bulunduğunu söylediğini de belirtiyor. Konyalı daha sonra eserin Arapça nüshasından iki paragraf aktardıktan sonra *Sultan Mahmud Kütüphanesi* ile *Topkapı Sarayı Kütüphanesi*'nde bulunan yazma nüshalarda, bilhassa özel isimlerde çok büyük yanlışların bulunduğuna dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor: "Biz, Sultan Mahmud Kütüphanesi 3416 numarada kayıtlı III. cildinden Anadolu'da yalnız

¹⁷⁶ Konyalı, *Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Ereğli'si Tarihi*, 182.

Türklerin ellerinde bulunan on altı beyliğe ait kısımların fotoğraflarını buraya koyuyoruz. Bu fotoğraflar kitabın 87 B yaprağından 115 A yaprağına kadar olan 28 sayfalık kısmı Rum'da (Anadolu) bulunan Türk yurtlarına, Türk beyliklerine aittir. Yalnız (Trabzon'un puta tapanların) elinde bulunduğu ve burada kimin hakim olduğu açıkça yazılmıştı. Kitabın 87 B sayfasından 115 A sayfasına kadar olan kısmının dilimize (Türkçeye) çevrilmesi lazımdır. Bir daha tekrar edelim. Koyduğumuz fotoğraflar Ceneveli Balaban'a göre yalnız Türkler'lerin ellerinde bulunan beyliklere aittir."¹⁷⁷

Yazarımız daha sonra on bir sayfaya Ömeri'nin eserinden toplam 22 yaprak (sayfa) orjinal Arapçalarını Türk olarak tanımladığı 16 beyliğe dair bilgiyi ilave ediyor.¹⁷⁸

Bu durumda lokal tarihçimiz Konyalı'nın naklettikleri ve Arapça kayıtlara dair yorumlarının, herhangi akademik ünvanlı bir araştırmacıdan, örneğin bu çalışmada alıntıları yapılan Prof Yücel ile kendisinin faydalandığı Taeschner'e kıyasla önemsiz olarak telakki edilemeyeceği de açıktır. Kendisi de elbette romantik bir Türk milliyetçisi olarak Ömeri için hemen Kirmanlı bir Türk olabileceği yorumunu yapmış olsa da, sadece bir yorumdur ve üstelik Prof Yücel'in aynı eserden yaptığı aktarmayla kıyaslandığında, tarihçilik etiği ve konuya hakimiyetine Prof Yücel'den daha fazla sahip olduğunu söylemek belki de abartı olmayacaktır.

Örneğin Yücel'in çalışmasında naklettiğine göre Ömeri *Ermenek (Karaman)* emirliğinden bahsederken Moğol İlhan Mahmud Gazan'ın bir ifadesini de eserine kaydetmiş. Yücel'in aktardığına göre tarihçi Ömeri Gazan Khan'ın "Ben doğuda ve batıda bir yağı (düşman) arıyordum, oysa yağı (düşman) benim elbisemin içinde Karaman-oğulları'ndanmış," dediğini naklettikten sonra, "bununla beraber Gazan bunlara musallat olmamıştır," yazmış ve devamında Şemseddin Abdülatif isimli arkadaşının Mahmud Gazan'ın bu konuda şöyle dediğini de kaydetmiş:

"Eğer Karaman-oğulları, Rum ve Türkmenleri olmasaydı, güneşin battığı yere kadar atımla çiğnerdim."¹⁷⁹

¹⁷⁷ Konyalı, *Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Ereğli'si Tarihi*, 184-185.

¹⁷⁸ Konyalı, 186-196.

¹⁷⁹ Yücel, *Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I*, 187-188.

Önce, Yücel'in çeviride kullandığı ve yanına parantez içersinde "düşman," yazdığı "yağı," kelimesine bakalım.

Yücel burada, sanki İlkhan Gazan kendisi Türkçe "yağı," kelimesi kullanmış ve müellif Ömeri de bunu böyle kaydetmiş havası veriyor.

Oysa öyle bir şey yok.

Ayrıca, Türkçe "yağı," kelimesini Anadolu'da Türkler ile Prof Yücel gibi bir akademisyenin kendisi bile kullanmazken, okuyucuda sanki Moğol Khanlar Türkçe konuşuyorlarmış izlenimi uyandırmaya çalışmış gibi görünüyor.

Şimdi de, Yücel'in Ömeri'den aktarmayla kitabına yazdığı son "Eğer Karaman-oğulları, Rum ve Türkmenleri olmasaydı, güneşin battığı yere kadar atımla çiğnerdim," sözlerini, Ömeri'nin Fransızca çevirisiyle kıyaslayalım.

Quatremère aynı cümleyi Türkçesiyle şöyle çevirmiş: "Kürdler, Karaman oğulları ve Rum ülkesinin Türkmenleri olmasaydı, atlarımın ayakları altında, güneşin battığı toprakları çiğnerdim."¹⁸⁰

Muhtelif şehir tarihlerini çok geniş kapsamlı ele alan ve önemli asli kaynakları da kullanılan lokal tarihçimiz Konyalı da tartıştığımız pasajı Türkçeye çevirmiş. Ömeri'nin Haydar-i Üryan'a atfen Ermenek bahsinde Karaman oğullarının hamaset ve cesaretlerini methederken *Gazan Mahmut Khan*'ın, "Eğer Kürtler, Karamanoğulları ve Rum Türkmenleri olmasaydı atımla güneşin battığı yere kadar giderdim," dediğini, naklediyor.¹⁸¹

Görüldüğü gibi Ömeri'nin biri Fransızca, diğeri Türkçe olan iki farklı çevirisinde de geçen *Kürd* kelimesi, Prof Yücel tarafından çeviriye dahil

¹⁸⁰ Quatremère ise Arapça orjinalinden Fransızca'ya şöyle çevirmiş: "Sans les Curdes, les fils de Karaman et les Turcomans du pays de Roum, je foulerais sous les pieds de mes chevaux les contrées où le soleil se couche," krş. Quatremère, *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi et autres bibliothèques* (Paris: Imprimerie Royale, 1838), 345.

¹⁸¹ İbrahim Hakkı Konyalı, *Alanya (Alaiye)*, yayınlayan: Alanyalı M. Ali Kemaloğlu (İstanbul: Ayaydın Basımevi, 1946), 87.

edilmemiş veya çevrilen pasajda sanki *Kürd* ibaresi hiç geçmiyormuş havası vermiş.

Dolayısıyla Yücel'in tarihi eserde geçen *Kürd* kelimesini açıkça sansürlediği ve okuyucudan gizlediği görülüyor.

Burada Yücel şahsında Anadolu erken Türk tarihinde bazı Türk tarihçilerin Kürdlerle ilgili belirlemeleri uygun gördükleri an metinden çıkarmalarının standart bir örneğine tanık olunuyor.

Aslında fazlası var ama burada daha yeni sayılabilecek bir örnek verelim. Bizanslı meşhur tarihçi M. Psellus tarafından yazılan Kronografya eserinde Seljuk Alparslan için açıkça "Pers ve Kürdlerin Sultanı" beyanı var ve fakat bu da araştırmacı-akademisyenler arasında hiç itibar görmüşe benzemiyor. İlgili cümlelerin İngilizce çevirisi şu: "I was aware (though he was not) that the Sultan himself, the *King of the Persians and Kurds*, was present with his army, and most of their victories were due to his leadership."¹⁸²

Psellus'un Kronografyasının hem İngilizce hem de Fransızca çevirilerinde Alparslan için "Pers ve Kürdlerin Sultanı," tabiri aynen geçiyor ve Türkçe'ye kabaca şöyle çevrilebilir: " Ben, Pers ve Kürdlerin kralı olan Sultan'ın ordusuyla bizzat hazır olduğunu, ve zaferlerinin çoğunun onun liderlik vasfından kaynaklandığının farkındaydım ama o (Bizans imparatorunu kastediyor) değildi."

Ama aynı eserin Türkçe çevirisine gelindiğinde işler karışıyor zira eseri Türkçe'ye kazandıran Prof. Dr. Işın Demirkent *Kürd* sözcüğünü açıkça tırpanlayıp sansürlüyor ve cümleyi şöyle çeviriyor: "İmparator farkında değildi ama, ben Perslerin (Türklerin) hükümdarı Sultan'ın bizzat

¹⁸² Michael Psellus, *The Chronographia of Michael Psellus*, translated from the Greek by E.R.A. Sewter (London: Routledge & Kegan Paul, 1953), 271. Pasajın Fransızca çevirisi ise şu: "Ce qui n'échappa pas à ma sagacité échappa à la sienne, à savoir que le sultan en personne, j'ai nommé le roi de Perses et de Kurdes, était là avec son armée, et que c'était lui l'auteur de la plupart des succès," bkz. Michel Psellos, *Chronographie, ou Histoire d'un Siècle de Byzance (976-1077)*, Tome I, Texte établi et traduit par Émile Renauld (Paris: Les Belles Lettres, 1967), 161.

ordusunun başında bulunduğundan haberdardım ve zaferlerinin çoğu onun liderlik vasıflarından kaynaklanıyordu.”¹⁸³

Türk Prof Demirkent'in *Kürd* ismini sansürlemesi yetmez, bir de Pers kelimesinin karşısına parantez içerisinde Türk ibaresi yerleştirmesi bu akademik kepezeliği daha da katmerlemiş görünüyor.

Bu durumda lokal tarihçimiz İbrahim Hakkı Konyalı, asli kaynakları okuma ve aktarmada tarihçilik ahlakına akademik ünvan taşıyan bazı meslektaşlarından daha bağlı ve üstelik işini daha düzgün yapabilecek durumda olduğunu da gösteriyor.

Dolayısıyla Konyalı'nın transliterasyonu Şücaaddin (Şücaüddin) Uğurlu veya Şücaaddin (Şücaüddin) Ağızlı, veya Şücaaddin (Şücaüddin) Ğızlı gibi muhtelif formlarda yapılmış olan ismin tam da tespit ettiği gibi kopya yanlışlığından kaynaklandığı ve orijinalinin “Şücaaddin (Şücaüddin) Samagar,” olduğunu kabul etmek pek de yanlış olmayacaktır.

Böylece Samagar emirliğinin bulunduğu coğrafyayı da tespit edebilme imkanı doğuyor. Gerçi müellif Ömeri'nin verdiği, ya da kendisine verilen bilgide emirliklerin buldukları bölgelerin tarifinde bir karışıklık görünse de, Samagar isminin Anadolu'da nispeten geniş bir alanda, örneğin Konya vilayeti ile doğuya doğru *Bezm u Rezm*'de sıklıkla ve bilhassa Kayseri ile yakın bölgeler ve Çorum'a kadar geçtiğini biliyoruz. Bunlar sadece ulaşabildiğimiz kaynaklardır.

Elimizde Samagar emirliği için yukarıda verilen iki şehir ismi bulunuyor ve bir tanesi bizzat Quatremère tarafından gümüş madenleri için aktardığı bilgiyle daha önce gündeme getirilmiş ve kısaca kendisinin kıyaslama yoluyla ismi yeniden restore etmesi ile sonuçlanmış.

Ömeri'nin bahsettiği kısım Fransızcadan Türkçeye şöyle çevirilebilir:

“Cengiz Khan soyundan gelen prenslerin yardımcılarınca yönetilen bölgede üç gümüş madeni bulunmaktadır: bunlardan biri Loulouah (لولوه) şehri

¹⁸³ Mikhail Psellos'un *Khronographia*'sı, çeviren: Prof. Dr. Işın Demirkent (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992), 229.

civarında, ikincisi Gümüş “(لمس) yakınlarında, üçüncüsü ise Badjert (بحرصت) yakınlarında yer almaktadır (okunuşu: Bâbirt veya Bayburt).”¹⁸⁴

Yücel de şöyle çevirmiş (veya çeviriden aktarmış): “Rum diyarında Cengiz Han ailesine ait olan yerde maden işletmeleri vardır. Bu işletmelerin üçü de gümüş madeni ocakları teşkil eder. Birisi, Lü’lü şehrinde, ikincisi Gümüş şehrinde, üçüncüsü ise Bahart şehrinde bulunmaktadır.”¹⁸⁵

Burada bir noktaya değinmek gerekiyor. Ömeri, gümüş madeni çıkarılan yerlerden biri olarak açıkça günümüz Bayburt şehrinin ismini vermiş, Gümüşhane olarak bilinen yer değil.

Lulon (Loulouah/Lü’lü) ise Konyalı tarafından yukarıda Samagar emirliği için geçen ve tarihte muhtelif kayıtları da verilen iki şehirden biri olan yer.

Diğer nokta ise, Quatremère nüshada لمس/LMS, kaydedilmiş ve esasen hiç bir benzerliği bulunmayan ismin neden o kayıtlı olan değil, ancak “Gümüş” olabileceğini aşağıda şöyle tartışıyor: “Gümüş yahut لمس: Burada Lames okunuşu cazip gelebilir. Gerçekten de bu adla anılan bir şehir Küçük Asya’nın güney kıyısında mevcut idi. Al-Masudi’nin bir eserinde (Tenbih, Saint-Germain nüshası 337, vr. 108 v.) şöyle okunur: ‘Lames şehri, Rum denizi kıyısında, Tarsus’tan yaklaşık yirmi beş mil uzaklıkta bulunmaktadır. Ibn al-Athir, Al-Kamil fi al-Tarikh adlı eserinde (c. I, vr. 5g r.) bu mesafeyi on iki fersah olarak verir. Ibn Haldun (c. III, vr. 225 r.) ise şu ayrıntıları nakleder: ‘Tarsus’tan, bu şehri yöneten hadımı — on iki fersah uzaklıktaki — göreve gönderdi.’

Aynı tarihçinin başka bir pasajında (vr. 377 recto), Hicri 294 yılında bir komutanın Tarsus şehrini ele geçirdikten sonra ilerlediğini anlatırken,

¹⁸⁴ Arapçadan Fransızcaya çeviri ise şöyle:

“Dans la partie occupée par les lieutenants des princes issus de Djinghiz-khan, on trouve trois mines d’argent: l’une est dans les environs de la ville de Loulouah لولوه; la seconde près de *Gumisch* لمس; et la troisième près de Badjert بحرصت (lis. Bâbirt ou Baïbourt),” krş. Quatremère, *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi et autres bibliothèques*, 337.

¹⁸⁵ Yücel, *Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I*, 184.

sanırım ‘Lames’e kadar’ şeklinde okunmalıdır. Başka bir yerde Ibn Haldun (c. III, vr. 273 r.) ‘Lames nehri’nden söz eder.

Lames şehri, haritalarımızda Lamuzzo adıyla gösterilen yerdir. Francis Beaufort da Karamania adlı eserinde (s. 291) Lamas nehrinden bahseder. Ancak metnimizin işaret ettiği şehir, Moğolların hâkimiyeti altında bulunan Küçük Asya bölgesinde yer aldığından, bu okuyuşu reddetmek zorunda kaldım ve ‘Gümüş’ şeklinde okumakta tereddüt etmedim. Sebebi aşağıda görülecektir.”¹⁸⁶

Görülüyor ki Quatremère Lames düşündüğü ismin Tarsus civarında ve deniz kıyısında bulunduğu gerekçesi ile Ömeri’nin de bu ismi gümüş madeni çıkan üç yerden biri olarak kaydetmesine de bakarak, bu isim olsa olsa Türkçe “gümüş,” olur diye düşünmüş görünüyor. Gerçi kendisini “gümüş,” kelimesine yönelten asıl sebep, Ömeri’de bu tartışmadan sonra yer almasına rağmen, Samagar ismi tespiti için öne alarak yaptığım Quatremère’in “La province de Schodja-eddin-Aghizlou renferme, entre autres villes, Loulia et Gumisch-sar (Schehr) لوليا و لكمس سار” aktarmasında geçen kayıt görünüyor. Burada لکمس/Lames yerine devamında bir de سار/sar kelimesi olan لکمس kaydını buluyor ki bu isim “L-K-M-S,” harflerinden meydana geliyor ve ikinci kelime ise şar veya şehir değil, açıkça sar yazıyor.

¹⁸⁶ Quatremère, *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi et autres bibliothèques*, 337, n. 1. Fransızca çeviri şöyle: “Gumisch or لکمس: On serait tenté de lire ici Lâmes En effet, une ville de ce nom existait sur la côte méridionale de l’Asie Mineure. On lit dans un ouvrage de Masoudi (Tenbih, man. de Saint-Germain 337, fol. 108 v.) : ville de Lâmes est située sur le rivage de la mer de Grèce, à environ vingt-cinq milles de Tarsous. Ebn-Athir, dans le Kâmel (t. I, fol. 5g r.), évalue cette distance à douze parasanges. Ebn-Khaldoun (t. III, fol. 225 r.) nous donne les détails suivants: Il fit partir du Tarsous l’eunuque qui gouvernait cette ville de douze parasanges. Dans un passage du même historien où il raconte (fol. 377 recto) qu’un général, l’an 294 de l’égire, après avoir pris la ville de Tarsous, s’avança je crois qu’il faut lire jusqu’à Lâmes. Ailleurs Ebn-Khaldoun (t. III, fol. 273 r.) fait mention de la rivière de Lâmes La ville de Lâmes est celle que nos cartes désignent sous le nom de Lamuzzo. M. Beaufort (Caramania, p. 291) parle aussi de la rivière de Lamas. Mais, comme la ville dont notre texte donne l’indication, était située dans la partie de l’Asie Mineure qui était soumise aux Mongols, j’ai dû rejeter la leçon et je n’ai pas hésité à lire Gumisch On en verra plus bas la raison.”

Dolayısıyla “L-K-M-S,” harfleriyle kaydedilmiş bir isimden Türkçe “gümüş,” kelimesinin de çıkmayacağı açık biçimde bellidir.

Üstelik burada geçen *sar* da “şehir,” olarak okunamayacağı gibi, zaten gayet iyi bilindiği gibi “şehir,” kelimesi Türkçe de değildir.

Bu arada Quatremère’nin aklına elbette Türkçe harici bir kelime olabileceği de gelmemiş, Kürdçe ise zaten dikkate alınmıyor zira genel eğilim kökenleri belirsiz kelimelerin Anadolu’da o dönemde yoğun Türk yerleşimi bulunduğu, veya öyle olması gerektiği düşünülüyor olduğundan olsa gerek, Türkçe olabileceği ihtimalinin araştırmacıların zihinlerinde ağırlık kazanmasından kaynaklanıyor olabilir..

Oysa bölge açıkça Moğol kontrolünde ve üstelik coğrafyada “gümüş madeni,” çıkarılan *Gümüş* isimli bir yer kaydı da bulunmuyor. Ayrıca, Moğol tarihinde 1304 tarihinde ölen Moğol İlkhan Gazan dönemi madeni para veya sikkelerin British Museum’da bulunan örnekler ve basıldıkları yerler içinde *Lulueh* ismi de geçiyor.¹⁸⁷

Yani ortalıkta Türkçe *Gümüş* veya alakasız da olsa, bir başka Türkçe isim görünmüyor.

Dolayısıyla coğrafyada “gümüş,” kelimesine en ufak bir benzerlik taşıyan bir isim dahi bulunsaydı Prof Yücel ile Konyalı kelime Türkçe olduğundan tereddütsüz kabullenip detaylı çalışmalarında kaydederler ve bu da muhtemelen yeni araştırmacılara doktora tezi konusu bile olabilirdi.

Ancak Yücel, müellif Ömeri Arapça metninde Türkçe “gümüş,” yazmışçasına, ismin *Gümüş* olduğunu paylaşıyor. Bir başka deyişle, Ömeri’nin kaydettiği *Kürd* kelimesini sansürleyip gizlediği yetmiyormuş gibi, bir de tarihçinin metninde var olmayan Türkçe “gümüş,” kelimesini de Ömeri kaydetmiş gibi çalışmasında yazıyor.

Lokal tarihçimiz Konyalı ise, daha önce verildiği gibi ismi “*کمش شار*” *Gümüşşar*,” okumuş ama bu konuda bir açıklama yapmamış. Anlaşılan,

¹⁸⁷ Howorth, *History of the Mongols from the 9th to the 19th Century, Part III*, 486.

ismin her iki formunun da problemlili ve an itibariyle kökeninin muamma olduğu, öte yandan ismin kayıtlı formlarından da Türkçe “gümüş,” kelimesi çıkmayacağı görülebiliyor.

Dolayısıyla burada *lekmis* veya *lemis/limis* gibi okunabilecek (daha farklı varyasyonlar da olabilir) iki isim var, ve birinde kopya hatası bulunduğu anlaşılıyor. Tekraren, ismin her iki kaydından da Türkçe “gümüş,” kelimesi çıkması mümkün görünmüyor.

Buradaki *sar* kelimesinin ise Kürdçe “soğuk,” anlamına geldiğini not edelim.¹⁸⁸ Aynı kelime Moğolca “kartal, şahin,” vb., avcı kuşlar ve *sara-a* ise “ay,” anlamına geliyor.¹⁸⁹

Öte yandan bir tek *sar* kelimesinden hareketle tartışılan ismin Kürdçe veya Moğolca olabilme ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir.

Diğer isim Lulon (bundan sonra Lulon) ve türevlerine gelince, üzerine çok belirleme bulunuyor ve tartışması sayfalar tutabilecek durumda olsa da, tarihi kayıtlarda ile bağlantılı araştırmalarda *Pylæ Ciliciæ*, yani Klikya Kapısı ve Gülek boğazı olarak bilinen ünlü geçidin kuzey ucunda bir yerde bulunduğu dair görüş birliği mevcuttur.¹⁹⁰

Bu arada bir Türk arkeoloji çalışmasında “Lula,’ kalesinin Niğde’nin Ulukışla ilçesi Çanakçı ve Gedelli köyleri arasında bir yerde 2000 metre

¹⁸⁸ Farqînî, *Ferhenga Mezin ya Kurdî Tirkî*, 1633. Ayrıca krş. Chyet, *Kurdish-English Dictionary / Ferhenga Kurmancî-Inglîzî*, 528.

¹⁸⁹ Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 674.

¹⁹⁰ Guy Le Strange, *The Lands of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia, and Central Asia from the Moslem Conquest to the Time of Timur* (Cambridge: Cambridge University Press, 1905), 134-135, 139, 150. Strange, bu muazzam çalışmasında tarihi olarak detaylı bilgiler veriyor. Ayrıca bkz. T. S. R. Boase, ed. *The Cilician Kingdom of Armenia*, contributors: T. S. R. Boase, A. W. Lawrence, J. G. Dunbar, W. W. M. Boal, J. S. C. Riley-Smith, and A. T. Luttrell (New York: St. Martin’s Press, 1978), 171. Fransız Brocquiere 1432-3 yıllarında bölgeden geçerken Gülek boğazının en önemli noktasında çok benzer bir isimde kale olduğu, boğazın çıkışından sonra *Karman* (*Karaman*) ülkesine girdiğini ve daha sonra da *Leve* kalesinin olduğu yere geliyor ve burada *Karman*’a geçiş ücreti ödediğini yazıyor bkz. Bertrandon de La Broquière, *The Travels of Bertrandon de La Broquière to Palestine and His Return from Jerusalem Overland to France*, translated by Thomas Johnes (Hafod: At the Hafod Press, 1807), 177-178.

yükseklikte bulunduğunun Prof. Dr. M. Oral isimli bir araştırmacı tarafından 1930 yılında tespit edildiği iddiası yer alıyor.¹⁹¹

Gerçi ne kadar güvenilir bilinmez ama yerin bu civarda bulunduğu zaten düşünülüyor. Bu arada makalede önemli bir ibare de var. Yazarların referanslarına göre Niğde Müzesi'nde yer alan ve *Lülüve* (Lulon-Ulukışla)'ye ait sikkelerin üzerinde hangi sultan döneminde darp edildiği, yeri ve darp tarihine dair bilgiler yer alıyor ve II. Keykavus ile IV. Kılıçarslan dönemlerine ait iki örnek bulunuyor. Yazarlarca "Selçuklu," olarak adlandırılan dönemde *Lülü* adıyla kaydedilmiş darphanenin ise Ulukışla'nın doğusunda, Çanakçı Köyünden 11,9 km uzaklıkta yer alan bugünkü Hasangazi yerleşimi olduğunun ileri sürüldüğü de naklediliyor.¹⁹² Bu belirleme, Ömeri'nin eserinde geçen gümüş madeninin esasen bu civarda bulunduğuna bir başka delil görünüyor.

Gümüş madeninin Lulon civarında bulunduğuna dair önemli bir belirleme de, Konyalı'nın yukarıda bu ismin kayıtlı formlarından biri için verdiği Maden Luluve/معدن لولوہ isminden anlaşılıyor gibi zira şehirle ilgili doğrudan "maden," bağlantısı kurulmuş. Günümüzde Ulukışla'da "altın, gümüş, çinko," gibi madenlerin çıkarıldığını da kaydedelim.¹⁹³

Dolayısıyla Ömeri'nin kaynaklarından Haydar-i Üryan'ın verdiği bilgi doğru çıkıyor ve "gümüş," madeni Lulon'da bulunuyormuş. İlaveten şehrin isminin bundan sonra kullanılan formu olan Lulon ve "gümüş madeni" ile ilgili aşağıda Varsak konusunda da bazı bilgiler paylaşılacak.

Samagar emirliğine dönersek, öyle anlaşılıyor ki bölgenin en önemli stratejik noktası ellerinde görünüyor. Öyle anlaşılıyor ki, Kilikya Ermeni krallığı bu emirliğe muhtaç ve muhtemelen, haraç da veriyordu. Gerçi aynı biçimde Samagar emirliği'de onlara muhtaç olabilirdi ve bu ünlü geçit, her

¹⁹¹ Lale Yılmaz- Halil Sözlü, "Niğde, Ulukışla'da Lulua (Lülüve) Kalesi," *Seleucia X* (Mayıs 2020), 1.

¹⁹² Lale Yılmaz- Halil Sözlü, 81.

¹⁹³ Bölge madenciliğinin tarihi ve mevcut durumunu nakleden çalışma için bkz. Mahmut Suat Delibalta, Agah Özsunay Türker, "Geçmişten Günümüze Niğde-Ulukışla Bolkadağı Antik Metal Madenciliğinin Önemi." *Yer Altı Kaynakları Dergisi* 13, sayı 25 (Ocak 2024): 43–61.

iki tarafın da maliyesine önemli katkılar sağlayabilecek önemli bir faktördü. Ancak, emirliğin Eretna öncesi dönemin kudretli Moğol valisi Timurtaş'ın himayesinde bulunduğunu nakleden Ömeri'nin beyanı göz önüne alınırsa, Samagar emirliği muhtemelen Ermenilerle çekişiyor olmalıydı.

Bezm u Rezm'den anlaşılan, özellikle Kayseri-Niğde hattı Samagar aşiretinin bölgesi görünüyor. Ayrıca Samagar emirliğinin Eretna'nın tam olarak politik sahneye çıkmasından önce mevcut olduğu da anlaşılıyor.

Bu çalışmada Eretna/Ertena<Erdeni üzerinde durulmasının asli sebebi kurduğu devletin tarihini tartışmaktan ziyade, öncelikle Moğol olduğunun rahatlıkla çıkarılabileceği kaynaklar mevcutken kendisinin Türk ilan edilme sebebi ile bunun doğru olmadığını göstermektir.

Yani ortalıkta Eretna'nın Türklüğü bahsi yerine Moğol olduğuna dair belirlemeler varken, amaç gerçekte kendisinin Çorça etnisitesi mensubu olabilme ihtimalini de tartışmaktır.

Samagar aşireti bölgesinde yalnız değil ve çok güçlü görünen Barambay isimli bir rakibi bulunuyor. Türk tarihçiliğinin önemli ismi Prof F. Köprülü eserinde dikkat çeken bir belirleme yaparak *Bezm u Rezm* tarihinde Kayseri civarında Samagar ile düşman olduğu kaydedilen Moğol Barambay aşiretinin bir dönem Diyarbakır havalisinde bir beylik kurduklarının anlaşıldığını not etmiş.¹⁹⁴

Köprülü'nün bu tespiti boşuna değil zira bir başka tarihçi Barambayların Diyarbakırı yönettikleri, 751/1350 yılında aralarında iktidar savaşı başladıktan sonra birleşen "Türkmenlerce," kovuldukları ve Kayseri civarına gelip Samagarlılara komşu olduklarını naklediyor.¹⁹⁵ Dolayısıyla bu bilgi, Samagarların 1350 öncesi bölgeyi zaten ellerinde bulundurduklarını netleştirdiği gibi esasen bu tarih öncesi Eretna'nın zaten

¹⁹⁴ Prof. Dr. Fuad Köprülü, *Osmanlı Devletinin Kuruluşu* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991), 43.

¹⁹⁵ Hüsameddin, *Amasya Tarihi Cilt III*, 49-50.

devletini kurmuş ve kendisinin de Samagar, yani *Çorça* olabileceğini düşündüren önemli bir tarihi belirleme görünüyor.

Eretna-Samagar-*Çorça* bağlantısı için son olarak akla gelen, yakın akrabalık ilişkisi bulunan *Çoban* ve *Jalayir* aileleri Moğol İlkhan mirasına sahip çıkmak için savaşa girişmiş ve üstelik kendisi bunlardan eniştesi ve önceki kudretli Moğol valisi *Timurtaş*'ın oğlunu savaşta da yenmişken, Eretna'nın kendisini güçlendiren ve itibarını arttıran bu başarıya rağmen İlkhan mirasını devam ettirme mücadelesinden kaçınmasıdır.

İki yakın akrabasının biri *Suldus*, diğeri *Jalayir* aşiretinden, ama kendisinin de Moğol olduğuna dair muhtelif belirlemeler var ve anlaşıldığı kadarıyla yanında başta *Samagar* aşireti de dururken, risk barındıran emirliğe razı oluyor. Risk barındırıyordu zira her iki gruptan da biri İlkhan mirasının üzerine tam oturabilse, hiç şüphesiz ilk saldıracakları Eretna olabilirdi. Anlaşılan kendisi de zaten bu ihtimalin farkında olsa gerek ki, İlkhan'ın rakibi *Memlûklere* biat ediyor. Büyük ihtimalle sebebi, her ne kadar Moğolluğa asimile olmuş buldukları düşünülse de, kendisinin bir *Çorça* olarak bizzat Moğolların, *Cengiz Khan* soyunun kurduğu imparatorluğu gölgede de olsa yönetmesine izin vermeyeceklerini düşünmüş olmalıdır.

Bu arada belirtmeli ki *Samagar Noyan* için *Reşidüddin*, "*Küyin Tatar*," mensubu olduğunu yazıyor. Bu elbette zaten karmaşık olan konuyu daha da çetrefilleştirebilecek ve üstelik ciddiye alınacak bir kayıttır. Eserin başlangıç sayfalarında halklar ile coğrafya hakkında bilgi verilirken, aynı *Küyin* ismiyle bir nehir de kaydedilmiş. Çevirmen *Thackston*'ın düştüğü açıklama notuna göre eserin Rusça çevirisinin editörleri *Küyin* için iki tanımlama sunuyor, Moğolistan'daki *Tuul Nehri*'nin sağ kolu olan *Kuin Gol* veya *Buryat* topraklarındaki *Barga*'da bulunan *Imin Gol*'un sol kolu olan *Khoyin Gol* (*Kuy Gol*). *Thackston* devamla, "*Geographic Names*," çalışmasında *Poppe*'nin ikinci tanımlamayı tercih ettiği ve belirlemenin genelde Moğol ile *Mançu* sınır bölgelerine yönelik yapıldığını belirttiğini not ediyor.¹⁹⁶

¹⁹⁶ *Rashiduddin, Compendium of Chronicles*, 23, n. 12.

Moğolların gizli tarihinde ise *Küyin* değil ama arada *Cüyin/Jüyin* ismi Jamiü't-Tevarih'e kıyasla daha sık geçiyor ve şüphesiz aynı kavram görünüyor. İngilizce çeviride Moğol işgali nakledilirken Cengiz'in askerlerinin "Kitad," olarak yazılan *Çorça* ülkesine saldırdığı ve *Çabçiyal* geçidine hücum ederek savunma yapan *Kara Kitad* ve *Jürçed Jüyin*lerini perişan ederek ve ele geçirdikleri naklediliyor.¹⁹⁷

Türkçe çeviride "Kitanlara," saldırıyla Cengiz'in ordusunun *Çabçiyal* geçidine geldiğinde *Kara Kitat*, *Curçet* ve *Cuyin*lerden müteşekkil en seçme düşmanı yok ettiği kaydedilmiş.¹⁹⁸

Öncelikle *Çabçiyal* Moğolca bir kelime olabilir ve çevirmen Cleaves düştüğü notta ise geçidin asıl ismini *Çü-yung-kuan* olarak vermiş.

Türkçe çeviride ise Temir ismi açıklamış ve isabetle "bugünkü Nan-k'ou civarında Kü-yung-kuan," geçidi olduğunu nakletmiş.¹⁹⁹

Burası daha önce bahsi geçen Budist kitabenin bulunduğu "Keu-Yung Kwan," isimli yer görünüyor.

Hemen yukarıda belirtildiği gibi Samagar Noyan'ın etnik kökenin *Çorça* olduğu tespitinin önünde bulunan en büyük engel olarak muhtemelen Reşidüddin'in "Küyin Tatar," olduğu iddiası görünüyordu. Burada yine araştırmacı Temir, öncelikle Moğol gizli tarihi çevirilerinde geçen formlarıyla *Jüyin/Cuyin* isminin, Reşidüddin'in bahsettiği "Küyin Tatar," olduğunu göstererek şu sözleriyle konuyu berraklaştırıyor: "*Cuyin* burada halk olarak gösteriliyorsa da, herhalde *Tatar*, *Curçet*, *Kitat* ve *Kara-Kitat*larda hücum kıtasına verilen isimdi."²⁰⁰

Dolayısıyla bu tespit göz önüne alındığında, Samagar Noyan'ın zaten var olmamış "Küyin Tatar," isimli bir aşiret bağlantısının olamayacağı da anlaşılıyor.

¹⁹⁷ Cleaves, *The Secret History of the Mongols*, 183.

¹⁹⁸ Temir, *Moğolların Gizli Tarihi*, 169.

¹⁹⁹ Temir, 250.

²⁰⁰ Temir, 270.

Bir de geçidin isminin ilk kelimesi “Kü/Kue,” Çorça diline olabilir, ancak bunu detaylarıyla tespit bu çalışmanın boyutunu aşıyor.

Bu arada Reşidüddin eserinde Samagar Noyan için dikkate değer bir bilgi daha veriyor. Abaka Khan zamanında çok büyük ve önemli bir yönetici olduğunu yazdığı Samagar’ın, Hülagü’nün de *aktacısı* olduğunu bildiriyor.²⁰¹ Moğolcada *akta* (*akhta*) “iğdiş edilmiş at (aygır); iğdiş edilmiş,” anlamlarına gelirken, *aktacı* (*akhtacı*) ise “iğdiş atların bakıcısı,” olarak geçiyor.²⁰²

Örneğin Moğol kayıtlarında Cengiz Khan’ın askeri organizasyonunda önemli ofisler arasında *aktacılığın* da bulunduğu çıkarılan fermanlardan da biliniyor. Ayrıca Moğol *aktaların* (iğdiş edilmiş aygırların) kendi atlarından çok bakımlı ve kaliteli olduğuna dair düşmanlarının da belirlemeleri anlatılıyor.²⁰³

Bu bilgiye ilaveten Kuzey Song hanedanı resmi dökümanlarında, Çorça halkının uzmanlık alanı ürünlerinin başında kaliteli atlar geldiği ve bunların da daima Song hanedanı tarafından satın alındığını öğreniyoruz.²⁰⁴

Çorçaların mükemmel süvari ve yetenekli okçular oldukları Çin kaynaklarına dayanarak çağdaş araştırmalarda da kaydedilmiş görünüyor.²⁰⁵

Anlaşıyor ki, Cengiz’in kendisi Çorçaların yeteneklerinden haberdar ve her ne kadar artık 1234 yılında Moğollara teslim olduktan sonra entegre oldukları düşünülse de, bu yeteneklerden şüphesiz oğulları ve torunları da en azından bilgi sahibi olmuş ve faydalanmayı düşünmüşlerdir.

²⁰¹ Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*, 49, n. 5.

²⁰² Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 15. Ancak bu iğdiş edilmiş at ve bakımları Moğol askeri başarılarında elzem rol oynamıştır. Bu konuda detaylı bilgi için academia.edu sitesinde “Mongolian Karauna(s)/Karawana(s), A Century Old Etymological Cold Case,” makaleme bakılabilir.

²⁰³ Cleaves, *The Secret History of the Mongols*, 120, 122.

²⁰⁴ Hao Sun, *A Re-examination of the Jurchen Sanshi-bu (Thirty Surnames)* (Sydney: Asia Publishing Nexus, 2014), 95.

²⁰⁵ Sinor, *The Cambridge History of Early Inner Asia*, 41.

Cengiz Khan'ın Çorçalara karşı olayların gelişme sürecinde bir sempatisinin oluşmaya başladığı da akla gelmiyor değil.

Örneğin, bir asırdan fazla bir süre önce Çin kaynaklarından faydalanarak Moğol ve Çorçalara dair bilgiler veren araştırmacı Bretschneider, on üçüncü yüzyılın başlarında, Çang Çun isimli hem *Kin* hem de Sung hanedanlığı saraylarında bilgelik ve takva konusundaki yüksek itibarıyla tanınan ve büyük saygınlığa sahip bir Taoist rahibin şöhretini Kuzey Çini istilasından sonra duyan Cengiz Khan'ın kendisini sarayına davet etmek üzere onurlandırıcı bir çağrıda bulunduğunu naklediyor. Yazar, açıklama notunda ise *Kin* ya da Çin kaynaklarında yine "Nü-chi", geçen isimle kastedilenin, Moğol ve Persçe yazarların *Çorça (Churche)* olarak kaydettikleri halk olduğuna dikkat çekiyor ve Cengiz Khan'ın 1220 yılında Ling Çun isimli yaverini yirmi Moğol askeri eşliğinde bilge rahip Çang Çun için Şan Tung eyaletine gönderdiğini yazıyor.²⁰⁶

Bu ikinci aktarmada asıl dikkat çekici olan bir nokta ise, Cengiz Khan'ın o kadar Moğol arasından kendisine yaver seçtiği Ling Çun isimli şahsın bir *Çorça* olmasıdır. Tekstte arada Liu Kung olarak ta geçen ve asıl ismininse Liu Çung-lu olduğu kaydedilen bu yaverin aslında *Kin (Çorça)* ordusundan firar eden bir asker kaçağı olduğu ve işgal sırasında Cengiz Khan'ın emrine girdiği naklediliyor.²⁰⁷

Yazarımız, Cengiz'in bu şahsa "ok yapımı" üzerine yeteneğinden dolayı büyük değer verdiğine dikkat çekiyor. Bu bilgi çok ilginç zira Moğollar genelde iyi okçular olarak tanındıkları gibi Ermeni kaynaklarında "okçu millet" ismiyle de anılıyorlardı.²⁰⁸

²⁰⁶ Bretschneider, *Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources*, 35, n. 39. Yazar o dönemde Çorçaların Çin'in kuzeyi, Çin hanedanı Sung'un ise Huai nehrinin güneyine hükmettiklerini, veher iki hanedanında Moğollarca yıkıldığını sözlerine ekliyor.

²⁰⁷ Bretschneider, 42, 43, n. 96.

²⁰⁸ Bu çalışmada Moğollar için sıklıkla "nation of archers/okçular milleti" tabiri Emenice karşılığıyla birlikte veriliyor ve çalışma nete mevcut bkz. Avedis K Sanjian, selected, translated and annotated, *Colophons of Armenian Manuscripts, 1301–1480: A Source for Middle Eastern History* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969).

Burada önemli olan Çorçaların ok yapımında Moğollardan bile ilerde olmaları ve bunun da bizzat Cengiz tarafından değerlendirilmesi ve takdir edilmesidir. Çorçaların çok iyi okçular olduğu Cengiz Khan'dan da önce biliniyor ve kayıt altına alınmış görünüyor. Kuzey Song hanedanı kaynaklarında Çorça ülkesinde ormanlar ve dağlar bulunduğu, cesur ve usta okçu oldukları naklediliyor.²⁰⁹

Ayrıca, Cengiz Khan'ın oğullarından birinin isminin "Çorçalı (adam)" anlamında Çorçatay (İngilizce transkripsiyonu "Jürchetei") olduğu da not edilmeli.²¹⁰

Burada Cengiz Khan'ın Çorçalardan faydalanması ve ordusuna Çorça birliklerini dahil etmesi üzerine tarihçi Reşidüddin tarafından kaydedilen önemli bir belirlemeyi paylaşalım. Tarihçi *Tughan Wanshai* isim/ünvanı taşıyan ve Cengiz Khan'a teslim olduktan sonra çok önemli görevler alan bir Çorça komutandan bahsediyor. Moğol ordusunda Çorça askerlerin bu komutanın emrine verildiği, ve tarihçi eserini kaleme aldığı dönemde (Oljaytu Khan zamanı olsa gerek) bu Çorça komutanın oğullarının Khan'ın hizmetinde ve saygı gören isimler olduğunu naklediyor.²¹¹

Bu pasajın da Çorçaların İran ve Anadolu'da İlhanların hizmetinde bulduklarına dair önemli bir örnek teşkil ettiği düşünülebilir.

Yeri gelmişken, konumuzla bağlantılı olabileceği düşüncesiyle İlhan Helagü'nün oğlu Abaka Khan'ın isminin anlamına da dikkat çekmek gerekiyor. Sir Howorth ondokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde kaleme aldığı güncellemeler gerektiren ama yine de çok kapsamlı ve önemli Moğol tarihinde Abaka isminin Moğolcada "dayı," anlamına geldiğini nakletmiş, belki bir baskı hatasıdır, "amca," anlamına geliyor.²¹²

²⁰⁹ Sun, *A Re-examination of the Jurchen Sanshi-bu (Thirty Surnames)*, 97.

²¹⁰ Juvaini, *The History of the World Conqueror*, 180, n. 5. Daha detaylı bilgi için bkz. Juvaini, 181, n. 7.

²¹¹ *Rashiduddin, Compendium of Chronicles*, 279.

²¹² Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 2: Abaya, "paternal uncle," dolayısıyla amca.

Öte yandan aynı kelime *Çorça* dilinde “gökyüzü,” daha sonra gelişen Mançu’da da “cennet” anlamlarına geliyor.²¹³

Elbette Hülagü’nün oğluna Moğolca bir isim vermiş olması daha yakın ihtimal olmakla birlikte, ismin *Çorça* dilinden olabileceğini destekleyebilecek bazı noktalar da mevcut görünüyor. Öncelikle, babasının ölümünden hemen sonra Derbent meselesinde rahatlayan Abaka, [1266-67] kış mevsiminde prens Menggü Temür’ü Samagar Noyan ile Olcay Hatun’un nezaretine bırakarak Horasan’a doğru yola çıkıyor.²¹⁴

Bu hadiseyi araştırmacı Broadbridge yayınladığı makalede, daha önce derledikleriyle birleştirerek şöyle yorumlamış: “Hülagü’nün en büyük oğlu olan Abaka (h. 1265-82), babasının eşi Öljei Hatun ile levirat geleneği uyarınca evlenerek ona olan hürmetini göstermiştir. Müteakiben Abaka, Öljei’nin ferasetine duyduğu takdiri, onu Samagar Noyan ile birlikte Öljei’nin on yaşındaki oğlu (Abaka’nın üvey kardeşi) Möngke Temür’ün Kafkasya bölgesindeki valilik görevinde hamiliği ve eğitimiyle görevlendirerek göstermiştir.”²¹⁵

Samagar Noyan’ın bu genç prensi dünyaya hazırlarken elbette Moğolcayı kullanmıştır.

Etnik anlamda “Moğol,” ismini de ilk kullanan ya da verenlerin *Çorçalar* olabileceğini düşündüren bir belirleme de mevcut görünüyor. Daha sonra meşhur Çin Qing hanedanına dönüşecek olan ve 1600 yıllarının ilk

²¹³ Abka isminin “gökyüzü,” anlamına geldiğine dair bkz. Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters* (Accessed via Monumenta Altaica), 22 . Abuka formuyla aynı anlam için bkz. Alexander M. Pevnov, “On Some Archaic Features of the Jurchen Language,” *HUSCAP* (2012), 59.

Mançu dilinde “cennet,” anlamı için ise bkz. P. G. Von Möllendorff, *A Manchu Grammar with Analysed Texts* (Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1892). 4; Kane de kelimenin Mançu dilinde de “gökyüzü,” anlamına geldiğini not etmiş, genelde farklı kontekstlerde her iki anlam için de kullanılıyor bkz. Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters*(Accessed via Monumenta Altaica), 134.

²¹⁴ Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*, 519.

²¹⁵ Anne F. Broadbridge, “Marriage, Family and Politics: The Ilkhanid–Oirat Connection,” *Journal of the Royal Asiatic Society* 26, nos. 1–2 (2016), 128.

çeyreğinde Çorçaları toparlayarak Mançuryada Çorça Jin hanedanını kuran (sonraki ya da “son Jin” gibi de anılıyor) Çorça lideri Nurgacı ve Mançulaşma süreci araştırmacı Crossley tarafından detaylı incelenmiş.²¹⁶

Araştırmacı, Çorçaların, liderleri Nurgacı zamanı ve öncesinde de “Hulun,” topluluğunu *monggo*, yani “Moğol (Mongol),” ismiyle tanımlarken, Liaodong ve günümüzdeki Jilin eyaletine göç eden Khorçin ve Kharaçin toplulukları için bu ismi her zaman kullanmadıklarına işaret ediyor.²¹⁷

Dikkat edilirse yazarın verdiği ve Çorça topluluklarının kullandıkları isim *monggo* kelimesidir, “monggo+l,” yani “monggol,” değil ve bu durumda *monggo* kelimesinde son -l harfinin bulunmaması, sıradan bir yanlışlık veya baskı hatası görünmüyor. Zaten yukarıda da bahsedildiği gibi Poppe, Altaic olarak nitelediği -l çoğul ekinin Tunguz dilinde mevcudiyetine rağmen, Türk ve Moğol dillerinde artık pek üretken olmadığına dikkat çekiyor.²¹⁸ Tunguz dili derken Poppe'nin elbette Çorça dilini de kastedtiğine değinilmişti.

Bu durumda Çorçaların kullandığı *monggo*, bir tekil isim halinde bulunuyor ve -l çoğul ekiyle *monggol*, yani mevcut kullanılan formla “Mongol,” meydana geliyor. Gerçi *monggo* kelimesinin Çorça dilindeki anlamı tespit edilmiş görünmese de, bazı örnekler verilebilir.

Samar ile Goldi ve Olça lehçelerinde *mongu* kelimesi “boyun,” anlamına geliyor.²¹⁹

Yukarıda da aktarıldığı gibi Mançu kaynaklarında kaydedildiği kadarıyla Çorçaların bir Moğol topluluğa verdikleri *monggo* isminin, “boyun,” anlamına gelen *mongu* ile pek bir farkı bulunmadığı da düşünülebilir, ama elbette linguist uzmanların o disipline uygun daha detaylı belirlemelerine de ihtiyaç duyuluyor.

²¹⁶ Pamela Kyle Crossley, *A translucent mirror: history and identity in Qing imperial ideology* (Berkeley: University of California Press, 2002). Çalışmanın tamamı konuya ilişkin detaylı belirlemeler içeriyor.

²¹⁷ Crossley, 206.

²¹⁸ Poppe, *Introduction to Mongolian Comparative Studies*, 177.

²¹⁹ Schmidt, “The Language of the Samagirs,” 243.

Tarihi bazı isimler arasında *Çorça* diline ait olabileceklerin varlığına dair örnekler de bulunuyor. Daha da önemlisi, araştırma konumuzla doğrudan bağlantılı olarak Türkçede de kullanılan ve kökeni belirsiz kelimeler arasında muhtemelen *Çorça* diline ait olabilecekler de görülebiliyor.

Öncelikle burada *Çorça* dili derken, Moğollarca devletleri yıkıldıktan bir kaç asır sonra buldukları coğrafyada yine bir güç olarak ortaya çıktıktan sonra resmi olarak Mançu kabul edilenlerin dillerinin de de esasen *Çorça* bağlantılı olduğu görüşlerinin dikkate alınması gerekiyor. Ayrıca, tespit edilen bağlantılı lehçeler de mevcut bulunuyor.

Araştırmacı Blažek “Turgus dillerine genel bakış,” kategorisinde belirtildiğine dikkat çektiği *Çorçaların* kurdukları *Jin* hanedanıyla 1115–1234 arası Kuzey Çin’i yönettikleri ve bunların nesilleri olan Mançuların ise kurdukları Qing ismiyle Çin’in son imparatorluk hanedanını sürdürdüklerini (1636/1644–1911) naklediyor. Bu iki dil çok yakın görünüyor.²²⁰

Çorça dilinin dünyada en önemli uzmanlarından ve yakında kaybettiğimiz Prof. Daniel Kane, yukarıda alıntıları yapılan çalışması için faydalandığı ve kullanılan kelimelerin “geç dönem *Çorça*,” ya da “erken Mançu,” gibi değerlendirilebileceğini yazıyor.²²¹

Daha sonra kaleme aldığı bir makalede Kane, Mançu dilinin, her ne kadar diğerlerinde bulunmayan çok sayıda kelime içerse de temel kelime hazinesinin diğer Tungusic dillerle ortak olduğunu söylediğinden sonra kadar içinde Moğol ve Çin dillerinden alınanlar bulunsa da, *Çorça* dilinin de temel olarak Tunguz olduğunu kaydediyor.²²²

Çorça ve Mançu dilleri araştırmacısı Burykin ise daha ileri giderek şöyle yazıyor: “*Çorça* ayrı bir Tunguz dili değildi, hatta bir Mançu lehçesi bile değildi. Bir bakıma, *Çorça* hakkındaki erken kaynaklar, daha sonraki Mançu

²²⁰ Blažek, *Altaic Languages*, 72. Yazar eserinde *Çorça*’nın epigrafik geleneğe sahip en eski Tungusic dil olduğunu da söylüyor, Blažek, 34.

²²¹ Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters*, 34.

²²² Daniel A. Kane, “Language Death and Language Revivalism: The Case of Manchu,” *Central Asiatic Journal* 41, no. 2 (1997), 233.

biçimlerinin atası olan bir lehçeyi temsil ediyor olarak kabul edilebilir, ancak bu açıdan bile farklılıklar minimaldir. Basitçe söylemek gerekirse: *Çorça* ve *Mançu*, iki farklı yazı sistemiyle yazılmış tek bir dildir.”²²³

Dolayısıyla toparlarsak aşağıda zaten az sayıda bulunan kelimelerin bazıları için *Mançu* diline ait olduğu veya olabileceğine dikkat çekildiğinde, aslında *Çorça* diline ait veya bağlantılı olabileceği düşünülebilir.

Buradan *Çorça* diline ait olan ve olabileceği düşünülen kelimelere gelirsek, ilk dikkat çekici olanlardan biri *Türkçede* “rakı,” olarak bulunan ve *Arapça* *arak*, yani “terleme,” kelimesinden geldiği düşünülen alkollü içecek ismidir. Hyunhee Park isimli araştırmacı *Moğol* döneminde (1206–1368) onlar üzerinden *Kore*’ye transfer edilen *Çin* damıtma teknolojisi ve kullanımıyla geliştirilen damıtılmış alkollü içkileri incelediği çalışmasında konumuzla ilgili olabilecek belirlemelerde bulunuyor.

Adı geçen dönemde ortaya çıkan diğer birçok damıtılmış alkollü içecek gibi, günümüzde milli içkileri *soju* söz konusu olduğunda *Korelilerin* genellikle *Moğollar* tarafından yaygınlaştırılmış “brandy (konyak),” için *Arapça* kökenli *arakhi* (*arkhi*) terimini kullandıklarını, ancak *arakhi/arkhi* olarak isimlendirilen içeceklerin tamamının damıtılmış olmadığını da naklediyor.²²⁴ Kısaca, araştırmacı *Çin*’e ait olan damıtma teknolojisini *Kore*’ye *Moğolların* getirdiğini ve anlaşıldığına göre de *Moğolların* hali hazırda *arakhi/arkhi* ismiyle bu içkiyi tükettiklerini de kaydediyor.

Yazar daha sonra Chang Chihyön 張智鉉 (1928) isimli araştırmacının eldeki mevcut kaynaklara dayanarak konuya dair sunduğu en kapsamlı analizde çeşitli özgün alkollü içeceklerin *Çin* ile kuzeydeki hanedanlıklarından, özellikle de *Kitan*, *Çorça* ve *Moğollar* döneminde diplomatik hediye ve ticari mal olarak ithal edildiğini göstermiş.²²⁵

²²³ A. A. Burykin, “Morphological Aspects of the Language of the Jurchen Script,” *Studia Orientalia* 87 (1999), 38.

²²⁴ Hyunhee PARK, “The Rise of Soju: The Transfer of Distillation Technology from 'China' to Korea during the Mongol Period (1206–1368),” *Crossroads* 14 (Special Issue, Oct. 2016), 174.

²²⁵ PARK, “The Rise of Soju: The Transfer of Distillation Technology from 'China' to Korea during the Mongol Period (1206–1368),” 179-180.

Yazar, kaynaklarda kaydedilen yabancı alkollü içeceklerin, 1302-8 arası krala Moğollarca hediye edilen üzüm şarabı gibi sadece kral ve asillerce tüketildiğini naklediyor. Bu arada bu yabancı içeceklerden Çince *alaji* kelimesinden türeyen *aralgil* 阿刺吉 ismi verilen damıtılmış alkollü içecek türü hızla yayılıyor. Yazar bu Çince *alaji* isminin Türklerin kullandığı *araji* ve Moğolların kullandığı *arkhi* kaynaklı olduğunu belirtiyor.²²⁶

Bu arada araştırmacı Çorça halkının da damıtılmış alkollü içki veya alkollü türleri için *arki/araki* kelimesini kullandıklarını kaydetmeyi ihmal etmiş görünüyor.²²⁷

Çalışmasının sonuç kısmında konuyu ilgilendirebilecek belirlemeler bulunan araştırmacı, "öncelikle," vurgusuyla damıtma teknolojisinin Çin'de bağımsız olarak geliştiğini belirttikten sonra Moğolların ise bu teknolojiyi yabancılardan, örneğin Çin'den alıp, mayalanmış kısırak sütünden damıtılmış alkollü içki ürettikleri ve buna da, Batı Asya'dan çeşitli yollarla Çin ve Koreye kadar Moğol etkisiyle ulaşan *arakhi* ismini verdiklerini yazıyor.²²⁸ Zaten daha önce kelimenin Arapça kökenli olduğunu yazmıştı.

Çince *alaji* için Türkçe *araji* formunu temsil ettiğini, onun da Moğol *arkhi* kaynaklı olduğunu da sözlerine ekliyor. Yazarın belirlemesine göre Arapça *arakhi*, Moğolca'da *arkhi*, oradanda Çince'de *alaji* ve Türkçede de *araji* oluyor.

Eğer yazarın tespiti doğru, veya bu konuda orijinal kaynaktan anlaşılan buyusa, o zaman kelime Moğolca, Çince ve Türkçe'de her biri orijinal Arapça *arakhi* ile uyumlu olarak -a ünlüsüyle başlarken, Türkiye Türkçesinde *raki* formuyla mevcut ve ön -a ünlüsü kaybolmuş.

²²⁶ PARK, 181.

²²⁷ Çorça dilinde *arki/araki* için bkz. Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters*, 268. Negidal topluluğunun *ajaki/ajaxi* kelimelerini, akraba Tunguz, Oroç, Olça ve Goldi dil ve lehçelerinde *araki*, Mançu'da ise *arki* olduğu kaydedilmiş bkz. Schmidt, "The Language of the Negidals," 9.

²²⁸ PARK, "The Rise of Soju: The Transfer of Distillation Technology from 'China' to Korea during the Mongol Period (1206–1368)," 200-201.

Herşeyden önce, eğer Moğolca'da geçen *arakh* Arapça *arak* kaynaklıysa, Moğolların benzeri biçimde *arakh* (*arax*) kaydettikleri ismin nasıl olup da Anadolu Türkçesinde *rakı*, ama uzakdoğudaki Türkiclerce Moğollardan alındığında bu defa *araji* olabildiği bir tartışma konusu görünüyor. Türkçe, Moğolca, Çorça-Mançu-Tunguz vb., dillerde kelimeler -r sessizi ile başlamaz ve adı geçen dillere bu harf ile başlayan yabancı kelimeler alındığında önlerine prostetik ünlü gelirken, Arapça olduğu düşünülen *arakhi* kelimesinin Türkçeye girdiğinde ön -a ünlüsünün düşmesi dil kuralı açısından bir inceleme gerektiriyor.

Ancak asıl konumuz, damıtılmış alkollü içki anlamında ve asırlar önce Moğolca'dan Çin, Kore ve Türk dillerine girdiği savunulan *arakh* isminin Arapça "terleme," anlamına gelen *arak* kelimesinden kaynaklandığı görüşünün tartışılmasıdır.

Nette damıtma ve *arak* ile bağlantılı ismi verilen İranlı bilim adamı "Abū Mūsā Jābir ibn Hayyān (721-815)," hakkında Britannica sitesinde verilen bilgide kendisinin "etil alkol," damıtılması deneyinden bahsediliyor.²²⁹ Dolayısıyla kendisinin damıtmayı alkol değil, bir başka amaçla gerçekleştirdiği gibi belirlemeler de sıklıkla geçiyor.

Bu arada, imparatorluk öncesi Moğol aşiretlerinin alkollü olarak sadece *kımız* ismiyle tanınmış içkiyi bildiklerinin nakledilmesine bakılırsa, imparatorlukla birlikte damıtılmış her tür alkollü içeceğin bu topluluklara dışardan geldiği düşünülebilir.²³⁰

Bu ise, *arakhi/arkhi* kelimesinin Arapçadan alındığı tezini güçlendirebilecek bir sebep olarak görünüyor.

Öte yandan, tesadüfen de olsa damıtılma yoluyla elde edilen alkollü içkiye "terlemek, terleme, ter," gibi bir isim verilmesi de üzerine tartışılmayı engellemiyor. Kıyaslanırsa, yine Arapça olan *şarap* göz önüne alındığında,

²²⁹ *Encyclopædia Britannica*, s.v. "Abū Mūsā Jābir ibn Hayyān," erişim tarihi: 28 Haziran 2026, <https://www.britannica.com/biography/Abu-Musa-Jabir-ibn-Hayyan>.

²³⁰ Dashdondog, "Drinking Traits and Culture of the Imperial Mongols in the Eyes of Observers and in a Multicultural Context," *Crossroads* 14 (Special Issue, Oct. 2016), 167.

kelime içmek fiili ile ilgili görünüyor. Nette meşhur damıtılmış Rus içeceği *votka* kelimesinin de doğrudan “su,” bağlantılı olduğu yazılıyor.²³¹

Yine damıtılma olan meşhur *viski* de nette verilen bilgilere bakılırsa “su,” bağlantılı görünüyor. Fermente içkilerden meşhur *bira* da yine “içme,” bağlantılı veya “kuvvetli içecek,” anlamlarıyla tanımlanıyor.²³²

Buradan hareketle köklü geçmişlere sahip bazı alkollü içeceklerin ortak noktalarının “su,” yanında “içme,” fiilinin türevleri de olabileceği görülüyor. Bu elbette Moğol dilinde bulunan *arakhi/arkhi* kelimesinin Arapça *arak* kökenli olmadığını ispata yetmese de, yukarıda verilen örneklerin isimlendirmelerinde bir “su metaforu,” ortaklığının mevcut olduğu da söylenebilir.

Devam etmeden önce bir noktayı netleştirmek gerekiyor. Bu çalışmada Türkçede İngilizce “wine,” kelimesinin karşılığı olan Arapça kökenli *şarap* kullanılıyor. Dolayısıyla burada kullanılan *şarap* kelimesi Türkçe ile Anadolu’da Kürdçe ve diğer yerli diller arasında mevcuttur, bunu da belirtmekte fayda olabilir.

Bu arada İslam ve Teknoloji üzerine Arapça kaynaklar ile bizzat bazı pasajların da sunulduğu bir sitede verilen bilgiye göre ismi nette muğlak biçimde *arak* ile ilişkilendirilen Jābir ibn Hayyān’ın, “alkol damıtılmasında da kullanılabilecek bir soğutma tekniği,” tanımlaması yaptığı kaydediliyor. İlave bilgiler de bizzat Arapça yazılmış kaynaktan aktarma pasajla veriliyor. Daha sonra, yine orjinal kaynaklardan Arapça pasajlar aktararak devam eden makalede şöyle yazıyor: “Alkolün (damıtılmış *şarap*tan elde edilen) bu yanıcı özelliği, Cabir zamanından itibaren ve sonrasında yaygın olarak kullanılmış olup, Arapça sır kitaplarında ve askeri risalelerde alkollü *şarap* şişelerine dair çeşitli tanımlamalara rastlıyoruz.” İlâveten, yine orjinal kaynaklarla daha erken damıtma işlemine dikkat çekiliyor ve *şarabın* damıtılmasından bahseden ilk kimyagerler arasında olan el-Kindi (ö.

²³¹ *Encyclopædia Britannica*, s.v. “Vodka,” son güncelleme: 17 Nisan 2026, erişim tarihi: 28 Haziran 2026, <https://www.britannica.com/topic/vodka>.

²³² *Online Etymology Dictionary*, s.v. “Beer,” erişim tarihi: 28 Haziran 2026, <https://www.etymonline.com/word/beer>.

260/873) tarafından yazılmış *Kitab al-Taraffuq fi al-'itr* (Parfüm ve Damıtma Kimyası Kitabı olarak da bilinir) adlı eserde damıtma işlemi anlatıldıktan sonra şöyle, "...ve böylece *şarap* ıslak halde damıtılır ve gül suyu gibi bir renkte çıkar," belirlemesi naklediliyor.

Burada dikkat çeken, hala *arak* değil, *şarap* bahsi edildiğidir. Öte yandan Türkçede Arapça kökenli ve *şarap* olarak tanınmış içkinin Araplarca kullanılan isminin "خمر /khamar," olduğunu da öğreniyoruz ve makalede de öyle yazıyor.

Daha sonra, İbn Badis (11. yüzyıl) gibi Arap kimyagerlerin alkole خمر مصعد/damıtılmış *şarap* adını verdikleri naklediliyor. Burada *şarap* olarak çevrilen yine "khamar," kelimesidir.

Devamla, yukarıda ismi geçen Cabir İbn Hayyan'ın bir diğer çalışması olan *Kitabü'l-cümelü'l-işrin* (Yirmi Maddelik Kitap) eserinde damıtılmayla ilgili "söz konusu malzeme (damıtma yapılacak tahıl vb) *arak* oluşumunu önlemek için öğütüldükten sonra hafifçe kurutulmalıdır ki nemi giderilsin, çünkü *arak* oluşması halinde, damıtılan maddenin miktarı *arak* oluşmadığı duruma göre daha az olacaktır," yazdığı aktarılıyor.

Burada damıtma işlemiyle ilgili teknik bir konuya açıklama getirilmiş ve buradan Arapların hali hazırda "khamar," ismini verdikleri ve diğer bazı Arap soyundan olmayan Müslümanların yine Arapça *şarap* kelimesiyle tanıdıkları meşhur içki için *arak* tabiri kullanılmadığı gibi, ilerde de bu ismin kullanılabileceğine dair zemin hazırlayabilecek bir gerekçe de görülmüyor.

Zaten yazar da daha sonra *arak* ismi ve etimolojisini tartışmaya giriyor ama hemen önce şunu yazıyor: "*Şarap* için kullanılan ilginç bir isim de 'ma al-hayat (ماء الحياة) (hayat suyu)' idi; bu isim, damıtma işleminin on üçüncü ve ondördüncü yüzyıllarda Araplardan Batı'ya geçmesiyle birlikte damıtılmış *şaraba* verilen 'aqua vitae (hayat suyu)' ismiyle aynıdır," belirlemesinden sonra *arak* ve etimolojisi ile kaynaklarda kullanımına geçiyor ve al-Baghdadi'nin *Hikayat Abu al-Qasim* (yaklaşık 5/11. yüzyılın ilk yarısında yazılmıştır) eserinde *araq al-nabidh* عرق النبيذ (*şarap arak*'ı) ifadesi geçtiğini yazıyor.

Daha sonra Al-Nuwayri'nin (ö. 732/1331) ansiklopedisinde *arak*'a uygulanan vergilerin %10 olduğunu belirttiğine, Al-Antaki'nin ise (ö. 1008/1599) şeker kamışı ve üzüm *arak*'ından bahsettiğini, "khamr (*şarap*)," hakkında konuşurken, *arak*'ı belirli durumlarda faydalı olan damıtılmış bir tür olarak andığını naklediyor.²³³

Yazarın bilgi dolu kısa makalesinde *arak* kelimesinin alkollü içecek anlamında kullanıldığına dair sağladığı örneklerden iki tanesi, biri 1331, ve asıl özellikle de 1008/1599 tarihli olanı dikkate değer görünüyor. Eğer 1331 yılında al-Nuwayri'nin bahsettiği vergi uygulanan *arak* tartışma konumuz olan damıtılmış alkollü içkiyse, bunun Araplar harici geniş İslam dünyasında bilinmesi gerekiyordu.

Bu bilgilerden hareketle kıyaslama için Moğollar ve *arakhi* kelimesine dönersek, Sivas emiri Kadı Burhaneddin adına 1398 yılında hazırlandığı kaydedilen *Bezm u Rezm* isimli eserde sürekli *şarap* kelimesi geçtiğine işaret edelim. Elbette Farsça orijinalinde *şarap* veya *mey* tercihlerinden hangisinin kullanıldığını bilemiyoruz, ama *arak* bulunmadığı anlaşılıyor.

Daha önce ve 1323 yılında İlhan Moğolları döneminde yazan Aksarayi'nin eserinde de *şarap* geçiyor. Gerçi bu eserde Farsça ve belki *şarap* yerine İrani *mey* olabilir.

Reşidüddin (1247-1318) tarafından kaleme alınan *Jamiu't-Tevarih* (*Compendium of Chronicles*) eserinde ise *şarap* yanında *kımız* ve arada pirinç *şarabı* olarak yazılan *darasun/tarasun* geçiyor. Reşidüddin *şarap* ve *darasun/tarasun*, olarak birlikte de yazmış. Bir defasında da *darasun* için pirinç *şarabı* tabiri kullanılmış.²³⁴

Tarihçi önce ve bir defa *darasun* (pirinç *şarabı*) diğerlerinde ise *tarasun* yazmış. Yani bu eserlerde, eğer bir hatalı okuma veya çeviri yoksa, *arak* ismi görünmüyor.

²³³ Ahmad Y. al-Hassan, "Distillation of Wine in Arabic Sources From the Eighth Century Onwards," *History of Science and Technology in Islam*, erişim tarihi: 28 Haziran 2026, <https://www.history-science-technology.com/notes/notes7.html>.

²³⁴ Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*, 297-298.

Burada bir noktayı da kısaca tartışmak gerekiyor. Yukarıda Moğolların imparatorluğa geçmeden önce alkollü içecek olarak sadece *kımız* bildikleri kaydedilmiştir.

Moğolların gizli tarihine göre 1211 yılında Çorça hanedanlığına saldırıya geçildiğinde Moğolların Altan Khan ünvanıyla kaydettikleri Çorça kralı biat etmeye mecbur kaldığı Cengiz Khan'a bir kızı ile birlikte yüklü miktarda "altın, gümüş, saten kumaş, muhtelif eşya," gönderiyor.

Burada Çorça için *Jürçed* formu kullanılmış.²³⁵

Ayrıca Moğolların Çorçalardan çok miktarda "ipek," yağmaladıkları, bir diğer olayda da bir Çorça komutanın Moğolları yanına "altın işlemeli ipekli kumaşlar," alarak karşıladığı kaydediliyor.²³⁶

Cengiz Khan'ın saldırdığı Tashifu [Te-hsing fu] isimli Çorça şehri etrafında bahçeler, meyvalıklar ve çok miktarda şarap bulunduğu da kaydediliyor.²³⁷

Bir de Çorça halkının tarım alanında gelişmiş oldukları, tahıl yanında diğer hububat ve darı ile keten tohumundan keten kumaş imal ettikleri ve şahin avlayıp komşularına satmanın da büyük bir ihraç kalemi teşkil ettiği naklediliyor.

Ayrıca, darı ve ithal pirinçten, aşırı derecede sevdikleri bir tür şarap damıtıyorlar. Şarap yapmak için de pirinci fermente ediyorlar.

Devlet kuruluşundan sonra, şarap yapımı teorik olarak devlet tekeli haline geliyor, ancak yasalara rağmen özel damıtma yaygınlığını koruyor.²³⁸

Çorçaların pirinç fermantasyonu ile yaptıkları alkollü içeceğe ne isim verdikleri kaydedilmemiştir. Belli ki 1125 yılında kurdukları hanedanla birlikte ipek üretimi ve ipekli kumaş ile altın işlemeciliği ve alkollü içki fermantasyon ve damıtma teknolojilerini de geliştirmişler.

²³⁵ Cleaves, *The Secret History of the Mongols*, 183-185. Eserin Türkçe çevirisinde ise gönderilen hediyeler "altın, gümüş, ipek ve mücevherat," olarak geçiyor krş. Temir, *Moğolların gizli tarihi*, 169-170. Ayrıca Vladimirtsov, Cengiz Khan öncesi Moğolların en zaruri ihtiyaçlarından olan "ok, silah, ve lüks eşya," bilhassa kumaş ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekmiş bkz. Vladimirtsov, *Moğolların İctimai Teşkilatı*, 71.

²³⁶ Temir, *Moğolların gizli tarihi*, 171, 173.

²³⁷ Rashiduddin, *Compendium of Chronicles*, 217.

²³⁸ Sinor, *The Cambridge history of early Inner Asia*, 416-417.

Moğolların pirinç fermantasyonu ile yapılan *şarap* türüne *darasun/tarasun* ismi verdikleri belirtilmişti. Moğolca sözlükte *darasun* için “meyva veya tahıldan yapılmış tatlı şarap,” anlamı verilmişken *ulayan* için “kırmızı şarap,” anlamı verilmiş.²³⁹

Sözlükte *araki/ariki* için ise “*airay*’dan damıtılarak yapılan alkollü içecek; konyak, şarap vb., gibi herhangi bir alkollü içecek,” anlamları veriliyor.²⁴⁰

Burada Moğolların kendi dillerinde *ulayan* olarak isimlendirdikleri kırmızı *şarap* türünün İran-Anadolu’dan alındığı düşünülebilir. Zira yukarıda alıntılar yapılan Hyunhee Park’ın çalışmasında zamanın Kore krallarının ithal ettiği ile gelen hediyeler arasında bulunan yabancı içki listesindeki bir detay bu gerçeğe işaret edebilir.

Listede bu içkilerin krallara sunulmuş tarihleri de yer alıyor. Örneğin, “metoda uygun kaynatılmış bademden yapılma içki,” 1046–1083 arası, “koyun sütünden yapılma içki,” 1105–1122 arası veya öncesi, “tarçından yapılan içki,” 1117 yılı, “çiçeklerden yapılma içki,” 1095–1105 arası, “kımız,” 1231 yılı, “üzüm şarabı,” ise 1302 yılında ithal edilmiş veya hediye edilmiş. Belli ki 1302 yılında Moğollar artık kırmızı *şarabı* biliyor ve belirtildiği gibi İran-Anadolu’dan öğrenmiş olmalıdır.

Öte yandan Moğolların *darasun* isimli pirinçten yapılma şarap türü, fermantasyon ile varsa damıtılma işlemini *Çorçalardan* öğrenmiş olabilecekleri verilen bilgiler ışığında mümkün görünüyor. *Çorçalar* ise elbette yıktıkları Lin Piao hanedanı sonrası öğrenmiş ve güneyli Song komşularından da faydalanarak geliştirmiş de olabilirler.

Sonuç olarak *Çorça* dilinde alkollü içecek için kaydedilmiş mevcut *arki/araki* kelimesinin Arapça kökenli ve oradan Moğolcaya geçtiği iddia edilen *arakhi* isminden alınma olmadığı, ama *Çorça* dilinden Moğol diline geçme bir kelime olduğu düşünülebilir.

²³⁹ Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 252.

²⁴⁰ Lessing, 48.

Bu arada *Çorçaların* 1119 ve 1138 yıllarında “büyük,” ve “küçük,” isimleriyle iki alfabe geliştirdikleri de not edilmeli.²⁴¹

Diğer bir kelime de en az *araki* gibi meşhur ve bilinen *Altay* ismidir. *Çorça* halkı ile kurdukları yönetime dair ondokuzuncu yüzyılda Çin kaynaklarını kullanarak detaylı bilgiler sunan araştırmacıların başında Sinolojist, doktor ve botanist olan ve Çin’de bir müddet yaşayan Emil Bretschneider geliyor ve bu çalışmada referans olarak daha önce de kullanıldı.

Kendisi öldükten sonra daha önce yayınladıkları ile biraz güncelleştirilek 1910 yılında yayınlanan eserinde *Altay* dağlarına ilişkin on üçüncü yüzyıl kaynağından bilgi aktarırken, sıradağlar ile *Altay* olarak tanına dağların isminin etimolojisini de tartışıyor.

Çinlilerce Kin Şan (Kin Shan), İngilizcesiyle “Gold Mountain,” ile Avrupalıların haritalarında *Altai* ismiyle geçen sıradağların anlaşıldığını belirten yazar, ismin genellikle Moğolca “altın,” anlamına gelen *altan* kelimesinden türemiş olduğuna inanıldığını belirtiyor.

Ancak, bu etimolojinin Radlof ve Potanin tarafından reddedildiği ve *Altay* isminin “yüksek,” anlamına gelen *al* kelimesinden türetildiğini naklediyor. Ayrıca, bu dağlarda altın madenine çok az rastlandığını da sözlerine ilave ediyor.

Yazar bir de Çinde hüküm süren Moğol hanedanı tarihi olan *Yüan shi* eserinde ismin bazen *Al-e-tai* yazıldığını da belirtiyor.²⁴²

Bu durumda yazarında reddettiği gibi *Altay* ismi Moğolca “altın,” anlamına gelen “altan,” kelimesinden gelmiyor ama yine Moğolca ile bağlantılı olması da mümkün görünüyor. Yazar *Altay* isminin kökeni için hangi dile ait olduğunu belirtmediği “yüksek,” anlamına gelen *al* kelimesini önermiş.

²⁴¹ Twitchett and Fairbank, eds. *The Cambridge History of China*, 31.

²⁴² Bretschneider, *Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources*, 13. İngilizceye “Celestial Mountains” olarak çevrilen ve Çince ismi Tien shan olan dağ silsilesi için bkz, dipnot 4, Kin shan ve İngilizcesi “Gold mountain,” olan sıradağlar ve etimolojik tartışma ve detaylı bilgi için de bkz. Bretschneider, 13n5.

Burada dikkat çeken Yüan shi Moğol hanedanı döneminde verilen *Al-e-tai* ismidir ve esasen *Al-e* < *Ala* ise Moğolca sözlükte Mançu dilinden alınma ve “üzeri düz tepe,” anlamıyla kayıtlı kelime görünüyor.²⁴³

Bu ise literatürde Mançu dilinin eski ve orijinali ya da onlardan biri olduğuna dair üzerinde fikir birliği bulunan Çorça dilinde “dağ,” anlamına gelen *ali* kelimesinin ta kendisidir.²⁴⁴

Bu durumda Çorça+Moğol hibrid bir isim, yani hibrid birleşik kelime söz konusu oluyor, *Ali+tai* > *Alitai* ve giderek *Altai* > *Altay*, ya da Mançu diline geçtiği formuyla *Ala+tai* > *Altay*, gibi. Yani *Altay* isminin Çorça kökenli ve “dağ,” anlamına gelen *ali/ala* yanında ilave edildiği kelimeye “iyelik (sahiplik), aidiyet veya muhteva anlamı katan,” Moğolca *tai/tay/tei* isim yapma ekinde meydana geldiği düşünülebilir.²⁴⁵

Moğollar belki de Çorça diline ait bu kelimeyi sahiplenip bölge ismi gibi düşünerek içinde “*ali* barındıran yer,” demek istemiş olabilirler, ya da an itibarıyla o gün için ne amaçla kullanmış olabilecekleri tam kestirilemeyen bir anlam da taşımış olabilir.

Her ne anlam ve sebeble olursa olsun, *Altay* isminin bu birleşik kelimedenden oluştuğu ve Mançu dilindeki anlamı da göz önüne alınarak “içinde üzeri düz tepe barındıran dağlarla kaplı bölge,” gibi bir anlama gelebileceği de düşünülebilir.

Konumuzla doğrudan ilgili bulunmasa da, Moğolca isim yapım eki olan *teil/tai/tay* Cengiz Kağan’ın oğlu Çağatay’ın ismini meydana getiren sonek görünüyor. Moğol dili uzmanı Poppe eserinde *teil/tai/tay* isim yapım ekinin kullanımına yönelik muhtelif örnekler de sunuyor. Moğolca kelimelerden -n ile bitenlerde bu harf düşüyor ve örnek olarak verdiği “at,” anlamına gelen

²⁴³ Lessing, *Mongolian-English Dictionary*, 26.

²⁴⁴ Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters*, 97.

²⁴⁵ *Tai/tei* isim yapım eki için bkz Poppe, *Grammar of Written Mongolian*, 44. Mukayese için bir örnek verilirse, Poppe burada ayrıca sonu sesli ile biten örnek için verdiği “okul” anlamına gelen *suryayuli* kelimesine ilave edildiğinde meydana gelen *suryayulitai* ise “eğitimli” anlamı verdiğini kaydediyor. Ayrıca bu yapım ekinin tarifi için yine bkz.

Grønbech & Krueger, *Introduction to Classical (Literary) Mongolian*, 18-19. Bu *teil/tai/tay* “iyelik,” soneki için ayrıca bkz. Janhuhen, *Mongolian*, 109.

morin kelimesine eklendiğinde meydana gelen *moritai/moritay* için “at sahibi olma,” yani “atlı, süvari,” anlamlarını veriyor.

Aynı formülasyon Moğolca’da “beyaz,” anlamına gelen *çağan* için uygulandığında, isim yapma ekinin uygulanması için kelimesinin sonundaki -n harfinin düşürülerek yerine *tai* ilavesinde *çağa+tai*, yani *çağatai/çağatay* isminin meydana gelmiş olduğu düşünülebilir. Yeni kelime Moğolca’da muhtemelen “bembeyaz,” ya da içinde “beyaz,” olan ve zamanında pozitif çağrışımları olan bir soyut kavram veya nesneyi tarif ediyor olabilir.

Altay isminin kökenine ilişkin son bir belirlemeyi de araştırmacı Soucek tarafından yapılan çalışmadan bir pasajla çeşitlendirmek mümkün, şöyle yazıyor: “Güney Sinkiang’da olduğu gibi, kuzey Sinkiang da, muhtelif dağ silsilelerince çevrelenmiş ve geniş bir düzlüğü kapsayan öze sahiptir. Bu söz konusu öz, güneyde *Tienşan* (Tianshan, Türkçe’de muhtemelen Tanrı Dağları ismiyle tanıtılan silsile), kuzeydoğuda *Altaylar*, kuzeybatıda ise *Tarbagatay* ve *Jungar Alatau* tarafından teşkil edilen bir üçgen formundadır. Söz konusu bölge adını, her ne kadar 1758-59 yılında Mançu askeri birlikleri tarafından tamamen yok edilmiş olsalar da, 17. yüzyılda çok güçlü bir imparatorluk kuran Moğol *Jungar* halkından almış olup günümüzde bile *Jungaria* (Zungaria ve Dzhungaria da yazılıyor) olarak bilinmektedir.”²⁴⁶

Pasajda *Altay* ile birlikte aynı coğrafyada bahsi geçen *Alatau* ismine gelmeden önce bahsi geçen *Jungar* halkı ve Anadolu Moğolları bağlantısı üzerine kısa bir not düşmekte fayda var. *Jungar*, Türkiye’de günlük dilde “çingar koptu, cingar çıktı (kelime hem -c, hem de -ç ile kullanılıyor),” ifadesi ile “bir grup arasında çıkan anlaşmazlık, kavga, gürültü, patırtı, kargaşa,” gibi anlamları çağrıştıran biçimde kullanılan *Cingar/Çingar* kelimesinin ta kendisidir.²⁴⁷

²⁴⁶ Soucek, *History of Inner Asia*, 18.

²⁴⁷ *Cingar/Çingar* kelimesi için bkz. Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü, 252. “*Cingar/Çingar* çıkarma,” aynı ismi taşıyan Moğol aşiretiyle birlikte Anadolu’da muhtemelen Moğolların küçük bir grupla talana gittiklerinde köy ahalisinin dikkatini dağıtıp, daha sonra saldırmak için geliştirdikleri bir taktik sonucu yerleşmiş bir tabir görünüyor.

Anadolu’da Türklüğe asimile olsa da, hala bulduklarına dair belirtiler olan Moğol aşiretinin de ismidir.²⁴⁸

Yukarıda aktarılan pasajda geçen *Alatau* isminin, transliterasyonunda kaydedildiği gibi ele alındığında ilk kelimesi daha önce belirtilen ve Mançu dilinde “üzeri düz tepe,” anlamına gelen *ala* görünüyor. *Tau* ise Moğol isim/sıfat yapım eki *tai* kelimesinin hatalı transkripsiyonu olabilir. Elbette eğer Çin alfabesinden yapılan bir transliterasyon olmadığı müddetçe. O zaman daha farklı bir kelime ya da hatalı bir kayıt yapılmasından bahsedilebiliniecektir ki, o da bu çalışmanın boyutunu aşıyor.

Dolayısıyla karmaşık olmakla birlikte, sonuç olarak genel kabul gören transkripsiyonuyla *Altay* isminin *Çorça*+Moğol hibrid birleşik kelime olduğu ve Moğollarca verildiğine hükmetmek mümkün görünüyor.

Günümüz Türkçesinde hala bazı *Çorça* (Mançu da dahil) kelimelerin kullanıldığına dair belirtiler ve gösterilebilecek örnekler bulunuyor. Türkçede sözlüğe göre Venüs gezegeni, nette ise ayrıca Çoban Yıldızı olarak yazılan *çolpan*, *Çorça* dilinin Samagir lehçesinde “kuzey yıldızı, kutup yıldızı,” anlamlarında *çalpan* olarak mevcut bulunuyor.²⁴⁹

Muğla ilçesine bağlı ve isminin kökeni belirsiz *Ula* ilçesinde ve Gökova körfezinde, 1700 metre uzunluğuyla çok kısa, ama çok yüksek debili, eni geniş ve derinliği bazı noktalarda 6 metreyi aşan Kadın Azmağı isimli bir

²⁴⁸ Sertkaya, İngilizce yazdığı bir makalede “Aşağı Cıngarlı and Yukarı Cıngarlı (< Cıngar < Con-gar < Cavungar),” isimlerini vererek bunların Amasya havalisinde yaşayan Moğol aşiretleri olduğunu naklediyor bkz. Prof Osman Fikri Sertkaya, “Mongolian Words and Forms in Chagatay Turkish (Eastern Turki) and Turkey Turkish (Western Turki).” *Dergi Park* 35 (1987), 14. Bu Moğol aşiretinin ismine Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin adına yazılan eserde de rastlanıyor bkz. Esterabadi, *Bezm u Rez*, 304. Cıngar/Çıngar isminin muhtelif versiyonlarıyla başka bölgelerde de köy isimleri mevcut görünüyor ve bir farklı çalışma konusudur.

²⁴⁹ Schmidt, “The Language of the Samagirs,” 228. Venüs gezegeni anlamı için ise bkz. Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü, 259.

ırmak bulunuyor ve gazetelerde haber de olmuş. *Ula*, Çorça dilinde “nehir,” anlamına geliyor.²⁵⁰

Belli ki Çorçalar *Ula* ismini ırmaktan dolayı vermişler. Bu isim Moğol gizli tarihinde de geçiyor. Cengiz Khan’ın Çorçalara sürekli saldırılarında ve özellikle Buiging şehrini ele geçirmek için gönderdiği ordunun *Ula* ve *Na’u* nehirleri güzergahını takip ettiği kaydedilmiş.²⁵¹

Konuyla doğrudan ilgili olabilecek bir nokta ise, *Ula* ilçesinin 50 km batısında bulunan ve Samagar Noyan’ın eşinin ismine benzeyen *Kultak* köyünün mevcudiyetidir. Prof Temir, başta Samagar Noyan yanında eşi قلطاق/*Kultak* ile oğlu عرب/*Arab* ve kızı نوق/*Novak* olmak üzere aile fertlerinin isimlerinin Sultan Veled tarafından kaleme alınan bir Farsça övgüde geçtiğini naklediyor.²⁵²

Yer isimleri sürekli olarak değişikliğe uğratılmış olsa da, 1928 yer isimleri listesinde Muğla vilayetinde قولاتاق/*kultak* olarak mevcut görünüyor.²⁵³

Çorça halkı mensubu ve farklı lehçe konuşan Negidal ile genel Tunguz dilinde *kaltaka*, “yarım,” anlamına geliyor. Ama elbette Moğolca da olabilir. Bu kelime muhtemelen *kultak* kaydedilen isimdir.²⁵⁴

²⁵⁰ Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters*, 161. *Ula* ismi bir başka kaynaktan ise “büyük nehir,” olarak geçiyor bkz. John Tang, “Toponyms Recorded in Jurchen Script: A Preliminary Survey,” *Studia Etimologica Cracoviensia* 13 (Krakow 2008), 158. Nehrin “Kadın Azmağı,” ismi ve konuyla ilgili haberler için bkz. Milliyet gazetesi linki, *Milliyet*, “Kadın Azmağı,” erişim tarihi: 28 Haziran 2026, <https://www.milliyet.com.tr/gundem/akyakada-kadin-azmagi-ve-akcapinar-azmagi-kurtuldu-1943847> Bu arada *ula* kelimesi Moğolca’da da mevcut ve “ayak tabanı, ayakkabı,” ile “temel, dayanak,” anlamlarına geliyor bkz. Lessing, 868. Ancak burada çok kısa olmasına rağmen nehrin yüksek debili, geniş ve derin olma özellikleri, ismin Çorça olabileceğine işaret ediyor.

²⁵¹ Cleaves, *The Secret History of the Mongols*, 189. Eserin Türkçe çevirisinde Temir, *Ula* için Mançu dilinde “nehir,” anlamına geldiğini not etmiş bkz. Temir, *Moğolların Gizli Tarihi*, 249. İlâveten *Ula* ismi Wittek’in Menteşe Beyliği tarihinde de geçiyor bkz. Paul Wittek, *Menteşe Beyliği*, Türkçeye çeviren: Ö. Ş. Gökyay (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999), 161, 164, 166-167, 169n497.

²⁵² Temir, *Caca Oğlu Nur el-Din’in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi*, 209.

²⁵³ *Son teşkilatı mülkiyede köylerimizin adları*, ۹۵۲/۱۹۵۰.

²⁵⁴ Schmidt, “The Language of the Negidals,” 22. Burada Tunguz dilinde de aynı biçimde kullanıldığı kaydedilmiş. Bu *Kultak* ismi Reşidüddin’de Argun Khan’ın karılarından biri ve “Kultak İgaçi,” olarak geçiyor bkz. Reşidüddin Fazlullah, *Camiü’t-Tevarih (İlhanlılar Kısmı)*, 150.

Çorça dilinde “un, makarna” anlamında *ufa* kelimesi mevcut. Türkçede “ufalamak,” fiilinin kök kelimesi “ufa,” bu durumda anlam benzerliği de dikkate alındığında Çorça diline ait olabilir.²⁵⁵

Türkçe konuşma dilinde küçük askeri birimlerden, özellikle “kurşuna dizme,” birliği, ekip veya takımı ifadesiyle bilinen “ekip, takım, sayısı az kalabalık,” gibi düşünülebilecek anlamlara gelen ve kökeni belirsiz *manga* kelimesi Çorça veya Tungusic lehçe Negidal ile diğer bazı lehçeleri ve Tunguz dilinde “sert, güçlü, zor, ağır, pahalı,” anlamlarına geliyor.²⁵⁶ Çorça ile bağlantılı ve daha sonra gelişen Mançu dilinde de *mangga* “usta, yeterli, uzman,” ile “cesaret, yiğitlik, kahramanlık,” anlamlarında kaydedilmiş.²⁵⁷

Ayrıca, Türkçede Arapça kökenli olduğu üzerinde konsensus bulunan *falaka* kelimesi de belki Çorça diliyle ilgili olabilir. Bu dilde *falangga* “avuç içi,” anlamına geliyor. İlaveten *falangga du* ise “el çırpın, alkışlayın,” anlamlarını veriyor.²⁵⁸

Türkçe “gece,” kelimesinin ise Mançu dilinde “donma,” anlamına geldiğini not edelim.²⁵⁹

Çorça dilinde *dili* “öfke,” ve *deli* ise “yele,” anlamlarına geliyor. Bu formlardan özellikle ilkinin, Turkic *telve* ve *telbe* ile kıyaslandığı ve anlamı da dikkate alındığında, Türkçede mevcut “deli,” kelimesine daha yakın durduğu düşünülebilir.²⁶⁰

²⁵⁵ Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters* (Accessed via Monumenta Altaica), 28, 342. Ayrıca bkz. Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters*, 267. Öte yandan, “ufalamak,” Türkçe olan ama her nedense kullanılmayan “opmak,” fiil kökü *op* kelimesinin Arap alfabesi transkripsiyonu ile meydana gelen *of/uf* ile bağlantılı ya da o kelime de olabilir.

²⁵⁶ Schmidt, “The Language of the Negidals,” 24.

²⁵⁷ Von Möllendorff, *A Manchu Grammar with Analysed Texts*, 34. Ayrıca krş. Huang, “New Light on The Origins of The Manchus,” 274.

²⁵⁸ Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters*, 57; el çırpma ve alkışlama için Kane, 257.

²⁵⁹ Kane, 57.

²⁶⁰ *Dili* kelimesi için Kane, 130; *deli* için bkz. Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters* (Accessed via Monumenta Altaica), 231.

Türkçede kullanılan “deli,” kelimesinin kökeni olduğu düşünölen *telve* ve *telbe* için Clauson Turkic konuşan farklı yöreler ile tarihi tekstlerden örnekler sunmuş. İlaveten *telü* ile *teli* ve *delü* formlarını da örneklerle vermiş. Ancak bunlar *telbe/telba* formları Türki ve Uzbek’te kayıtlı ve aslı *telve* olan kelimenin aynı coğrafyada bulunan bazı Turkic konuşan halklarca nasıl değıştirildiğini tam açıklamıyor.

Zira yaşadığı bile şüpheli ve eseri de pekala birilerince derleme olabilecek Kaşgarlı Mahmud’dan alınan ve on birinci yüzyıla ait olduğu iddia edilen “Oğuzca(!)” *telü* formu bir tarafa bırakılırsa, diğer *telü*, *teli* ve *delü* formları onüç, ondört ve on beşinci yüz yıllara ait örneklerdir.²⁶¹

Türkçede bulunan *Çorça* diline ait olabilecekler arasında son olarak tespit edebildiğimiz kelime, genelde Yunanca ile özdeşleştirilmiş bulunan *Efe* ismidir ve zamanla Mançu dili içinde eriyecek *Çorça* dilinde “İmparator damadı,” anlamına geliyor. İsmiın Mançu dilinde bu anlama geldiğini muhtemelen ilk kaydeden 1880 yıllarında yazan Bretschneider olmuş.²⁶²

Çağdaş araştırmacı Crossley, 1600 lerin ilk yarısında kendi dillerinde “özgür insan,” anlamına gelen *Çorça* ismiyle anılan halkın lideri Nurgacı tarafından kurulmuş Qing hanedanının resmi olarak 1635 yılında, bu halk çoğunlukta olmasına rağmen Mançu ismini almalarının başlaması sürecini naklediyor.. Bu süreci naklederken de *efu* kelimesinin *Çorça* dilinde “imparator damadı,” anlamında kullanımının sebebini de izah ediyor.²⁶³

Son olarak konumuzla ilişkili görünen ve Türkiyede bilinen bir aşireti de muhtemel bağlantılarını da kapsayarak kısaca tartışmak faydalı olabilir. Anadolu’da muhtemelen *Çorça* Samagarlar ile *Turgut* Moğolları kadar, hatta

²⁶¹ Clauson, *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*, 493.

²⁶² Bretschneider, *Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources*, 114, n. 285.

²⁶³ *Çorça* halkının erken 1600 lerde kurduğu Qing hanedanı ve lideri Nurgacı ile resmi olarak Mançu ismini almaları süreci için bkz. Pamela Kyle Crossley, *A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology*, 3; modern Çin etnisitesine asimilasyon süreci ve *Çorça* isminin “özgür insan,” anlamı için Crossley, 193-194; bir şahsın *Çorça* lideri Nurgacı’nın kızıyla evlenip *Efu* ismini alarak kendini *Çorçaların* kağanı ilan etmesi süreci için de Crossley, 211.

günümüzde *Turgut* Moğollarından da fazla bir nüfus ile geniş alana yayıldığı tartışma konusu edilebilecek *Varsak*, bazen de *Farsak* yazılan büyük bir aşiret mevcut görünüyor. *Turgutlar* gibi başlı başına bir çalışma konusu, ancak her zaman olduğu gibi çok kıt kaynaklar olmakla birlikte, bazı kayıtlar belki bir fikir verebilir.

Ulaşabildiğim kaynaklarda açık bir kayıt bulunmamakla birlikte, bu aşiretin *Çorçalar* veya *Bulgarlar*, ya da her ikisiyle de bağlantılı olabileceğine dair bazı belirtiler ve işaretler görünüyor denebilir.

Bu konuda Neşri, Aşıkpaşazade ve Şikari Karaman tarihlerine başvurmak gerekiyor.

Ama öncelikle yukarıda “Türk resmi tarihçiliğinin,” önder ismi Prof Köprülü’den daha önce yapılmış alıntının devamını aktaralım.

Köprülü “XIV ve XV’inci asırlarda sık sık isimleri geçen *Turgutlular*, *Varsaklar*, Timur-Lenk tarafından tekrar şarka sürülen Kara Tatarlar da İlhanîler devrinde gelen kuvvetli Türk-Moğol zümrelerindedir,” diyor.²⁶⁴

Köprülü’nün bu beyanı, her ne kadar bir kişisel belirleme olsa da, ciddiye alınmak zorunda zira sağlığında elinin altında muhtemelen ismi hiç duyulmamış olanlar yanında, bir batı dili veya Türkçeye hiç çevrilmemiş, ya da Türkçe’ye kısmen çevrilmiş tarihi kaynaklar bulunduruyordu. Dolayısıyla Moğol isminin önüne ilgisiz biçimde Türk yerleştirmiş olsa da, bu beyanın *Varsak* için bir ipucu olabileceği düşünülebilir.

Öncelikle tarihçi Mehmed Neşri’ye göre Karaman sülalesi İranı ele geçiren Moğollardan kaçarak Ermenek civarına gelen ve orada bulunan *Varsak keferesine* çalışma, vergi gibi yükümlülükler karşılığı bölgeye yerleşmelerine müsaade edilmesi için biat ediyor.²⁶⁵

Daha sonra yine *Varsak* keferesi tabiriyle Sultan Alaaddin Keykubad dönemine işaret ediliyor ki, muhtemelen bir kopya hatası olmalı zira Alaaddin Keykubad 1236 yılında öldüğüne göre, Karaman’ın bu tarih ve öncesinde bölgeye geldiğine dair belirleme yok. Belki de Neşri 1254 yılında

²⁶⁴ Prof. Dr. Fuad Köprülü, *Osmanlı Devletinin Kuruluşu*, 43.

²⁶⁵ Mehmed Neşri, *Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi)*, Cilt I, 43-47.

ölen II. Alaaddin, ya da asıl Giyaseddin Keyhüsrev (1259-1283) dönemini kastediyor olmalıydı.²⁶⁶

Ya da tarihçi, bilinmeyen bir kaynağa atfen bu beyanda bulunmuş olabilir.

Aktarmada Neşri'nin *Varsak* için kefere tabiri kullanması bu topluluğun belki de uzunca bir müddet Islama geçmediğine işaret ediyor, zira kıyaslanırsa daha sonra Osman bahsinde Rumlar için kullandığı "Geyve kafirleri," tabiri de geçiyor.²⁶⁷

Neşri, *Varsak* aşiretinden, yukarıda Samagar bahsinde geçtiği gibi 1386 Osmanlı-Karaman savaşında tekrar bahsediyor ve daha sonra da genelde "Samagar, Tatar, Turgud, Türkmen, Bayburd," gibi Moğol ya da Samagar gibi Moğollarla aynı statüde ve muhtemelen asimile olmuş gruplar arasında anıyor.²⁶⁸

Ayrıca Fatih Sultan Mehmed zamanı da hala *Varsak* vilayeti olarak kaydedilen ve zamanında Karaman'ın eline geçmiş olan bölgeden bahsediliyor.²⁶⁹

Aşıkpaşazade'de *Varsak* bahsi bir kaç defa geçse de, konumuz için önem arzeden bir pasajla yetinelim: "Göçer evler etrafa dağıldılar. Üçok'un oğlu Yüregir, *Kusun Varsak*, Kara İsa, Üzeyir, Gündüz, Kuş Timur ve bu altı kişi güçleriyle geldiler Çukurova'ya ki o zikredilen şehirler bu ovadadır ve o kaleler bu vilayetin dağlardandır. Yüregir baş oldu, bunlara geldiler. Misis'i aldılar, Adana'yı aldılar, Tarsus'u aldılar. Bu şehirlerin kâfirleri Ermeni idi. Ermenilerden bu yerleri ahitle aldılar. Yüregir öldü, yerine oğlu Ramazan

²⁶⁶ Alaaddin Keykubad için bkz. İbn Bîbî, *El-Evâmîrü'l-Alâ'iyye fi'l-Umûri'l-Alâ'iyye (Selçukname II Tercüme)*, çeviren: Mürsel Öztürk (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014), 16, 20-21.

²⁶⁷ Neşri, *Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi)*, Cilt I, 123.

²⁶⁸ İlk akla gelenler için bkz. Mehmed Neşri, *Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi)*, Cilt I, 219, 223, 227, 231, 319; ayrıca bkz. Mehmed Neşri, *Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi)*, Cilt II, 637.

²⁶⁹ Neşri, *Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi)*, Cilt II, 789.

kaldı. Ramazan, *Kusun'a Eserlefi* kışlak olarak, *Külek'te Tekürbeli'ni* yayla olarak verdi (...).²⁷⁰

Aşıkpaşazade'nin pasajında *Kusun'a (Varsak)* verilen yayla *Külek (Gülek boğazı)* civarında ve "şehirlerin kafirleri," Ermeniymiş. Burası açıkça gümüş madeni çıkarılan ve Kilikya ile asıl *Gülek* boğazına çok yakın ve yukarıda bahsi geçen Samagar emirliğinin hakim olacağı alanlardan biri olan Lulon civarına işaret ediyor.

Şikari'nin Karaman Tarihi de *Varsak* ismini barındıran muhtelif olayları naklediyor..

Öncelikle Aşıkpaşazade'de *Varsak* olarak belirtilen *Kusun* için Şikari "Ereğli kafirleri," beyi demekle birlikte daha sonra kendisi Müslüman oluyor ve "Turgut, Bayburt, Kaya, Mirza, Eşref, İmadeddin, Hacı Bahadır, Menteşe, ve Hayreddin," ve cümle Oğuz ve Türkmen ve Kürd beyleriyle birlikte anılıyor.²⁷¹

Kusun/Kosun için ilave bilgi, araştırmacı Tekindağ'ın naklettiği Fatih Sultan Mehmed 1469-70 yılında Karaman seferinde Konyayı ele geçirip döndükten sonra çıkan olaylarda Karaman'ı destekleyen Turgut aşiretinden de bahsettiği bir bölümde bulunuyor. Tekindağ açıklama notunda şöyle yazıyor: "*Kosunlar*, Turgud-oğullarına bağlı cemaatlerden sayılıyordu (bk. *Tapu deft.*, nr. 32; *Evkaf Deft.*, nr. 1). Neşri, *Kosun'un* önce Çukur-ova'da tavattun edip, *Külek'te*, tekfur-beli'nde yaylakda bulunduğunu kaydeder ki (s. 225. krş. Aşıkpaşazade, s. 225), bunlardan Hasan b. *Kosun'un* Niğdedeki tımarı bilinmektedir (bk. *Maliye Deft.*, n. 537, s. 82)²⁷² Hasan b. *Kosun'un* Niğde'de tımarının bulunması, *Çorça* ve Bulgar bölgesi olmasından dolayı dikkat çekiyor. Bir de, bahsi geçen olaylar ve değişikliklerin göz önüne alınan dönemden an az iki yüz yıl sonrasına tekabül ettiği ve *Kosun/Kusun* isminin de bir aşiretle anıldığı dikkat çekiyor.

²⁷⁰ Aşıkpaşazade, *Osmanoğullarının Tarihi*, çeviri ve günümüz diline aktarım: Kemal Yavuz ve M. A. Yekta Saraç (İstanbul: Mas Matbaacılık, 2003), 281.

²⁷¹ *Şikari'nin Karamanoğulları Tarihi*, 10-13.

²⁷² Tekindağ, "Son Osmanlı-Karaman Münasebetleri Üzerine," 58, n. 67.

Bu arada terim olarak "timar," Osmanlı merkez vilayetlerinde bir süvari birliğini ve askeri-idari hiyerarşiyi desteklemek amacıyla yapılan ve miras yoluyla geçmeyen tahsisatı ifade ediyormuş.²⁷³

Burada konumuz için anahtar isim görünen *Kosun/Kusun* ismi *Çorça* (ile/veya lehçeler ya da kendilerine yakın olan bazı topluluklarda) dilinde "güç, güçlü," anlamlarına geliyor.²⁷⁴ Örneğin vaktiyle Moğolların muhtemelen genel olarak *Çorça* adlandırdığı topluluklardan ve hala konuşanların bulunduğu Evenki dilinde *kusin* "güç," anlamına gelirken Batı Moğolcasında aynı kelime ise *küçi(n)* oluyor.²⁷⁵

Kökeni dahil daha geniş haliyle "güç," kelimesinin etimolojik belirlemesinde ilk satır Tunguz, Moğol, Türk dilleri ile Kore dilinde "Tung. *kusū-; Mong. *küçi-n; Turk. *güç; Kor. *kóčák," iken, Tunguz dil kategorisi altında "güç," kelimesi de şöyle belirlenmiş:

PTung. *kusū- 1 to fight 2 fight 3 strength, power (1 драться, бить- ся 2 драка, бой 3 сила): Evk. kusī- 1, kusīn 2; Evn. kusi- 1, kusin 2; Neg. kusī- 1, kusun 3; Man. xusun 3; SMan. husun 3 (171); Jurch. xiu-sun (513) 3; Ul. kusu(n) 3; Ork. kusu(n) 3; Nan. kusū 3; Ud. kuhi 3; Sol. xusui 'strong, powerful'.²⁷⁶

Bu tablodan da anlaşılacağı gibi kelitemiz *kusun* Moğolca değil ve Tunguz dil kategorisi başlığı altında zamanında Moğollarca *Çorça* şemsiyesi altında değerlendirilmiş etnisitenin dil ve lehçelerine ait görünüyor.

Buradan Şikari'ye başvurduğumuzda *Varsak* ismine rastlıyoruz.

Olay dizisinde öncelikle nakledildiğine göre Karaman'ın babası Nureddin yanına Oğuz, Türkmen ve Kürd beylerini alıp "kafirlerin elindeki," Ermenek'e saldırıyor. Sonra sırasıyla Mut, Gülnar ve Bulgar dağı eteğindeki Mare kalesini fethediyor, liderleri "Yahşi Han," olan Bulgarlarla savaşıyor,

²⁷³ Halil İnalçık, "Timar," *TDV İslâm Ansiklopedisi*, erişim 28 Haziran 2026, <https://islamansiklopedisi.org.tr/timar>.

²⁷⁴ Samagir ile aynı grupta olan Negidal dilinde (veya lehçesi) *kusun* için bkz. Schmidt, "The Language of the Negidals," 22; *Çorça* "kosutu," ve Samar lehçesinde ise "kosu," için bkz. Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters*, 232.

²⁷⁵ Starostin, Dybo, Mudrak, *An Etymological Dictionary of Altaic Languages*, 19.

²⁷⁶ *An Etymological Dictionary of Altaic Languages*, s. 730.

ve Yahşi'nin oğlu Aydın'ı Bulgarlara bey yaptıktan sonra Ermenek'e yerleşiyor.²⁷⁷

Daha sonra *Varsak* ismini görüyoruz. Bu defa Tarsus beyi olarak ifade edilen Bulgar "Yahşi Han," *Varsak* taifesini toplayarak Aydın (kendi oğlu) ile savaşıyor, yenilen Aydın Karaman'a sığılıyor ve derken bunlar toplanıp Tarsus'a geliyor, *Varsak*ları yeniyorlar. Bu arada *Varsak*, Bulgarlar ile Bulgar dağı ile bağlantılı olaylarda naklediliyor.²⁷⁸

Bir defasında Karaman oğlu Alaaddin'in bölgeye geldiğini duyunca, Yahşi Han'ın *Varsak* ve Bulgar askerini Bulgar dağının eteğine topladığı naklediliyor.²⁷⁹

Bir diğesinde de yine karmaşık bir ifade "İshak ile Küçük Mustafa Beyşehri alıp, Gülnar ve Bulgar ve Silifke ve *Varsak* taifesini toplayıp Larende'ye gelerek savaştılar," yazıyor ve daha sonra yine devam eden olaylarda "cümle *Varsak* taifesi ve Aksaray kavmi gelip, Turgut ve Kökez'i serdar eylediler," ifadesinden sonra Konya'nın alınışından bahsediliyor.²⁸⁰

Bu kısa kısa nakledilen anlatımları göz önüne alarak Bulgarlar ve Bulgar dağı üzerinde kısaca durmak gerekiyor zira yukarıda Samagar emirliğinin gümüş madeni merkezi olan Lulon ile doğrudan bağlantılı görünüyorlar. İlaveten, bölgede *Çorça* ile Bulgarlar yanında, bu bölümde araştırma konusu *Varsak* aşireti ile birlikte aynı coğrafyayı paylaşan farklı halkların da varlığını tespit için en önemli izlerden birinin yer isimleri olması sebebiyle en başta meşhur *Gülek* boğazının tasvir ve isminin kökeni de inceleme gerektiriyor. Bu arada Bizans tarafından Anadolu'da muhtelif bölgelere Slav/Bulgar iskan edildiği kayıt altına alındığından Bulgar dağı, Bulgarlar ifadeleri de buradan kaynaklanıyor.

Anadolu'ya Slav iskanının konumuzla doğrudan ilgili kısmına yönelik olarak Bizanslı tarihçi Theophanes'in "1 Eylül 664- 31 Ağustos 665," arası Bizans/Roma topraklarına Emevi Arap saldırısı bahsine bakalım: "Ayrıca Halid'in oğlu Abdurrahman, Doğu Roma (Bizans) topraklarına saldırıp

²⁷⁷ *Şikari'nin Karamanoğulları Tarihi*, 15-16.

²⁷⁸ *Şikari'nin Karamanoğulları Tarihi*, 18, 40, 54-55.

²⁷⁹ *Şikari'nin Karamanoğulları Tarihi*, 124.

²⁸⁰ *Şikari'nin Karamanoğulları Tarihi*, 193-196.

birçok şehri tahrip ettikten sonra kışı orada geçirdi. Sklavinoiler (Slavlar) onun tarafına geçti ve bunlardan 5.000 kişi onunla birlikte Suriye'ye indi. Bunlar Apameia yakınındaki Seleukobolos köyüne yerleştirildi.”²⁸¹

Bu pasajdan anlaşılan Arap saldırısında “ o bölgede yerleşik,” olduğu anlamı çıkan Slavlardan kalabalık bir grubun Abdurrahman'ın safına geçerek Suriye'ye inmesi, yani muhtemelen Amorion gibi çok uzak olmayan bir bölgeden, “kuzeyden güneye,” inerek Kuzey Suriye'ye yerleştiğidir.

Theophanes burada bizi tamamen karanlıkta bırakıyor.

Öte yandan Bizans İmparatorluğunda 500-1018 arası Slavların rolü üzerine doktora tezi hazırlayan Graebner konuya açıklık getiriyor. Çalışmasında Bizans'ın Anadolu'ya Slav iskanında ilk olarak Arap-Bizans sınırına yakın Lulon bölgesini seçtiğine dikkat çeken yazar özetle, II. Konstans'ın daha erken tarihte gerçekleştirdiği Slav iskanını askeri amaçlarla düşünmüş olabileceğini ancak bunun, Lulon'un savunmasını güçlendirmeye yönelik daha yerleşik bir biçimde gerçekleşmiş görüldüğüne işaret ediyor. Daha sonra burada Slavların taraf değiştirmesine rağmen, Lulon'daki Slavlar'ın şehrin Araplar tarafından “Slavlar şehri,” adlandırmasına uyacak biçimde uzun süre orada kaldıklarını, muhtemelen şehir 715 yılında Arapların eline geçtiğinde de hala onun savunucuları olarak orada bulduklarına da dikkat çekiyor.²⁸²

Bulgarlarla ilgili ikinci bir belirleme ise 1097 yılında birinci Haçlı seferleri sırasında Peter Tudebode tarafından kaydedilen notlarda Bizans imparatoru Aleksios tarafından birliklerine verilen bir emirde geçiyor. Haçlılar 21 Ekim 1097 tarihinde Antakya önlerine gelirken bu süre zarfında seyahatlerinde “Türklerle,” savaşarak yol aldıkları ve “Türk,” olarak bahsedilen grupları da yenilgiye uğratarak mevzileri ellerine geçirerek ya da tahrip ederek ilerledikleri de anlaşılıyor.²⁸³

²⁸¹ Theophanes the Confessor, *The Chronicle of Theophanes*, translated by Harry Turtledove (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982), 48.

²⁸² Michael David Graebner, *The Role of the Slavs Within the Byzantine Empire, 500-1018* (PhD diss., Rutgers University, 1975), Chapter III.

²⁸³ Peter Tudebode, *Historia de Hierosolymitano Itinere*, translated with Introduction and notes by John Hugh Hill and Laurita L. Hill (Philadelphia: American Philosophical Society, 1974), 43.

Daha sonra Tudebode, Aleksios'un olaylar devam ederken kendi birliklerine şöyle bir emir verdiğini kaydetmiş: "Git ve bu ülkenin bütün halkını Bulgaristan'a götür ve ortalığı öyle bir yakıp yağmala ki, Türkler geldiklerinde hiçbir şey bulamasınlar." Latince eseri İngilizceye kazandıran çevirmen bu "Bulgaristan," beyanını haklı olarak şaşkınlıkla karşılamış ve anlam veremiyor. Ancak beyan her ne kadar muğlak görünse de, kontekste uygun biçimde Aleksios'un "Bulgaristan," ile Anadolunun güney kısmına düşen bir yere işaret ettiğini gösteriyor denebilir.²⁸⁴

Modern zamanlardan örneklerle devam edelim. İlki, 1842 yılında yayınlanan notlarında *Gülek* boğazı kanalıyla yolculuk yapan Ainsworth tarafından yapılan belirlemelerde Bulgar dağı geçiyor. Kolu Kışla'dan (Ulukışla'nın o dönem ki ismi) yola çıkan yazar ormanlarla kaplı kayalık bir tepe silsilesiyle Alaguga Vadisi geçildikten sonra Bulgar Dağları'nın merkezi ve en yüksek kesimine yaklaşıldığını naklediyor. Daha sonra bu vadide Çiftlik Khan (şimdiki ismi Çiftehan) isimli yere geliyor ve burada bir pınardan içtiği suyun sıcak olduğunu not ediyor. Zaten günümüzde kaplıca yeri ve bundan sonrası da silsilesi boyunca dik bir şekilde yükselen Bulgar dağları ve geçilecek olan *Gülek* boğazı oluyor.²⁸⁵ İlk ifadesinden anlaşılan, Torosların bu kesimi ve *Gülek* boğazı dahil uzanan dağ silsilesinin Bulgar Dağı olarak tanımlamasıdır.

Ainsworth daha sonra *Gülek* boğazını tasvir ediyor ve özetle girişinde dar bir yolda ilerledikleri, sağında, yani güney tarafında, çevredeki ormanın üzerinde yükselen iki görülmeye değer sarp ve çıplak kayalığın daha batıda bulunan zirvesinin Cenevizlilere ait olduğu söylenen bir kalenin harabelerini taşıdığını naklediyor. Bir başka pasajda *Gülek* boğazının sağ ve solunda birbirini izleyen dağlar ile geniş yarım daire biçimindeki uçurumlar ve üst

²⁸⁴ Peter Tudebode, 83, n. 24.

²⁸⁵ Bkz Ainsworth, *Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea, and Armenia*, 72-73. Günümüzün Çiftehan ve Ulukışla isimlerinin, *Çiftlik Khan* ve *Kolu Kışla* olduğu bölgeden 1852 yılında geçen Amerikalı şair ve seyyah Bayard Taylor tarafından da not edilmiş bkz. Bayard Taylor, *The Lands of the Saracen or, Pictures of Palestine, Asia Minor, Sicily, and Spain* (New York: G. P. Putnam, 1859), 244-245.

üste yığılmış parçalanmış buzullar bulunduğunu daha da ilave izlenimlerle naklediyor.²⁸⁶

İkinci örneğimizde 1879 yılında yayınlanan gezi notlarında bölgeyi etraflıca tarif eden seyyah Davis, maden bölgesini de şahitler ve kendisinden hemen önceki bazı seyyah notlarıyla da zenginleştirerek nakletmiş. Adana'dan *Gülek* boğazını geçerek Ulukışla'ya, gümüş ve kurşun madenleri civarı ve oradan da Ereğliye doğru yola çıkma planı yapan yazarımız Çukurova'dan tırmanmaya başladığı Kilikya dağlarında 3 Haziran günü Bulgar dağı (veya dağlarıyla) tanıyor: "Güneşin sıcaklığı şiddetli olmasına rağmen hava hafif ve canlandırıcıydı; dağ havası soluduğumu hissedebiliyordum. Sabah saat 10'da su ayırım çizgisine ulaştık ve oradan Bulgar Dağ'ın merkezi silsilesini ilk kez açıkça gördüm; daha yüksek zirveleri kesintisiz bir kar örtüsüyle kaplıydı ve berrak güneş ışığı altında, daha önce hiç görmediğim kadar göz kamaştırıcı bir beyazlıkla parlıyordu. Her biri büyük dağ sayılabilecek devasa kayalık sırtlar bu merkezi silsileden dik açıyla uzanarak yükseliyordu."²⁸⁷

Yazarımız birçok detay paylaştıktan sonra nihayet zorlu *Gülek* boğazını geçerken bir kule gibi yükselen kayalığın zirvesindeki eski Ceneviz kalesini görüyor ve daha sonra da bulunduğu yerin Bulgar Maden isimli gümüş ve cıva cevherleri çıkarılan bölgeye en yakın nokta olduğunu belirtiyor. Devamla burayı görmediği, ama kendisinden hemen önce 1876 yılında ziyaret eden bir arkadaşının notlarında Çiftehan'dan ile Bulgar Maden'e korkunç bir yol ile dört saatte gidildiği, orada işçi başı Kantarji Georgi'nin evinde misafir olduğu, çıkarılan gümüşü hükümetin satın aldığını nakletmiş.²⁸⁸

Yazar sonra Adana'da kendisine *Gülek* boğazının kuzey-doğusunda Allah dağının alt tarafında Kursantı isimli yerde soylarının eski Cenevizlilerden geldiği söylenen bir madenci kolonisi yaşadığı, Türkçe konuşukları ama

²⁸⁶ Ainsworth, s. 77-80.

²⁸⁷ Edwin John Davis, *Life in Asiatic Turkey: A Journal of Travel in Cilicia (Pedia and Trachoea), Isauria, and Parts of Lycaonia and Cappadocia* (London: Edward Stanford, 1879), 205.

²⁸⁸ Davis, *Life in Asiatic Turkey: A Journal of Travel in Cilicia (Pedia and Trachoea), Isauria, and Parts of Lycaonia and Cappadocia*, 209, 212, 221.

aralarında Latince'ye çok benzeyen, muhtemelen Cenova lehçesi kullandıkları söylenmiş. Bir müddet sonra Ulukışladan ayrılan Davis, "kuzeyde, antik Nazianzus'un bulunduğu yerin üzerinde, karla kaplı Hasan Dağ'ın çift koni şeklindeki zirvesi yer alıyordu," notunu düşmüş.²⁸⁹

Seyyahımızın naklettiklerinden anlaşılan, *Şikari'nin Karaman Tarihinde* nakledildiği gibi Bulgar dağı, daha doğrusu dağları var ve gümüş madeni günümüz Ulukışla ilçesinin kaplıca köyü Çiftehan'a çok yakın bir yerde görünüyor. Samagar emirliğinin önemli şehri veya kalesi Lulon kalesi de bu aralarda bulunuyor. İbn Khurdadbih 250/864 yılında Arapça yazdığı eserinde bölge hakkında özet bilgiler vermiş. Pylae Ciliciæ/Gülek boğazının kuzey çıkışında Lulon, yakınında kaplıcalar (yani günümüz Çiftehan) ve aynı zamanda Hisn-as-Sakalibah, yani "Slav kalesi," geçiyor.²⁹⁰

Son örnek ise 1893 yılında Anadolu'da modern ve antik yollar üzerine yapılan bir çalışmadan geliyor ve nakledildiğine göre "Yüksek Toroslar," Ereğli'nin batısındaki bir noktadan başlayıp Kilikya Kapılarına kadar uzanan Bulgar Dağı ile yeniden başlıyor. Kuzey yamacı çok dik olan dağın kuzey yamacı son derece dik ve uzun yükseltiler boyunca önemli geçitler bulunmuyor. Ortalama yüksekliği yaklaşık 3.050 metre olan dağların doruklarından da kar eksik olmuyor.²⁹¹

²⁸⁹ Davis, 222, 232.

²⁹⁰ Le Strange, *The Lands of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia, and Central Asia from the Moslem Conquest to the Time of Timur*, 134. Burada bulunan *Sakalibah* isminin Slavlar için kullanıldığı 892 yılında Farsça kaleme alınan *Hudud al-Ālam* isimli eserde yoğun olarak geçiyor. Örneğin Trakya veya biraz batısında bir nehir tarif edilirken *Saqlabian* ülkesi tabiri geçiyor bkz. Vladimir Minorsky, translated and explained, *Hudūd al-Ālam: "The Regions of the World, a Persian Geography, 372 A.H.–982 A.D."*, 2nd ed., edited by C. E. Bosworth (London: Luzac & Company, 1970), 79.

Ayrıca İstanbul boğazının kuzeyinde *Saqlab* ülkesi geçiyor bkz. Minorsky, 82. İlaveten "Slav (Saqlab) ülkesi üzerine," başlığıyla aktarma ve tartışmalar mevcut bkz. Minorsky, 158. Brocquière de Bizans'ın batısına dair belirlemelerinde *Sclavonia* ismini veriyor bkz. Brocquière, *The Travels of Bertrandon de La Broquière to Palestine and His Return from Jerusalem Overland to France*, 274-275.

²⁹¹ D. G. Hogarth, J. A. R. Munro, *Modern and Ancient Roads in Eastern Asia Minor, Volume III* (London: John Murray, 1893), 655-656.

Bulgar dağının Ereğli'den başladığı bilgisi, daha önce ismi geçen Ereğli kalesinin "kafir emiri," *Kusun* üzerinden Bulgar veya *Varsak*, ya da her ikisiyle de bağlantı kurulabilmesi açısından önemli görünüyor.

Bu kısa ve özet bilgilerden anlaşılan, Helagü'nün Bağdad'ı ele geçirip hilafeti ilga tarihi olan 1258 yılından takriben altı yüz yıl önce gümüş madeni çıkarılan ve Samagar emirliğinin önemli şehirlerinden olacak Lulon ve etrafında Bizans'ın iskan ettiği Bulgarlar yaşıyordu. Ama elbette Kapadokya'da Asya'dan Anadolu'ya gelenlerden önce yaşayanlar Bizans tarafından iskan edilmiş Bulgar kolonisinden ibaret görünmüyor. Ayrıca burada sadece geniş Kapadokya coğrafyası değil, dağlık Kilikya ile hemen devamı düzlüklerde Tarsus ve civarının da bağlantılı olarak göz önüne alınması gerekiyor. Bu nokta hem inceleme altındaki dönemde coğrafyanın genelde bilinen Hristiyanlar dışında varsa etnik yapısı, hem de bölgeye yerleşen *Çorça* ve Moğollar ile özellikle *Varsak* aşiretinin bu topluluklarla muhtemel ilişkisi açısından önem kazanıyor.

Bu sebeple, araştırılan coğrafyada günümüzde de gümüş başta olmak üzere madencilik faaliyetleriyle anılan Ulukışla üzerinde kısaca durmak gerekiyor. Yukarıda 1850 li yıllar dahil ilçe isminin Kulu Kışla olduğunun iki farklı tarihte ve iki farklı ülke mensubu yazarca kaydedildiği nakledilmişti. Ama bir başka ve eski ismi daha varmış.

Kilikya Ermeni krallığı tarihine dair çok yazarlı bir çalışmada, Kayseri'den Niğde üzeri "Cilician Gates, Pylae Ciliciae," yani *Gülek* boğazına giden yolun Ankara ve Konya hattından gelenlere Ulukışla'da birleştiği ve oradan da devam ettiği naklediliyor. Bu arada Ulukışla isminin yanına parantez içersinde *Zeyve* ismi yazılmış.²⁹²

Zeyve, çağdaş araştırmacılarca kaleme alınmış çalışmalarda görünmese de, isme akademik bir arkeoloji sitesinin yayınladığı 11 Ağustos 2021 tarihli kazı haberleri bülteninde rastlanıyor. Verilen bilgiye göre Ulukışla ilçesine 9 km mesafede halk arasında *Zeyve Höyüğü* olarak bilinen ve Porsuk köyü sınırlarında bulunan Porsuk Höyüğünde 1968 yılından beri Fransız

²⁹² Boase, *The Cilician Kingdom of Armenia*, 159-60.

Arkeoloji Enstitüsünce gerçekleştirilen kazılarda önemli bir Hitit yerleşimi olan yerde yeni kalıntılar bulunmuş.²⁹³

Bu haberden ilk anlaşılan, köyün orjinal isminin de Zeyve olduğu, ama Anadolu'da erken Seljuk döneminde ismi bilinen bir figür ve de Türkçe kelime olduğunun düşünülmesi sebebiyle yerine Porsuk isminin münasip görüldüğüdür. Ayrıca, Hititlerin önemli bir yerleşim merkezi olması da gümüş madeniyle ilgili olsa gerektir.

Zeyve ismine gelince, Kürdçe'nin Kurmanji lehçesinde "gümüş," anlamına gelen زیو/zîv kelimesi görünüyor.²⁹⁴

Kelimede bulunan ی/î ünlü harfinin aynı zamanda -ey/-iy/-ye/-ya olarak da okunabilmesi yanında, bir de telaffuz edilirken belli belirsiz bir -y sesinden dolayı kaydedilen Kürdçe زیو/zîv isminin Zeyv okunup yazılmasını da getirmektedir. Kelimeyi böyle okuyup yazanlar elbette isimleri Arapça, Farsça veya Osmanlıca kaydeden müelliflerdir. Dolayısıyla Zeyve ismi bölgede çok eski ve köklü bir Kürd yerleşimi bulunduğuna işaret ettiği gibi bölgede Kürd varlığına dair örneklerden sadece bir tanesi görünüyor.

Devamla, eserinde "Kürd," ismine sadece bir defa rastlanan Bizanslı tarihçi Skylitzes, Bizans imparatoru "Basil I Kephala, the Macedonian [867-886]," dönemi gelişmelerini anlatırken imparatorun Suriye seferi için Kayseriye geldiği daha sonra Toros geçitlerini aşarak Germanicaea (Maraş) etrafına saldırdığı, düşmanların korkudan duvarların arkasına gizlendiklerini, ve imparatorun şehrin dışında bir çok yeri yakıp yıktığı, daha sonra iki yere daha gittiği, Geron isimli küçük şehirde direnişle karşılaştığı gibi olayları naklediyor. Özetle, bölge halkının lideri (veya muhtemelen emiri) Abdelomeler çaresiz kalıp barış için imparatora bir heyet gönderiyor. Sonra

²⁹³ Bkz. *Arkeonews*, "Porsuk Höyüğü / Zeyve Höyüğü," son güncelleme: 17 Ağustos 2021, erişim tarihi: 29 Haziran 2026,

<https://arkeonews.net/new-fortifications-uneearthed-in-porsuk-mound-excavations/>.

Ayrıca yine *Arkeonews* sitesinde Zeyve başlığıyla muhtelif makaleler yayınlanmış, bir tanesi de, "sabelle CHALIER, Françoise KIRNER, Julie PATRIER, Aksel TÎBET, sous la direction de Dominique BEYER*, ZEYVE HÔYÛK - PORSUK: RAPPORT PRELIMINAIRE DE LA CAMPAGNE 2011," başlığını taşıyor.

²⁹⁴ Chyet, *Kurdish-English Dictionary / Ferhenga Kurmancî-Inglîzî*, 696. Yazar kelimenin Farsça karşılığının سیم/sîm olduğunu da nakletmiş. Ayrıca anlam ve bağlantılı kelimeler için bkz. Farqînî, *Ferhenga Mezin ya Kurdî Tirkî*, 2127.

da Basil I, geri döndüğü Kayseri'de Koloneia (Aksaray) ve Mezopotamya'dan zafer haberleri yanında büyük miktarda ganimet ile çok sayıda esir Kürd ve Sarasin (Saraken) teslim alıyor ve hepsini kılıçtan geçiriyor.²⁹⁵

Pasajda “*Koloneia* (Aksaray), Mezopotamya,” ile “Kürd ve Sarasin,” sıralaması yapıldığına göre, *Koloneia* yani “*Koloneia/Aksaray*’dan esir alınanların Kürd oldukları sonucu çıkarılabilir.

Aksaray ve bölgeyi araştıran Ainsworth tarafından tutulan notlarla kısaca devam edelim.

Aksaray’dan yakınındaki muhteşem görünümüyle *Hasan* dağı civarını ziyaret eden ve yukarıda notlarından aktarmalar yapılan araştırmacı, *Sivri* Hisar tepelerine ulaştıktan sonra *Hasan* dağının açıklara doğru uzanan çıkıntısının eteğinde bulunan derin ve sarp yarlardan geçiyor ve yerli Rumlarca *Belistermeh* ismi verilen yere ulaşıyor. Daha sonra da *Gelvederi* isimli ve mağaralarda yaşayan büyükçe bir Rum topluluğun olduğu bölgeye geliyor. Bahsi geçen bölge muhtemelen günümüz Ihlara vadisi veya civarı olmalı.²⁹⁶

Bu çok kısa pasajda etnisite tespitine yarayabilecek dört isim bulunuyor. Bunlardan *Belistermeh* Yunanca olabilir. Diğer üç isim *Hasan* dağı, *Sivri* Hisar ve *Gelvederi* için ise zaten araştırmacı ve tarihçiler genel olarak Seljuklar ile Osmanlı için Türk etnisitesini uygun bulduklarından, Türkçe oldukları düşünülecektir, nitekim araştırma alanında aksi yönde bir tartışma da görünmüyor. Veya öyle olmadıklarını düşünen varsa da, yine bir tartışma görünmüyor. Ya da *Hasan* örneğinde olduğu gibi kelime Arapça olsa da, haklı olarak Türklerce kullanıldığı gerçeğinden hareketle ismi

²⁹⁵ John Skylitzes, *A Synopsis of Byzantine History, 811–1057*, translated by John Wortley (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 139, 140n95.

Bu Greklerce başlatılmış ve Batılılar tarafından Araplar’ı ve genel olarak müslümanları tanımlamak amacıyla kullanılan *Sarasin* (*Saraken*) için bkz. Cengiz Tomar, “Sarasinler,” *TDV İslâm Ansiklopedisi*, erişim 29 Haziran 2026, <https://islamansiklopedisi.org.tr/sarasinler>.

²⁹⁶ Daha detaylı tasvirler için bkz. Ainsworth, *Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea, and Armenia*, 201-203.

Türklerin vermiş olacağı düşüncesiyle tartışmaya bile gerek duyulmayacaktır.

Ancak bu araştırmada konu alternatiflerle ele alınacak. *Hasan* dağı isminin tarihine yönelik nette, elbette Türk bir şahıs olarak, bazı belirlemeler mevcut görünmekle birlikte burada Anadolu erken Türk tarihinin duayen uzmanı Prof Cahen tarafından sunulan öneri önem kazanıyor. Eserinde Kutulmuş oğlu Süleyman'ın 1086 yılında Suriye'de ölümünü takip eden yıllarda Kapadokya'da bulunan ve ismini Hasan Buldacı gibi yazdığı ve Türk olduğunu naklettiği emirden bahsederken *Hasan* dağı isminin belki de ondan kaldığı notunu düşmüştü.²⁹⁷

Cahen'in yaklaşımı elbette makul zira sonuç olarak tarihi bir figürün herhangi bir yere isim olarak verilebileceği gerçeğinden hareket ediyor. İsimler alternatif olarak bölge veya isim verilen yerin topografyası, jeolojik yapısı ve bağlantılı olarak madenler vb., ile de ilgili olabilir.

Öncelikle burada geçen ismin *هه سان/Hasân (Hesan)* ve Kürdçe "bileme taşı, ince bileme yapma, keskinleştirme," gibi anlamlara geldiğini not edelim.²⁹⁸

Jeoloji ile arkeoloji bilimlerine ait kavramlarla konuşabilecek durumumuz olmamakla birlikte *Hasan* dağı ve jeolojik formasyonu ile arkeolojik bazı yayınlardan hareketle söylenebilecekler özetle şöyle: *Hasan* dağı 3253 m. yükseklikteki Büyük *Hasan* dağı ve 3069 m. yükseklikteki Küçük *Hasan* dağı isimli iki zirveden oluşuyor ve dağın Bozboyun tepesi kısmında "obsidiyen" kaynağı bulunuyor. Obsidiyen, sözlük anlamıyla "yanardağdan çıkan koyu renkli cama benzer ve eskiden ok başı ve bıçak yapılan çok sert bir taş türü," anlamına geliyor. Burada yapılan arkeolojik-jeolojik çalışmalarda Paleolitik Çağ gibi konar-göçer toplulukların yaşadığı bir süreçte, bu tür taş kaynakları gündelik işlerde kullanılan aletlerin üretiminde ve av silahlarının yapımında tercih edilmiş. *Hasan* dağı etrafındaki inceleme alanında yoğun çakmaktaşı kaynakları tespit edilmiş ve yontma taş buluntu örnekleri sergilenmiş. Bazı çalışmalardan YZ yardımı ve

²⁹⁷ Cahen, *Osmanlılardan Önce Anadolu*, çeviren: Erol Üyepazarcı (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000), 11, n. 11.

²⁹⁸ Chyet, *Kurdish-English Dictionary / Ferhenga Kurmancî-Inglîzî*, 240. Farsça karşılığının *fesân* olduğu nakledilmiş. Ayrıca bkz. Farqînî, *Ferhenga Mezin ya Kurdî Tirkî*, 784.

sözlüklerden toparlanarak özetlenirse bu kaya formasyonlarının bir kısmının doğal birer zımpara ve aşındırıcı özelliklere sahip oldukları anlaşılıyor.²⁹⁹

İlaveten ismin Kürdçe anlamına asıl önemli destek *Hasan* dağına çok yakın olan Aşıklı Höyük sakinleri gibi prehistorik toplulukların, bu taşlardan binlerce yıl boyunca alet bileme ve tahıl öğütme taşı olarak kullanmış olmalarından geliyor. Örneğin Aşıklı Höyük sürtme taş endüstrisi aletleri incelenirken bunların tamamının yerel hammaddeler kullanılarak üretildiği sonucuna varılmış, yani genel olarak Hasan dağından tedarik edildiği akla geliyor. Ayrıca araştırmacının sağladığı 20 farklı sürtme taş alet tipi listesinde “değirmen taşı, dibek taşı, yassı balta, keski, sapan taşı,” yanında “bileyi taşı,” dikkat çekiyor.³⁰⁰

Zeyve yanında Hasan dağı isminin de Kürdçe olması, bu halkın çok eski dönemlerden beri Kapadokya’da yaşadığına işaret ediyor ama sadece Kapadokya değil, daha batısında da yerleşik görünüyorlar.

Dolayısıyla bir nevi Çorça, Moğol, Bulgar ile *Varsak* bölgesi kabul edilebilecek coğrafyada eski ve yerleşik Kürd varlığına işaret eden iz ile verilere araştırmamız açısından biraz daha kısaca bakalım.

Yukarıda aktarıldığı gibi Ainsworth Hasan dağı civarında büyükçe bir Rum topluluğunun yaşadığı ve ismi *Gelvederi* olan bölgeye geliyor. Akla haklı olarak Rumca olabileceği gelen *Gelvederi*, Kürdçe Kurmanji lehçesinde

²⁹⁹ Obsidiyen sözlük anlamı için bkz. Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü, 669. Özet çıkarılmasında faydalanılan çalışmalar için bkz. Yaman, İ. D., Yıldız, M. Aksaray Hasan Dağı Bozboyun Tepesi Obsidiyen Kaynağının Arkeolojik ve Jeolojik Değerlendirmesi. *Social Sciences Research Journal* 9, n. 3 (2020): 217-226. Ayrıca bkz. Yaman, İrfan Deniz. “Aksaray İli ve Çevresinde en Eski Yaşam İzleri: Paleolitik Çağ.” *TÜBA-AR: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi*, no. 26 (2020): 11–25. Ayrıca bkz. Beekman, P. H. “The Pliocene and Quaternary Volcanism in the Hasan Dağ-Melendiz Dağ Region.” *Bulletin of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey* 66 (1966): 88–103. İlaveten bkz. Pavlů, Ivan, Sevil Gülçur, I. Jačkova, and F. Buzek. “13C and 15N Isotopic Data on Grinding Stones from the Güvercinkayası Site, Turkey.” *Anatolia Antiqua / Eski Anadolu* 17 (2009): 19–30.

³⁰⁰ Emre Göldoğan, “Aşıklı Höyük Sürtme Taş Endüstrisi Kesiciler ve Diğer Araç, Silah ve Aletler Grubu.” *Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü*, Antalya (2008), 523.

birleşik bir isim görünüyor. İlk kelime *gel*, “kalabalık, çok sayı, halk yığını, kitle, topluluk, halk, ahali, millet,” anlamlarına geliyor.³⁰¹ İkinci kelime *veder* ise “dış, dışlanma, dışarda, tecrit, izole,” gibi anlamlara geliyor. Araştırmacı Chyet, *ji bajaré veder*, yani “kasaba dışında,” örneğini paylaşmış.³⁰²

Tartışılan *Zeyve*, *Hasan* dağı ve *Gelvederi* isimleri, Kapadokya’da Rumlar yanında çok eski tarihlere dayanması muhtemel bir Kürd varlığına da işaret ediyor. Ama Kürdçe yer isimleri sadece analizi yapılanlarla sınırlı görünmüyor. Aksaray civarında kaydedilen *Sivri* Hisar ise Osmanlı bürokratlarınca verilmiş “sivri,” kelimesi taşıyabilir, olmasa da, bir başka makalede ele alınmayı gerektiriyor.

Burada kilit isimlerden biri de meşhur “Pylae Ciliciae/Kιλικία/Kilikya Kapıları,” yanında bir de *Gülek*, *Külek* vb., gibi de kaydedilmiş boğaz ismidir.

Kürdçe Kurmanji lehçesinde *kulek* kelimesi, “aydınlık, çatı/tavan penceresi, gün ışığı girmesi için /çatı tavandaki açıklık,’ yanında ilaveten ‘havalandırma, baca, delik, küçük pencere,” gibi anlamlara da geliyor.³⁰³ Bu isim Kürdlerce, sağlı sollu yükselerek bulutlara kavuşan zirveler ve muhtemelen kış mevsimi ile sisli havalarda boğazın durumuna göre aydınlık veren bir pencere gibi görünen gökyüzüne ilhamla verilmiş olabilir düşüncesi akla geliyor. Zira 1818 yılında araştırma notları yayınlanmış Macdonald Kinneir, *Gülek/Kulek* yerine doğrudan antik Roma *Paylæ Ciliciæ* ismini kullanarak detaylı naklettiği boğaz geçişinin bir anını şöyle tasvir ediyor: “Uçurumlar ve dağ yamaçları, en güzel her daim yeşil ağaçlar ve heybetli çamlarla örtülü olarak, boğazın üzerinde devasa bir kubbe gibi yükselirken, çıplak ve ıssız zirveleri de bulutların üzerine kadar uzanıyordu.”³⁰⁴

³⁰¹ Chyet, *Kurdish-English Dictionary / Ferhenga Kurmancî-Inglîzî*, 202. Ayrıca muhtelif kullanım örnekleriyle bkz. Farqînî, *Ferhenga Mezin ya Kurdî Tirkî*, 663.

³⁰² Diğer örnekler için de bkz. Chyet, 634. Ayrıca kelimenin kullanım alanları ve örnekler için krş. Farqînî, 1930.

³⁰³ Farqînî, 1058; Chyet, 335.

³⁰⁴ John Macdonald Kinneir, *Journey Through Asia Minor, Armenia, and Koordistan in the Years 1813 and 1814: With Remarks on the Marches of Alexander and Retreat of*

Dolayısıyla Kürdlerin verdiği ismin bu tasvire uygun olduğu düşünülebilir.

Öte yandan *kulek* isminin gövdesi *kul* kelimesinin hafızalarda kalmış ve sözlükte verilen "konik tepe," anlamına bakılırsa, belki de geçiş sırasında görülen bazı irili ufaklı dağ zirvelerinin koni şeklinde olabileceği ve bu sebeple Kürdlerin küçültme sonekiyle boğaza *Kulek* ismini vermiş olabileceklerini de düşündürüyor.³⁰⁵

Burada dikkat çeken bir başka nokta ise Kürdçe kelimenin ilginç biçimde Yunanca *Κιλικία* ve Latin *Ciliciae* ile benzerlik göstermesidir. Akla ilk gelen *Gülek/Kulek* isminin Yunan *Κιλικία* kelimesinin bozulmuş bir formu olma ihtimalidir. Öte yandan, kelime kökü itibariyle de Kürdçe görünüyor, ve dolayısıyla tesadüfi bir benzerlik olabilir, ya da Yunanca *Κιλικία* kelimesinin orijinali Kürdçe *kulek* kelimesidir.

Kürd varlığının Kapadokya ve Kilikya'da tespiti "geleneksel Türkçü," tarih bakışını kökten sarsmaya aday ve içinde sil baştan yeniden ele alınmasını dayatacak elementler barındırıyor. Örneğin bakıldığında Samagar emirliği ile Eretna döneminde Kilikya'da *Gülek* boğazının güney bölgesi ile ovada Tarsus dahil birçok şehrin on birinci yüzyılın bir döneminden itibaren başlayan göçlerle üç yüz yıl boyunca Ermenilerin yönetiminde olduğu biliniyor. Daha sonra 1198 yılında başlayan Kilikya Ermeni krallığı dönemi de 1375 yılında son buluyor.³⁰⁶

Bu krallığa ait sadece yer isimlerine bakıldığında dahi, Ermenilerin krallık kurdukları ve konuyla doğrudan ilgili bu coğrafyada da Kürd izlerine rastlanıyor.

the Ten Thousand (London: John Murray, 1818), 115-119. Bu pasajın İngilizce orijinali için bkz. Kinneir, 118: "The cliffs and sides of the mountains, clothed with the most beautiful evergreens and noble pine trees, hung like a vast canopy over the defile, whilst their bare and desolate peaks towered above the clouds."

³⁰⁵ *Kul (I)* kelimesi için bkz Farqînî, 1057.

³⁰⁶ Genel bilgi olarak bkz. T.S.R. Boase, *The Cilician Kingdom of Armenia*, preface. Ayrıca bölgeye Ermeni yerleşimine dair kısaca bkz. Sirarpie Der Nersessian, Sirarpie. "The Kingdom of Cilician Armenia," in *A History of the Crusades, Vol. II: The Later Crusades, 1189–1311*, edited by Kenneth M. Setton, 630–659 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1962), 630-632.

En önemlisi Ermeni krallığının başkenti olan *Sis* isimli yerleşimdir.³⁰⁷ Kilikya Ermeni krallığına dair yapılmış ve önemli bir külliyat meydana getiren araştırmalarda bu şehrin isminin kökeni pek tartışılmamış görünüyor. Oysa *sıs* kelimesi Kürdçe Kurmanji lehçesinde "safı beyaz, solmuş, soluk," ile "her tarafı kar alma, yer çıplaklığı," gibi anlamlara gelir.³⁰⁸

Örnekleri iki yer ismi ile sınırlamak bu araştırmanın amacına daha uygun görünüyor, zira aslında Ermeni krallığına ait bir çok kale ve yerleşimin her biri üzerinde çalışma gerekiyor. Dolayısıyla ikinci örnek olarak *Çem* isimli bir kale ve ilgili bilgileri kısaca tartışmakta fayda var. Araştırmacı Edwards, Katarlı köyünün yanında bulunan büyük *Çem* kalesini şapel başlığı altında incelediği listeye dahil etmiş ve kalıntılarında küçük bir kilisenin varlığına işaret ederek mimarisine dair bilgi veriyor. *Çem* öncesi ismi için önerilen ve muhtemelen Ermenice olan *Aruiçpert* ismini de tartışıyor ancak bunun Amuda yakınlarında bulunan kale için uygun olduğunu savunuyor ama ismin kökenine dair bir belirlemesi bulunmuyor.³⁰⁹

Bir diğer araştırmacı Bizans-Ermeni kalesi diyerek sözüne başlıyor ancak kelimenin Yunan veya Ermeni dillerinde ne anlama gelebileceklerini tartışmıyor. Muhtemelen *Çem* isminin Türkçe olduğunu düşünmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu kelime de Kurmanji Kürdçesine ait ve "1. nehir, akarsu, dere, çay, akıntı; 2. Nehir kıyısında ekilebilir arazi," vb., anlamlara geliyor.³¹⁰

Çem kalesinin stratejik önemi ve içinde bariz Arap işgali öncesi Bizans dönemi duvarcılık örneğinden de bahsediliyor. Ayrıca Ermeni duvarcılığı izleri de bulunmuş. Yanı sıra, bölge kalıntılarında görülen Port St. Symeon

³⁰⁷ *Sis* şehrinin başkent oluşu ve kale detayları için bkz. Boase, 16-19. Ayrıca *Sis* şehrinin başkent ve kiliseleri için bkz R. W. Edwards, "Ecclesiastical Architecture in the Fortifications of Armenian Cilicia," *Dumbarton Oaks Papers* 36 (1982), 168-170.

³⁰⁸ Chyet, *Kurdish-English Dictionary / Ferhenga Kurmancî-Inglîzî*, 555. Ayrıca "ak, beyaz, kır," yanında ilaveten "her tarafı kar alma, yer çıplaklığı," gibi anlamlar için de bkz. Farqînî, *Ferhenga Mezin ya Kurdî Tirkî*, 1707.

³⁰⁹ Edwards, "Ecclesiastical Architecture in the Fortifications of Armenian Cilicia," 167, n. 71.

³¹⁰ Chyet, *Kurdish-English Dictionary / Ferhenga Kurmancî-Inglîzî*, 103. Ayrıca "nehir," anlamına dair kullanımlara örnekler yanında, farklı anlamlar için de bkz. Farqînî, *Ferhenga Mezin ya Kurdî Tirkî*, 371.

türü ve Yapay Zeka çevirisinde “Sırlı sgraffito: renkli astar veya sır altı boya katmanının kazınarak alttaki kil gövdesinin ortaya çıkarıldığı ve daha sonra şeffaf veya yarı şeffaf bir sır ile sonlandırıldığı bir seramik dekorasyon tekniği,” tarif edilen bazı kiremitlerin “bir medieval dönem işgale,” işaret ettiğini yazıyor. İlaveten araştırmacı kalenin en güney ucunda ise bir su kaynağı bulunduğunu sözlerine eklemiştir.³¹¹

Hemen yanında bir su kaynağının varlığına bakılırsa, Kürdlerin ele geçirilme tarihi belirsiz bu eski Bizans kalesine *Çem* ismi vermelerinin sebebi daha da iyi anlaşılıyor. Ayrıca bahsi edilen kiremit türünün Kürdlerce kullanıldığını düşünmemek için bir sebep bulunmuyor. Ermenilerin kalabalık gruplarla gelerek yerleştikleri Kilikya coğrafyasını Kürdlerin elinden aldıkları da, bölge tarihiyle ilgili yorum hatta kaynaklarda Arap, Müslüman tabirleriyle kastedilenlerin de Kürdler olduğu anlaşılıyor.

Zira meşhur tarihçi Bar Hebraeus Kilikya’da Bizans ve Arap/İslam imparatorluğu arasında çıkan savaşlar, Bizanslıların saldırdıklarını sadece Arap olarak nitelendiriyor. Örneğin 956 yılında Bizans’ın deniz yoluyla giderek Tarsus’ta bir çok köy yakıp 1800 Arap savaşçı öldürdüklerini kaydediyor.³¹²

Nakledilene göre Bizans imparatoru Nicephorus 963 yılında Kilikya’ya geliyor ve 44 kaleyi kısmen kılıçla, kısmen de teslim olunması ile fethediyor. Daha sonra Kayseriye gidiyor, bu defa Tarsus’taki “Arap komutan,” 4,000 kişi toplayarak Bizanslılara saldırıyor, ama yeniliyor ve Bizanslılar Kilikya’yı tekrar istila ederek bu defa da *Sis* kalesini ele geçiriyorlar.³¹³

Yani eserde sadece Arap bahsi ediliyor ve 992 yılından sonra Ermenilerin Bizansla bazı olaylardan sonra “bütün Kapadokya, Kilikya ve Suriye’ye,” yayıldıkları kaydediliyor.³¹⁴

Dolayısıyla buradan da anlaşılan, Ermeniler Kilikya’ya güçlü biçimde yerleşmeden önce bölgede Kürdçe isimler, yani Kürdler var ve Ermeniler

³¹¹ Dweezil Vandekerckhove, *Medieval Fortifications in Cilicia: The Armenian Contribution to Military Architecture in the Middle Ages* (Leiden: BRILL, 2020), 110-111.

³¹² Abü'l-Farac (Bar Hebraeus), *Abü'l-Farac Tarihi Cilt I*, 259. Bizanslıların ayrıca 959 yılında da gelip Tarsus ve özellikle Haronia kalesini yakıp yıktıklarını da naklediyor, Abü'l-Farac (Bar Hebraeus), 260.

³¹³ Abü'l Farac, 261-262.

³¹⁴ Abü'l Farac, 274.

bölgeyi Kürdlerden almış görünüyorlar. Bar Hebraeus'un Kürdleri "Arap," olarak kaydetmesi, Kürdlerin *Sis* şehrini Arapça veya Ermenice yapmıyor.

Ermeni krallığı başkenti *Sis* şehrinden sonra ovada bulunan Tarsus ile ilgili Bizanslı tarihçi Skylitzes, Ermeniler coğrafyayı ele geçirmeden çok önceki dönemle ilgili olarak konumuz ve Kürdleri yakından ilgilendiren şöyle bir bilgi veriyor: "İşte tam da o zaman Tarsus emiri *Esman*, elde ettiği son zaferin çoşkusuyla Sarasinlerin genellikle *koumparia* olarak adlandırdıkları türden otuz büyük gemi hazırladı ve Euripos şehrine bir saldırı başlattı."³¹⁵

Bu kısa pasajda geçen Tarsus emirinin ismi olan *Esman*, Kürdçe Kurmanji lehçesinde "gök, uzay, sema," anlamlarına geliyor ve bir Kürdçe isimdir.³¹⁶ Burada kullanılan diğer ilginç *koumparia* günümüzde içine (biriktirmek maksadıyla) para atılan ve başta dikdörtgen olmak üzere muhtelif biçimlerde olan bir nevi kutu veya küp için Türkiye Türkçesinde kullanılan isimdir. Öte yandan Osmanlı tarihinde özel bir anlamla "Humbara," olarak kullanılıyor ve "Farsça hum-i pâreden (içine para konan küp) bozma olan humbara," anlamı veriliyor.³¹⁷

Öncelikle hem Kürdçe *Esman*, hem de bir gemi türüne verilen *koumparia* isimlerine bakılırsa, Bizanslı tarihçinin burada Araplar ile Müslümanlar için kullandığı "Sarasin," tanımlaması fazlasıyla geniş duruyor, zira *Esman* Müslüman olsa da, olmasa da Arap değil Kürd ismi olduğu gibi özel gemi türü de Arapça değil, Farsça veya aslında Kürdçe görünüyor.

İngiliz araştırmacı Soane iyi ki Kurmanji "küp, kavanoz," vb., anlamlarının karşılıkları içersine şimdi unutulmuş görünen *khum/xum* kelimesini de dahil etmiş ve buradan *koumparia* isminin Kürdçe olabileceği de tartışılabilir.³¹⁸

³¹⁵ Skylitzes, *A Synopsis of Byzantine History*, 146.

³¹⁶ Farqînî, 599; Chyet, 179.

³¹⁷ Kumbara/Humbara isminin "Farsça hum-i pâreden (içine para konan küp) bozma olan humbara (kumbara) askerî terim olarak demirden yapılmış, içine patlayıcı madde doldurulan yuvarlak bir çeşit merminin adıdır," tarifi için bkz. Ahmet Halaçoğlu, "Kumbaracı/Humbaracı," *TDV İslâm Ansiklopedisi*, erişim 29 Haziran 2026, <https://islamansiklopedisi.org.tr/humbaraci>.

³¹⁸ Kürdçe *khum/xum* kelimesi için bkz. Soane, *Grammar of the Kurmanji or Kurdish Language*, 222.

İsmin kökeninin 867-886 yılları arasında cereyan eden bir olayda nakledilen gemi türünün içine para atılan küp benzetmesiyle Farsça olduğuna yönelik tespit yerine tam oturmuyor gibi görünüyor ve burada geminin bazı donanım özelliklerine yönelik bir isim verildiği anlaşılıyor. Ancak, Kürdçe'de (belki de aynen Farsça'da olabileceği gibi) "par, per, pâr, pir, pîr," kelimeleri üzerinden düşünülmesi gerekiyor ve adı geçen zaman diliminin kültürel iklimine dair- bir de o coğrafyada- veri yoksunluğu bir tahmini bile zorlaştırıyor ve aslında bir çalışmayı hakkediyor.

Yine de, Arap kaynaklı olmadığı belli oluyor ve bu da etnisitelere yönelik bazı genel tariflerin gerçeği her zaman için yansıtmayabileceğine işaret eden çok önemli bir örnek teşkil etmiş oluyor..

Dolayısıyla, Kürdler bölgenin Rumlarla birlikte asli yerlisi görünüyor ve gümüş madeninden dolayı şimdiki Ulukışla'ya kendi dillerinde *Ziv/Zeyv* ismi veriyorlar ve *Hasan* dağı kadar olmasa da, bazı kollektif hafızalarda hala yer alıyor.

Kürd yerleşimlerinin *Çorçaları* ne denli etkilediği bilinmez ama aşağıda bahsi geçecek Bulgarlar ile kökeni belirsiz *Varsak* topluluğuyla ilişkili olabilir, gerçi net biçimde bir bağ kurabilmek de zor görünüyor.

Bir de, Bulgar dağı yanında Osmanlı'da aynı bölgede bir de "Bulgar cemaati," kaydı bulunduğu dair ilginç ve önemli bir belirlemeyi nakledelim. Araştırmacı Tekindağ'ın naklettiğine göre, Osmanlı komutanı Rum Mehmed Paşa tamir maksadıyla gittiği Ereğli ve Larendede hattında Karaman Pir Ahmed'in saldırısına uğruyor. Bunun üzerine bölgeyi harap eden Paşa, cezalandırmaya karar verdiği "*Seng-i Silifke* (bk. Maliye Deft., no. 31) *Varsak*larına karşı giriştiği harekatta, Taş-ili derbendlerinde pusu kuran *Varsak* Bey'i "Uyuz lakaplı," Ulaş Beğ'e yeniliyor. Bununla beraber Osmanlı başta Niğde olmak üzere 875/1471 de bazı Karaman illerini ele geçiriyor. Özetle, Mut civarında yenilen Pir Ahmed kaçıyor, kardeşi Karaman Fatih Sultan Mehmed'e katılıyor ve Kasım Bey ise mücadeleye

devam etmek üzere *Hasan*-dağı veya *Bulgar*-dağı'na (bugün: Bolkar-dağı), *Bulgar* cemaatinin yanına çekiliyor."³¹⁹

Devamında Kasım Bey, Bulgarlı-cemaati Beyi Bulgar-oğlu Pir Ahmed ve *Turgud*-oğlu Ömer Bey'in ölümü üzerine serleşkerliğine getirilen Adalu-oğlunun desteği, *Varsaklar* ile diğer cemaatlerin de yardımıyla Niğde'de Osmanlıya saldırıyor (...)."³²⁰

Araştırmacı, Bulgarlı-cemaati Beyi Bulgar-oğlu Pir Ahmed için açıklama notunda, oğlu Pir Hasan ve Hacı Bey veled-i Bulgar timarları hakkında "*Tapu Deft.*, nr. 392; *Maliye Deft.*, no.567, s. 73, 75." referansını veriyor.³²¹

Öncelikle bu olayların Fatih Sultan Mehmed döneminde meydana geldiğini nakledelim. Çok ilginç olansa, sadece *Bulgar*-dağı değil, Karaman Kasım Bey'in sığındığı *Bulgar* cemaatinin mevcudiyeti ve bu topluluğun Osmanlıya muhalefet cephesinde adeta ikiz kardeşi gibi görünen *Varsak* ve Moğollarla birlikte anılmasıdır. Tekindağ *Bulgar* isminin Bolkar olarak değiştirildiğini de not ediyor ve bunun da gayet rutin bir Türkiye Cumhuriyeti bürokratik uygulaması olduğuna dikkat çekelim. Adı geçen *Bulgar* cemaati büyük ihtimalle Bizans tarafından Kilikya'ya iskan edilen Slavlar görünüyor.

Buradan da tekrar *Varsaklara* dönelim.

Bu topluluğun Hristiyan olduğu iddiası bir Türk araştırmacı F. N. Uzluk tarafından da dile getirilmiş. Uzluk, *Varsak* ya da *Farsakların* Toroslarda yaşadığı ve savaşlarda "sapan taşı," attıklarını, daha önce Ermeni dininde iken, sonradan Müslüman olduklarını yazıyor. Meşhur Nurettin-i Şehit'in ordusunda- Haçlılara karşı- göğüslerinde koca bir haç olduğu halde savaşmalarının ise din değil, dilin büyük önemi olduğunu gösterdiğini naklediyor.³²²

Yazar elbette Hristiyanların *Varsakların* da Türk olduklarını düşünmüş görünüyor.

³¹⁹ Tekindağ, "Son Osmanlı-Karaman Münasebetleri Üzerine," 59-60. Araştırmacı, 80 nolu notunda *Bulgar* ve taife-i *Bulgarlı* için kaynak olarak tarihçi İbn Kemal'i referans veriyor, 306, 308.

³²⁰ Tekindağ, 61.

³²¹ Tekindağ, 61n82.

³²² Feridun Nafiz Uzluk, "Karaman-oğulları Hakkında İki Ağıt," *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten* 10 (01 Ocak 1963), 77, n. 12.

Uzluk'un "sapan taşı," nakli, ilginç biçimde *Şikari* Karaman tarihinde geçiyor, ama *Varsak* yerine Bulgarlar olduğu yazıyor.³²³ Araştırmacının kaynağı belli ki *Şikari* değil, ama bunun bile açıkça bir *Varsak*-Bulgar ilişkisine işaret ettiği düşünülebilir.

Kendisi öldükten iki yıl sonra 1922 de yayınlanan çalışmasında *Varsak* aşiretine dair bazı bilgiler sunan araştırmacı Hasluck, haritada verilen bilgilere bakıldığında uzaklara dağılmış kolları görünse de, *Farsak* (*Varsak*) aşiretinin asıl merkezinin hala kendi isimlerini taşıyan Silifke'nin kuzey-batısındaki dağlık bölge olduğuna dikkat çekiyor. Açıklama notunda bu bilgiye referans olarak Hadji Khalifa (Katip Çelebi) verilmiş. Bu arada Silifkenin kuzey-batısındaki dağlık bölgede Mut ile batısında Ermenek gibi yerleşimler bulunduğu dikkat çekelim. İlaveten, Adana'da not aldığı aşiret isimleri arasında *Farsak* bulunuyor ve düştüğü açıklama notunda 1432-33 de bölgeden geçen Broquière tarafından *Farsaklar* üzerine bilgi verildiğini yazıyor.³²⁴

Broquière şöyle yazmış: "Keza bana, *Farsaçlar* (*Farsacz*) adı verilen bir memleketin bir menzillik mesafede bulunduğu, bu ülkenin kendisine ait olduğu ve deniz kıyısında yer aldığı söylendi. Ayrıca bunların, emrindeki en iyi denizci halk olduğu, ancak kendisine karşı isyan etmiş buldukları da ifade edildi. Söz konusu ülkenin, Tarsus'tan başlayıp Kıbrıs kralına ait olan Korikos'a kadar uzandığı ve oradan da ülkenin iç kısmında üç fersah mesafede bulunan'a kadar devam ettiği belirtildi."

Eserin önsözünü 1892 tarihinde kaleme alan ve metinde geçen olay ve isimlere dair belirlemeler yapan Schafer iki açıklama notu düşmüş. İlkinde, bozuk biçimde kaydedildiğine ve isminin bölgenin Kilikya sahilindeki İçel vilayetinin bir parçasını teşkil eden Karataş olduğuna dikkat çekmiş.

³²³ *Şikari'nin Karamanoğulları Tarihi*, 177: "Kadı İain ve Teberrük kırk bin kafir ile Aksaray'a gelüb, Hasan Dağ'ın çevirüb, Mehmed Han'ın ol halde üzerine yürüdü. Mehmed Han dahi *Bulgar* sapancıların ileri sürüb (...)"

³²⁴ Frederick William Hasluck, *Heterodox Tribes of Asia Minor* (London: Royal Anthropological Institute, 1922), 313, n. 8.

İkincisinde, ülkenin içinde üç fersah mesafede bulunduğu kaydedilen şehrin ise eski Seleukeia olan Silifke olduğunu kaydetmiş.³²⁵

Fransız seyyahın verdiği bilgi, Katip Çelebi ile Şikari ve diğer kaynaklardan *Varsak*ların bir zamanlar Çukurova ile Batı Toroslarda bulunan ve Mut dahil Karaman'ın eline geçen Ermenek hattına kadar buldukları, ve her ne kadar sınırları belli değilse de, bir emirlik kurdukları da anlaşılıyor.

Meşhur Osmanlı amirali Seydi Ali reisin 1553-1556 arası tuttuğu notlarda Kırşehir'de "Haci Avran" ile "Aşık Paşa" kabirlerini ziyaret ettikten sonra *Ayas Varsak* isimli yeri de geçerek Ankara'ya doğru yoluna devam ettiği kaydedilmiştir.

Osmanlı kayıtları incelenerek on altıncı yüzyıl Anadolu şehir nüfusu üzerine yapılan bir çalışmada ise, 1500 yılında Kayseri'nin 37 mahallesinden birinin *Varsak* ismini taşıdığı naklediliyor.³²⁶

Aynı yazarın bu defa Kayseri'de on yedinci yüzyıl Osmanlı adli kayıtlarında yaptığı incelemede zimmilerden (gayrı-Müslimler) cizye tahsilatı üzerine çıkan ve mahkemeye düşen ihtilaflarda davalı-davacı listesinde Mukaddes *Varsak* isimli bir gayrı-Müslim kaydına rastlanıyor.³²⁷

Bir diğer araştırmada ise, IV. Murad'ın meşhur Revan seferine belki faydası olabileceği umuduyla katılmayı düşünen ve Kars civarında çoğu at binen 150 kişilik (veya ailelik) büyük bir kabilenin lideri olan *Varsak* Davud ismi geçiyor.³²⁸

³²⁵ Broquière, *Le voyage d'outremer de Bertrandon de La Broquière, premier écuyer tranchant et conseiller de Philippe le Bon, duc de Bourgogne*, publié et annoté par Charles Schefer (Paris: Ernest Leroux, 1892), 116, nn. 1-2.

³²⁶ Ronald C. Jennings, "Urban Population in Anatolia in the Sixteenth Century: A Study of Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon, and Erzurum," *International Journal of Middle East Studies* 7, no. 1 (1976), 28.

³²⁷ Jennings, "Zimmis (Non-Muslims) in Early 17th Century Ottoman Judicial Records: The Sharia Court of Anatolian Kayseri," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 21, no. 3 (1978), 229.

³²⁸ Aslihan Gürbüz, "Citizens of Piety: Networks of Piety and the Public Sphere in Early Modern Ottoman Cities," *Journal for Early Modern Cultural Studies* 18, no. 3 (Special Issue: Early Modern Islamic Cities, Summer 2018), 83.

Tekrar çağdaş araştırmacı Hasluck'a dönersek, kendisi ölmeden önce İzmirli Rum ve başta bölge Yörükleri olmak üzere araştırmalar yapmış Dr. Tsyakroglous'un da yardımıyla Aydın vilayetinde yaptığı araştırmada Yörük aşiretlerinin dillerinin değişken olduğu ve yine İzmirli bir doktor olan Chasseaud tarafından verilen bilgiye göre akraba veya aynı kök olduklarını söyleyen bazı Yörüklerin birbirlerini anlayamadıkları kaydedilmiş. Araştırmacıya göre Dr. Tsyakroglous daha da ileri giderek bazı aşiretlerin ise Kürdçe konuştuklarını söylüyor. Araştırmacı ise Kürd göçebe aşiretler yazmış. Ayrıca bölgede bulunan Abdalların ise (muhtemelen Roman-Çingene olarak isimlendirilen topluluk) kendi dillerini konuştuğunu not etmiş.³²⁹

Kaydedilenler bize *Varsak* aşiretinin Aydın'dan Kars'a, Adana'dan Kırşehir'e kadar geniş bir coğrafyaya dağıldığını, eğer bir kayıt hatası yoksa, Kayseride aralarında gayri-Müslim de bulunduğuna işaret ediyor. Bu durumda Neşri ile *Şikari'nin Karaman Tarihinde Kosun* için "kafir," tanımlaması yapılması *Varsak*ların en azından bir kesiminin uzun bir müddet Islama geçmemiş olduğuna işaret edebilir.

Bir diğer örnek ise bize *Çorça* köyü ve etnik kökenine dair bir cümleyle de olsa bilgi veren Konya köyleri araştırmasında mevcut görünüyor. Beyşehir ilçesi Doğan Bey nahiyesi Yunuslar köyünün güneyinde bir harabenin isminin *Varsaklar* köyü öreni olduğu 1945 yılında kaydedilmiş. Buradaki "ören," kelimesi sonradan verilme, ama *Varsak* eski olabilir.

Yine Yunuslar köyünün güneyinde *Varsak* deresi ismine rastlanmıştır.³³⁰

Bu iki isimden *Varsak* deresi üzerine kısaca durarak destanımsı bir tarzda, tarih ve isimler karıştırılarak kaleme alınan ve Emir Eretna ismi de sıklıkla geçtiğine göre, 1300 lü yılların önemli bir kısmını naklettiğine hükmedilebilecek *Şikari'nin Karaman Tarihine* başvurarak kıyaslama yapalım. "Sultanın, Moğol beylerinden Devletşah'a Ishaklıyı, İsmail Ağaya Beyşehirini, Babuka Niğdeyi ve Atabey'e İlgını verdiği," kaydedilmiştir.³³¹

³²⁹ Hasluck, *Heterodox Tribes of Asia Minor* (London: Royal Anthropological Institute, 1922), 313.

³³⁰ Üçer ve Koman, *Konya İli Köy ve Yer Adları Üzerinde Bir Deneme*, 47.

³³¹ *Şikari'nin Karaman Tarihi*, 34.

Ayrıca, Moğol beylerinden Halil Ağa oğlu Mecdüddin İsmail Ağanın Beyşehirde 775/1373 tarihli zaviye, 776/1374 tarihli su tesisi, 770/1368 tarihli medrese ve 780/1378 tarihli mezar taşı kitabelerinde adının geçtiği naklediliyor.³³²

Varsak deresi isminin Beyşehir emiri Moğol İsmail Ağa dönemi verildiğine dair bir kaynak bulunmuyor. İsim, *Varsak*ların bulunduğu bu bölgede yerleşik diğer bir topluluk tarafından verilmiş olabilir. Öncelikle Osmanlıca-Türkçede “vadi,” ile genelde küçük ve bazen kuruyan akarsular için kullanılan “dere,” kelimesi Türkçe-İngilizce Redhouse sözlüğüne göre Farsça kökenli görünüyor.³³³

Farsça sözlükte ise, özellikle arasından su akan “vadi,” ile “oluk, kanal,” anlamlarına geldiği kaydedilmiş.³³⁴

Dolayısıyla bu isim *Varsak*lara Beyşehir civarında Farsça konuşanlar tarafından verilmiş olabilir. Öte yandan aynı kelime Kürdçede “1. yer (bulunulan, yaşanılan, oturlan şehir, kasaba, mahalle) 2. yer (bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan),” ile “kapı,” anlamlarına geliyor.³³⁵

Burada kelimenin Kürdçe anlamının verilmesi ilk etapta bahsi edilen coğrafya ile ilgisiz görünebilir ama kaynaklar tam tersini gösteriyor.

Şikari de ismi sık geçenlerden biri olan Eşref’in ismini taşıyan Eşrefoğulları beyliğinin baş şehrinin *Gurgurum*-Beyşehri olduğu naklediliyor.³³⁶

Yazarımız daha sonra Bolvadin’de 750/1320 yıllarında yapılan çarşı camiinin kitabesinden anlaşıldığına göre bu yıllarda Mehmet Beyin “Beyşehir beyi,” olduğunun anlaşıldığını yazıyor. İlaveten yine Eşrefoğullarının ilk baş şehirlerinden birisinin *Gurgurum* olduğu ve bu isimde köyün harabesinin hala bu ismi taşıdığını yazıyor. İstanbul

³³² *Şikarinin Karaman Tarihi*, “indeks-kişi isimleri,” 23.

³³³ Kökeninin Farsça olduğu belirtilen dere kelimesinin anlamları için bkz. Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü, 284-285.

³³⁴ Steingass, *A Comprehensive Persian-English Dictionary*, 516.

³³⁵ Farqînî, *Ferhenga Mezin ya Kurdî Tirkî*, 465; Ayrıca bkz. Chyet, *Kurdish-English Dictionary / Ferhenga Kurmancî-İnglîzî*, 132, 136.

³³⁶ Konyalı, *Nasreddin Hoca’nın Şehri, Akşehir, Tarihi-Turistik Kılavuz*, 52.

Başvekalet Arşivinde bulunan Osmanlı il yazıcı defterlerinde *Gurgurum* isimli bir köye rastlandığını da dipnotta belirtiyor.³³⁷

Ayrıca *Şikari'nin Karaman Tarihinde* isim aynen *Gurgur* olarak kayıtlı ve aralarında Beyşehir de olmak üzere Eşref'e verilen yerler olarak geçiyor.³³⁸

İlaveten, çevirmen *Gurgur*'un Beyşehir-Seydişehir arasında bir köy olduğunu da nakletmiş.³³⁹

Gurgurum/Gorgorum ismine önemli müellif Aksarayı de eserinde arada değişiyor ve birinde "Onlara hassa olarak Kütahya, Sandıklı ve *Gorgorum* (*Beyşehir*) ve Akşehir belirlendi," denirken, orjinal ismin *Gurgur/Gorgorum* ama sonra *Beyşehir* (yazarımızın kaydettiği gibi "Bey şehri" değil) olarak değiştirilmiş olabileceği izlenimini uyandırıyor. Bir diğer sayfada yine *Gorgorum* ve parantez içersinde "*Beyşehir* bölgesi," verilirken, bir sonrakinde *Gorgorum* ve parantez içersinde bu defa "*Beyşehir*'in güney doğusunda," yazıyor.³⁴⁰

En sonda ise İlkhan emiri Çoban Noyan'ın 1314/15 yılında Sivas yakınlarında bulunan ve Karanbük gibi yazılan bir yerde Anadolu emirlikleriyle yaptığı toplantıya katılanlar arasında "*Beyşehir*'den (*Gorgorum*) Eşrefoğulları," diyor.³⁴¹

Özellikle Aksarayı'nın tartışma konusu yerleşimle ilgili yazdıklarından anlaşılan, çevirmen Öztürk'ün *Gorgorum* yerine Beyşehir ismini iliştiirmesi sanki Aksarayı değil, kendi arzusuna yönelik bir ek olduğu izlenimi uyandırıyor zira bir cümlede aynı yerler olduğu izlenimi verilirken, birinde "bölge," olduğunda karar kılınıyor ve diğerinde bu defa *Gorgorum* için Beyşehir'in güneydoğusunda bir yere işaret edilirken de en sonunda asıl ismin Beyşehir, ama *Gorgorum* da denileceği gibi bir ifadeyle bölüm kapanmış görünüyor.

³³⁷ Konyalı, 55, 56, n. 68.

³³⁸ *Şikari'nin Karaman Tarihi*, 45.

³³⁹ *Şikari'nin Karaman Tarihi*, 51.

³⁴⁰ Kerimüddin Mahmud-i Aksarayı, *Müsameretü'l-Ahbar*, çeviren: Prof. Dr. Mürsel Öztürk (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2000), 56, 163, 219.

³⁴¹ Kerimüddin Mahmud-i Aksarayı, 252.

Gurgur/Gurgurum/Gorgorum kelimesi Kürdçenin lehçelerinde “gürleme, gök gürültüsü, gümbürdeme, guruldama, patlama,” gibi anlamlara geliyor. Ayrıca fiil “gurin,” haliylede “gürüldemek, kükremek; çok ses çıkarmak, kargaşa, şamata ve curcuna çıkarmak, çarpmak, gurultu sesi çıkarmak,” gibi anlamlara geliyor. Ayrıca bir de ünlem ve ara söz olarak “pat,” sesi anlamı veren kelime mevcut.³⁴²

Muhtemelen bölgede mevsiminde yoğun gök gürültüsüne rastlandığından Kürdler şehre böylesi bir ismi vermiş görünüyorlar.

Özetle, bir eski yerleşim ve Türk iddia edilen emirliklerden birinin merkezi olan şehir de Kürdçe görünüyor. Coğrafyanın her bir köşesinde Kürdçe isimlerin mevcudiyetinin tartışma konusu bile edilmemesi de ilginç, muhtemelen Moğollar’dan kaçanların pek bir kaynak bulunmamasına rağmen iddia edildiği gibi sadece Türkmenler değil, Moğol saldırılarından ve sürekli kıtlıklardan yerli Kürdlerin bir kısmının da can havliyle batıya kaçmış olmaları bellidir.

Bu bilgiden sonra *Varsak* deresi isminin Kürdlerce *der-ê Varsak*, yani “Varsak yeri,” veya “Varsak kapısı,” gibi bir isim olduğu da akla geliyor. Eşrefoğulları dönemi göz önüne alındığında, *Varsak*ların 1300 lerin ilk yarısında bölgede buldukları düşünülebilir.

Bir noktayı da kısaca belirtmekte fayda var. *Varsak* Anadolu’da yerleşik olduğu ispatlı eski bir aşiret, ve kökeninin Türk harici bir etnisite olamayacağına inanıldığından olsa gerek (veya tam aksi) Türkleştirme politikaları gereğince Osmanlı ile Türkiye devlet bürokrasisinin aynen *Turgut* Moğolları gibi radarında bulunduğundan üzerine yeniden isimlendirmelerle oynanmaya müsait görünüyor. O sebeple bu çalışmada Anadolu’da bulunan veya bulunabilecek her *Varsak* isminin araştırılması ve tartışılmasının düşünülmeyeceğini belirtelim.

³⁴² Chyet, *Kurdish-English Dictionary / Ferhenga Kurmancî-Inglîzî*, 228 ve daha çeşitli bağlantılı anlamlar için bkz. Farqînî, *Ferhenga Mezin ya Kurdî Tirkî*, 732-733.

Buradan da öncelikle bilgilerin henüz I. Dünya Savaşı dönemine ait olduğuna da dikkat çekerek tekrar Hasluck'un notlarına dönelim. Araştırmacının notlarında Aydın vilayetinin her tarafında *Farsak* bulunduğu, çok zengin ve kalabalık bir aşiret olduğu ve 1,200 ailenin tespit edildiği tespiti yer alıyor.³⁴³

Türkiye'de medya ile literatürde Aydın vilayeti gündeme geldiğinde genelde bir "efeler diyarı," tanımlamasıyla anılır. Gerçi nette yer alan ve akademik titrli bazı çalışmalara bakıldığında, genellemenin batı Anadolu, yani Ege bölgesiyle de özdeşleştirildiğine rastlanıyor.

Yukarıda *efe* kelimesinin *Çorça* diline ait olduğu ve "imparator damadı," anlamına geldiği nakledilmişti. *Varsak*ların bu denli yoğun ve zengin olmalarına bakılırsa bölgeye Yunan ordusunun çıkarma yapması sonucu silaha sarılanlar arasında bulunmaları mümkün ve hafızasında hala çağrışım yapanlarca bazılarında *efe* lakabı verilmiş olabilir. Uzak bir ihtimal olduğu elbette düşünülebilir ama *Varsak* ve *Çorçalara* ait *Kusun* isminin de tarihi dikümanlarda kayıtlı olduğuna bakılırsa, *efe* lakabı da pekala verilmiş olabilir.

Varsak konusu toparlandığında, bu aşiretin kökenini eldeki tek bir *Kosun/Kusun* kelimesiyle doğrudan *Çorça* halkına bağlamanın yetersiz olduğu ortadadır. Öncelikle *Varsak* aşiretinin adeta Bulgarlarla birlikte görüldüğü, ya da *Şikari Kosun* için "kafir", Neşri ise *Varsak* için "kafir" tanımlaması yaptıklarına göre aslen Bulgar oldukları ve daha sonra da *Çorça* ve belki de Moğol hatta coğrafyanın yerlisi Kürdlerle de karışmış olabilecekleri dikkate alınmalıdır. Öte yandan çok kısıtlı da olsa mevcut verilerden hareketle *Varsak* kelimesinin Bulgarca olma ihtimalinin bulunduğu da düşünülebilir.

Öte yandan, araştırılması filolojik detay ve bilgi gerektirmesine rağmen, *Varsak* ismine dair bir kaç tahminde bulunmak da mümkün görünüyor. Örneğin -w (-v) harfinin hem kelime başında hem de iki ünlü arasında (intervokalik) bulunmasına bakılırsa, bu özellik *Çorça* dilinde bu harfle

³⁴³ Hasluck, *Heterodox Tribes of Asia Minor*, 320.

başlayan kelimelerin çok sınırlı sayıda olmadığına bir işaret olarak görülebilir.³⁴⁴

Buna da en başta *Çorça Jin* hanedanını kuranların ismi -w ile başlayan *Wanyan (Wanan)* aşiretine mensup oldukları örneği verilebilir.³⁴⁵

Ayrıca, bir yer ismi olan *Wigye-ju* 雞州, yine *Wole, Wuchun, Womouhan, Wuchu, Wuyan* ile *Wugulun* aşiret isimleri -w ile başlıyor.³⁴⁶

İlaveten bir de *Wendihen* isimli aşiret kaydedilmiş.³⁴⁷

Çalışmada kayıtlı aşiret isimlerinin muhtemelen yarıya yakını -w ile başlıyor.

Farklı bir örnek de verilebilir. Prof Kane dağ anlamına gelen *ali* kelimesini kullanarak “*ali wa[r]gede*= dağın altında,” örneğini verdikten sonra “*wargi*,” kelimesinin “altında,” anlamına geldiği, -de için ise yer belirten sonek olduğunu not etmiş.³⁴⁸

Çalışmasında bir diğer sayfada ise *imanggi/i-mang-gi* kelimesini analiz ederken burada -gi sonek olarak görünüyor, yani bir önceki örnekte de “*wargi*,” kelimesinde görülebilen ve sonek olduğu anlaşılan -gi gibi.³⁴⁹

Kane anlamını vermemiş ancak belli ki ilk örnekte kök isim *war* görünüyor.

Ayrıca *Çorça* dilinde “*sak*,” ile başlayan kelimeler mevcut ve yukarıda verilen *saksı* ve *saksaha* formları örnek olabilir.

Bunlardan hareketle de olsa, *Varsak* ismi için bir tahminde bulunmak yine de zor görünüyor.

Toparlarsak, Bulgarların Lulon yanında, *Kosun/Kusun*'un da Ereğli kalesi hakimi olduğuna bakılırsa bu civarda da yerleşik oldukları anlaşılıyor. Aynı bölgede *Çorça* ve Kürdler de bulunuyor. Bu arada *Varsak*ların özellikle Neşri tarafından Samagar yanında başta *Turgut* olmak üzere birçok defa

³⁴⁴ Ayrıca -f ile başlayan kelimeler de bulunuyor bkz. Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters* (Accessed via Monumenta Altaica), 116-117.

³⁴⁵ Sun, A Re-examination of the Jurchen Sanshi-bu (Thirty Surnames), 92.

³⁴⁶ Sun, 104-106.

³⁴⁷ Sun, 208.

³⁴⁸ Kane, 167.

³⁴⁹ Kane, *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters* (Accessed via Monumenta Altaica), 158.

Moğollarla birlikte ve ittifak halinde zikredilmesi bu aşiretin yukarıda da belirtildiği gibi Bulgar-Çorça karışımı olduğuna bir başka işaret olarak düşünülebilir. Zira tekraren Eretna'nın babası Cafer'in aslında Kayseri emiri olmasından hareketle kendisinin Çorça halkına mensup, Samagar emirliğinin kurucusu ve merkezlerinin de Kayseri olduğunu düşünmek de mümkündür. Daha sonra Samagar emirliği muhtemelen Eretna tarafından kurulan devlete dahil edilmek suretiyle ortadan kalkmış görünüyor.

Sonuç olarak bu makalede Moğolların kendileriyle birlikte Anadolu'ya isimleri etnik denklemde pek geçmeyen Çorça topluluklarını da getirdikleri gösterilmeye çalışıldı. Ayrıca, "Anadolu Türkçesinde," Çorça halkının dil ve lehçelerine ait sınırlı sayıda da olsa kelime mevcut olabileceği de tartışılmış oldu. Anadolu'da dikkate alınacak bir nüfusa sahip olduklarına dair belirtiler bulunan Varsakların da Türk değil, Çorça veya Bulgar ya da ikisinin karışımı olabileceği de tartışıldı.

Türk soyuna mensubiyetlerine koşulsuz ve sorgulanmaksızın kanaat getirilen bazı tarihi figür, aşiret ve emirliklerin farklı etnisitelere ait olabilecekleri ve Türkmen oldukları ilan edilmiş *Turgut* Moğollarının sadece bir bölgede bulunan köylerinin isimlerinin çoğunun Moğolca olması yanında, esas olarak Anadolu'da yaşayan *Varsak* topluluğunun da Türk soyundan olmayabileceği gösterilmiş oldu.

Bu çalışmanın, Moğolların kendi kurdukları imparatorluk projesini sanki Türklerle birlikte gerçekleştirildiği izlenimi uyandırmak için kullanılan ve hiç bir tarihi gerçekliğe dayanmayan Turk-Moğol klişesine karşı herkesin ulaşabileceği mevcut verilerin kullanımıyla karşı koyan bir ön eleştiri mahiyeti taşıdığı da söylenebilir.

Bir de, Türk yerleşimi olduğu iddia edilen Beyşehir'in daha önceki isminin Kürdçe olduğu, dolayısıyla adı geçen bölgede Kürd varlığının tarihi belirsiz dönemlerden beri mevcudiyetine dair işaretler bulunduğu gösterildi.

Kapadokya'da ise Kürd varlığının antik dönemlere dayanabileceğine dair güçlü belirtiler bulunuyor ve bu çalışmanın daha geniş kapsamlı araştırma önerisi getirdiği de söylenebilir.

Son olarak, makalede tartışılan konulardan harmanlanarak çıkarılabilecek temel öneri, Seljukların İran-Anadolu coğrafyasına gelmeleriyle birlikte Anadolu'da Osmanlı dahil kurulan hemen her devlet, emirlik ve bazı figür ile

isimleri sorgulamaksızın Türk-Türkmen kabul eden köklü geleneğin çürük temeller üzerine bina edilmiş olabileceğidir.

Bibliyografya

I. Asli Kaynaklar (Müellif Hatıratı, Vekayinameler ve Gezi Notları)

Abraham Constantin d'Ohsson. *Moğol Tarihi*. Türkçesi: Bahadır Apaydın. Nesnel Yayınlar - 7 Tarih Dizisi - 4. İstanbul: Ezgi Matbaası, 2008.

Abü'l-Farac (Bar Hebraeus). *Abü'l-Farac Tarihi. Cilt I*. Türkçe çeviren: Ömer Rıza Doğrul. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999.

Ahmed İbn Arabshah. *Tamerlane or Timur the Great Amir*. Translated by J. H. Sanders. London: Luzac & Co., 1936.

Ainsworth, William Francis. *A Personal Narrative of the Euphrates Expedition. Volume II*. London: Kegan Paul, Trench & Co., 1888.

———. *Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea, and Armenia*. London: John W. Parker, 1842.

Ala Ad Din Ata Malik Juvaini. *The History of the World Conqueror. Volume I*. Translated by J. A. Boyle. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958.

Aşıkpaşazade. *Osmanoğullarının Tarihi*. Çeviri ve Günümüz Diline Aktarım: Kemal Yavuz ve M. A. Yekta Saraç. İstanbul: Mas Matbaacılık, 2003.

Aziz b. Erdeşir-i Esterabadi. *Bezm u Rezm, Eğlence ve Savaş*. Çeviren: Prof. Dr. Mürsel Öztürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014.

Baypars Tarihi. *Al-Melik-al-Zahir (Baypars) Hakkındaki Tarihin İkinci Cildi*. Türkçe'ye Çeviren: Ord. Prof. Dr. M. Şerefüddin Yaltkaya. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2000.

Bertrandon de La Broquière. *Le voyage d'outremer de Bertrandon de La Broquière, premier écuyer tranchant et conseiller de Philippe le Bon, duc de Bourgogne*. Publié et annoté par Charles Schefer. Paris: Ernest Leroux, 1892.

———. *The Travels of Bertrandon de La Broquière to Palestine and His Return from Jerusalem Overland to France*. Translated by Thomas Johnes. Hafod: At the Hafod Press, 1807.

Cleaves, Francis Woodman, trans. *The Secret History of the Mongols*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.

Davis, Edwin John. *Life in Asiatic Turkey: A Journal of Travel in Cilicia (Pedias and Trachoea), Isauria, and Parts of Lycaonia and Cappadocia*. London: Edward Stanford, 1879.

Hamdallah Mustawfi of Qazwini. *The Geographical Part of the Nuzhat-al-Qulub Composed by Hamdallah Mustawfi of Qazwin in 740 (1340)*. Translated by G. Le Strange. London: Luzac & Co., 1919.

Hoca Sadeddin Efendi. *Tacü't-Tevarih. Cilt I*. Sadeleştiren: İsmet Parmaksızoğlu. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1979.

İbn Bîbî. *Anadolu Selçuki Devleti Tarihi: İbn Bibi'nin Farsça Muhtasar Selçuknamesi*. Türkçeye Çeviren: M. Nuri Gencosman. Notlar ilave eden: F. N. Uzluk. Ankara: Uzluk Basımevi, 1941.

———. *El-Evâmirü'l-Alâ'iyye fi'l-Umûri'l-Alâ'iyye (Selçukname II Tercüme)*. Çeviren: Mürsel Öztürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014.

John Skylitzes. *A Synopsis of Byzantine History, 811–1057*. Translated by John Wortley. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Kerimüddin Mahmud-i Aksarayi. *Müsameretü'l-Ahbar*. Çeviren: Prof. Dr. Mürsel Öztürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2000.

Kinneir, John Macdonald. *Journey Through Asia Minor, Armenia, and Koordistan in the Years 1813 and 1814: With Remarks on the Marches of Alexander and Retreat of the Ten Thousand*. London: John Murray, 1818.

Marco Polo. *The Book of Ser Marco Polo: The Venetian Concerning the Kingdoms and Marvels of the East*. Translated by Henry Yule. Edited by Henri Cordier. 3rd ed. London: John Murray, 1926.

Maulana Minhaj-ud-Din Abu'-Umar-Usman. *Tabakat-i Nasiri: A General History of the Muhammadan Dynasties of Asia. Volume II*. Translated from Persian by Major H. G. Raverty. London: Gilbert & Rivington, 1881.

Mehmed Neşri. *Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi). Cilt I*. Yayınlayanlar: Faik Reşit Unat ve Prof. Dr. Mehmed A. Köymen. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995.

———. *Kitab-ı Cihannüma (Neşri Tarihi). Cilt II*. Yayınlayanlar: Faik Reşit Unat ve Prof. Dr. Mehmed A. Köymen. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995.

Michael Psellus. *The Chronographia of Michael Psellus*. Translated from the Greek by E.R.A. Sewter. London: Routledge & Kegan Paul, 1953.

Michel Psellos. *Chronographie, ou Histoire d'un Siècle de Byzance (976-1077)*. Tome I. Texte établi et traduit par Émile Renauld. Paris: Les Belles Lettres, 1967.

Mikhail Psellos. *Mikhail Psellos'un Khronographia'sı*. Çeviren: Prof. Dr. Işın Demirkent. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992.

Minorsky, Vladimir, translated and explained. *Ḥudūd al-ʿĀlam: "The Regions of the World." A Persian Geography, 372 A.H.–982 A.D.* 2nd ed. Edited by C. E. Bosworth. London: Luzac & Company, 1970.

Peter Tudebode. *Historia de Hierosolymitano Itinere*. Translated with Introduction and Notes by John Hugh Hill and Laurita L. Hill. Philadelphia: American Philosophical Society, 1974.

Quatremère, Étienne Marc. *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi et autres bibliothèques*. Paris: Imprimerie Royale, 1838.

Rashiduddin Fazlullah. *Jāmi' al-Tawārīkh: Compendium of Chronicles. A History of the Mongols. Part One*. English translation and annotation by W. M. Thackston. Published at Harvard University Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 1998.

Reşidüddin Fazlullah. *Camiü't-Tevarih (İlhanlılar Kısmı)*. Çevirenler: Prof. Dr. İsmail Aka, Prof. Dr. Mehmet Ersan, Dr. Ahmad Hesamipour Khelejeni. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013.

Sanjian, Avedis K., selected, translated and annotated. *Colophons of Armenian Manuscripts, 1301–1480: A Source for Middle Eastern History*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969.

Shams al-Din Ahmad-e Aflaki. *The Feats of the Knowers of the God (Manaḡeb al-‘arefin)*. Translated by John O’Kane. Leiden: BRILL, 2002.

Sidi Ali Reis. *The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi Ali Reis in India, Afghanistan, Central Asia, and Persia, During the Years 1553-1556*. Translated with notes by Armin Vambery. London: Luzac & Co., 1899.

Şikari. *Şikari’nin Karamanoğulları Tarihi*. Konya: Konya Halkevi Tarih ve Müze Komitesi Yayınları: Seri 1, Sayı 2, Yeni Kitap Basımevi, 1946.

Taylor, Bayard. *The Lands of the Saracen or, Pictures of Palestine, Asia Minor, Sicily, and Spain*. New York: G. P. Putnam, 1859.

Temir, Ahmet. *Moğolların Gizli Tarihi (Yazılışı: 1240)*. Tercüme. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2010.

Temir, Dr. Phil. Ahmet. *Caca Oğlu Nur el-Din’in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989.

Theophanes the Confessor. *The Chronicle of Theophanes*. Translated by Harry Turtledove. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982.

II. Çağdaş Araştırmalar

Aigle, Denise. *The Mongol Empire between Myth and Reality: Studies in Anthropological History*. Leiden: BRILL, 2014.

Al-Hassan, Ahmad Y. "Distillation of Wine in Arabic Sources From the Eighth Century Onwards." *History of Science and Technology in Islam*. Erişim tarihi: 28 Haziran 2026. <https://www.history-science-technology.com/notes/notes7.html>.

Artemyeva, Nadezhda Grigoryevna. "Contribution of the Jurchens of the Eastern Xia State (1215–1233) to the Evolution of the Medieval Fortification of the Far East." *Povolzhskaya Arkheologiya (The Volga River Region Archaeology)* 1, no. 51 (2025): 176-188.

Blažek, Václav. *Altaic Languages*. Brno: Masaryk University Press, 2019.

Boase, T. S. R., ed. *The Cilician Kingdom of Armenia*. Contributors: T. S. R. Boase, A. W. Lawrence, J. G. Dunbar, W. W. M. Boal, J. S. C. Riley-Smith, and A. T. Luttrell. New York: St. Martin's Press, 1978.

Bretschneider, Emil. *Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources. Volume I*. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1910.

Broadbridge, Anne F. "Marriage, Family and Politics: The Ilkhanid–Oirat Connection." *Journal of the Royal Asiatic Society* 26, nos. 1–2 (2016): 121–135.

Browne, Edward Granville. *A Literary History of Persia. Volume II*. Cambridge: Cambridge University Press, 1928.

Burykin, A. A. "Morphological Aspects of the Language of the Jurchen Script." *Studia Orientalia* 87 (1999): 29–39.

Cahen, Claude. "Eretna." In *Encyclopaedia of Islam, New Edition Online (EI-2 English)*. Leiden: BRILL.

———. *Osmanlılardan Önce Anadolu*. Çeviren: Erol Üyepazarcı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.

———. *Pre-Ottoman Turkey: A General Survey of the Material and Spiritual Culture and History c. 1071-1330*. New York: Taplinger Publishing, 1968.

Chan, Hok-Lam. "From Tribal Chieftain to Sinitic Emperor: Leadership Contests and Succession Crises in the Jurchen-Jin State, 1115-1234." *Journal of Asian History* 33, no. 2 (1999): 105–141.

———. "Ta Chin (Great Golden): The Origin and Changing Interpretations of the Jurchen State Name." *T'oung Pao, Second Series* 77, Livr. 4/5 (1991): 253–299.

Chyet, Michael L. *Kurdish-English Dictionary / Ferhenga Kurmancî-İnglîzî*. New Haven: Yale University Press, 2003.

Clauson, Gerard. "The Name Uyğur." *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland* (1963): 140–149.

Clauson, Sir Gerard. *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*. Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1972.

Crossley, Pamela Kyle. *A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology*. Berkeley: University of California Press, 2002.

Dashdondog, Bayarsaikhan. "Drinking Traits and Culture of the Imperial Mongols in the Eyes of Observers and in a Multicultural Context." *Crossroads* 14 (Special Issue, Oct. 2016): 161–172.

———. *The Mongols and the Armenians (1220-1335)*. Leiden: BRILL, 2014.

Delibalta, Mahmut Suat, ve Türker, Agah Özsunay. "Geçmişten Günümüze Niğde-Ulukışla Bolcardağı Antik Metal Madenciliğinin Önemi." *Yer Altı Kaynakları Dergisi* 13, sayı 25 (Ocak 2024): 43–61.

Der Nersessian, Sirarpie. "The Kingdom of Cilician Armenia." In *A History of the Crusades, Volume II: The Later Crusades, 1189–1311*, edited by Kenneth M. Setton, 630–659. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1962.

Edwards, Robert W. "Ecclesiastical Architecture in the Fortifications of Armenian Cilicia." *Dumbarton Oaks Papers* 36 (1982): 155–176.

Farqînî, Zana. *Ferhenga Mezin ya Kurdî Tirkî*. İstanbul: Weşanên Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê, 2004.

Getty, Alice. *The Gods of Northern Buddhism*. Translated from French by J. Deniker. Oxford: Clarendon Press, 1914.

Graebner, Michael David. *The Role of the Slavs Within the Byzantine Empire, 500-1018*. PhD diss., Rutgers University, 1975. Accessed via Macedonia.kroraina.com.

Grønbech, Kaare, and Krueger, John R. *Introduction to Classical (Literary) Mongolian*. 2nd ed. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1976.

Gürbüz, Aslihan. "Citizens of Piety: Networks of Piety and the Public Sphere in Early Modern Ottoman Cities." *Journal for Early Modern Cultural Studies* 18, no. 3 (Special Issue: Early Modern Islamic Cities, Summer 2018): 66–95.

Güldoğan, Emre. "Aşıklı Höyük Sürmetaş Endüstrisi Kesiciler ve Diğer Araç, Silah ve Aletler Grubu." *Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü*, Antalya (2008): 521–530.

Guo, Shuyun. "An Investigation into the Origin of the Term 'Shaman'." Translated by Yanjun Liang. *Sibirica: The Journal of Siberian Studies* 14, no. 3 (2015): 46–62.

Hasluck, Frederick William. *Heterodox Tribes of Asia Minor*. London: Royal Anthropological Institute, 1922.

Heissig, Walther. *The Religions of Mongolia*. Translated from German by Geoffrey Samuel. London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1980.

Hogarth, David George, and Munro, J. A. R. *Modern and Ancient Roads in Eastern Asia Minor*. Volume III. London: John Murray, 1893.

Howorth, Sir Henry H. *History of the Mongols from the 9th to the 19th Century*. Part III. London: Longmans, Green, and Co., 1888.

Huang, Pei. "New Light on The Origins of The Manchus." *Harvard Journal of Asiatic Studies* 50, no. 1 (1990): 239–282.

Hüsameddin, Hüseyin. *Amasya Tarihi* III. Cilt, Derleyen: Mesud Aydın, Amasya Belediyesi, 1927.

Janhunen, Juha A. *Mongolian*. London Oriental and African Language Library. John Benjamins Publishing Company, 2012.

———. "The Tungusic Languages: A History of Contacts." *Current Trends in Altaic Linguistics* (2013): 17-60.

Jennings, Ronald C. "Urban Population in Anatolia in the Sixteenth Century: A Study of Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon, and Erzurum." *International Journal of Middle East Studies* 7, no. 1 (1976): 21–57.

———. "Zimmis (Non-Muslims) in Early 17th Century Ottoman Judicial Records: The Sharia Court of Anatolian Kayseri." *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 21, no. 3 (1978): 225–293.

Kane, Daniel A. "Language Death and Language Revivalism: The Case of Manchu." *Central Asiatic Journal* 41, no. 2 (1997): 231–249.

———. *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters*. Bloomington: Indiana University Research Institute for Inner Asian Studies, 1989.

———. *The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters*. [Alternatif Sürüm]. Accessed via Monumenta Altaica, 1989.

Kim, Alexander. "Historical Studies of the Jurchen in Russia." *Journal of Song-Yuan Studies*, no. 40 (2010): 103–126.

Klimkeit, Hans-J. "Buddhism in Turkish Central Asia." *Numen* 37, no. 1 (1990): 53–69.

Konyalı, İbrahim Hakkı. *Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Ereğli'si Tarihi*. İstanbul: Fatih Matbaası, 1970.

———. *Alanya (Alaiye)*. Yayınlayan: Alanyalı M. Ali Kemaloğlu. İstanbul: Ayaydın Basımevi, 1946.

———. *Nasreddin Hoca'nın Şehri, Akşehir, Tarihi-Turistik Kılavuz*. İstanbul: Numune Matbaası, 1945.

Köprülü, Prof. Dr. Fuad. *Osmanlı Devletinin Kuruluşu*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991.

Le Strange, Guy. *The Lands of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia, and Central Asia from the Moslem Conquest to the Time of Timur*. Cambridge: Cambridge University Press, 1905.

Lessing, Ferdinand D., ed. *Mongolian-English Dictionary*. Compiled by Mattai Haltod, John Gombojab Hangin, Serge Kassatkin and Ferdinand D. Lessing. Berkeley: University of California Press, 1960.

Lin, Hang. "A Sinicised Religion Under Foreign Rule: Buddhism in the Jurchen Jin Dynasty (1115-1234)." *The Medieval History Journal* 22, no. 1 (2019): 23–52.

Menges, Karl Heinrich. "Altaic Elements in the Proto-Bulgarian Inscriptions." *Byzantion* 21, no. 1 (1951): 85–118.

Minorsky, Vladimir. "Mongol Place-Names in Mukri Kurdistan (Mongolica, 4)." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 19, no. 1 (1957): 58–81.

Möllendorff, P. G. Von. *A Manchu Grammar with Analysed Texts*. Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1892.

Norman, Jerry. *A Concise Manchu-English Lexicon*. Seattle: University of Washington Press, 1978.

Örs, Derya. *Tarih-i Olcaytu (İnceleme ve Çeviri)*. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, 1992.

Park, Hyunhee. "The Rise of Soju: The Transfer of Distillation Technology from 'China' to Korea during the Mongol Period (1206–1368)." *Crossroads* 14 (Special Issue, Oct. 2016): 173–204.

Pevnov, Alexander M. "On Some Archaic Features of the Jurchen Language." *HUSCAP* (2012): 57–69.

Poppe, Nicholas. *Grammar of Written Mongolian*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1974.

———. *Introduction to Altaic Linguistics*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1965.

———. *Introduction to Mongolian Comparative Studies*. Second Impression. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1987.

Ramstedt, Gustaf John. *Kalmückisches Wörterbuch*. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1935.

Roemer, Hans Robert. "Jalayirids, Muzaffarids, and Sarbadars." In *The Cambridge History of Iran, Volume 6: The Timurid and Safavid Periods*, edited by Peter Jackson and Laurence Lockhart, Chapter 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Schmidt, Paul. "The Language of the Negidals." *Acta Universitatis Latviensis* (1923): 3–38.

———. "The Language of the Samagirs." *Acta Universitatis Latviensis* 19 (Riga 1928): 219–249.

Sertkaya, Osman Fikri. "Mongolian Words and Forms in Chagatay Turkish (Eastern Turki) and Turkey Turkish (Western Turki)." *Dergi Park* 35 (1987): 265–280.

Sinor, Denis, ed. *The Cambridge History of Early Inner Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Soane, Elley Bannister. *Grammar of the Kurmanji or Kurdish Language*. London: Luzac & Co., 1913.

Son Teşkilât-ı Mülkiyede Köylerimizin Adları. İstanbul: Dahiliye Vekaleti Merkez Müdüriyeti, 1928. TBMM Açık Erişim Kütüphanesi.

Soucek, Svat. *History of Inner Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Spuler, Bertold. *Iran Moğolları: Siyaset, İdare ve Kültür, İlhanlılar Devri, 1220-1350*. Çeviren: Cemal Köprülü. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2011.

Starostin, Sergei A., Dybo Anna V., and Mudrak, Oleg A. *An Etymological Dictionary of Altaic Languages*. Leiden: BRILL, 2003.

Steingass, Francis Joseph. *A Comprehensive Persian-English Dictionary*. London: Routledge & Kegan Paul Limited, 1892.

Sun, Hao. "A Re-examination of the Jurchen Sanshi-bu (Thirty Surnames)." *Sydney: Asia Publishing Nexus*, (2014): 84–121.

Tang, John. "Toponyms Recorded in Jurchen Script: A Preliminary Survey." *Studia Etimologica Cracoviensia* 13 (Krakow 2008): 155–170.

Tekindağ, M. C. Şehabeddin. "Son Osmanlı-Karaman Münasebetleri Üzerine." *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi* 13, sayı 17-18 (1963): 43–76.

Togan, Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidi. *Umumi Türk Tarihine Giriş*. Cild I: *En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar*. 3. Baskı. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1981.

Tor, Deborah G. "The Islamization of Central Asia in the Samanid Era and the Reshaping of the Islamic World." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 72, no. 2 (2009): 279–299.

Twitchett, Denis, and Fairbank, John K., eds. *The Cambridge History of China*. Vol. 6, *Alien Regimes and Border States, 907–1368*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Ujiyediin, Chuluu. *Studies on Mongolian Verb Morphology*. PhD diss., University of Toronto, 1998. ProQuest Dissertations Publishing.

Uzluk, Feridun Nafiz. "Karaman-oğulları Hakkında İki Ağıt." *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten* 10 (01 Ocak 1963): 67-99

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. "Sivas - Kayseri ve Dolaylarında Eretna Devleti." *Belleten* 32, sayı 126 (1968): 161–190.

Üçer, Sırrı S., ve Koman, Mesud M. *Konya İli Köy ve Yer Adları Üzerinde Bir Deneme*. Konya Halkevi Tarih, Müze, Komitesi Yayınları: Seri 1, Sayı 3. Konya: Yeni Kitap ve Basımevi, 1945.

Vandekerckhove, Dweezil. *Medieval Fortifications in Cilicia: The Armenian Contribution to Military Architecture in the Middle Ages*. Leiden: BRILL, 2020.

Vladimirtsov, Boris Yakovlevich. *Moğolların İçtimai Teşkilatı*. Çeviren: Abdülkadir İnan. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1995.

Vryonis, Speros Jr. *The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century*. Berkeley: University of California Press, 1986.

Waddell, Laurence Austine. *The Buddhism of Tibet, or Lamaism: With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology, and in Its Relation to Indian Buddhism*. London: W.H. Allen & Co., 1895.

Wang, Penglin. "The Power of Numbers in Shamanism: A Patterned Explanation of Shaman Names in Inner Asia." *Central Asiatic Journal* 55, no. 1 (2011): 91–127.

Wittek, Paul. *Menteşe Beyliği*. Türkçeye çeviren: Ö. Ş. Gökyay. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999.

Wylie, Alexander. "Translation and Remarks on an Ancient Buddhist Inscription, Keu-Yung-Kwan in North China." Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1870.

Yılmaz, Lale, ve Halil Sözlü. "Niğde, Ulukışla'da Lulua (Lülüve) Kalesi." *Seleucia X* (Mayıs 2020): 75–96.

Yinanç, Mükrimin Halil. *Türkiye Tarihi Selçuklular Devri*. II. Cilt. Yayına hazırlayan: Refet Yinanç. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014.

Yücel, Yaşar. *Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989.

———. *Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar II*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989.